

Frühe Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS im Vergleich

Wie die bewusste Gestaltung der therapeutischen Beziehung im Spiel die Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen und die Entwicklung der Spielfähigkeit bei Kindern mit ASS beeinflusst

Eine Entscheidungshilfe für Eltern bei der Wahl der geeigneten frühen Intervention für ihr Kind mit ASS

Quelle: privat

Abstract

Das Angebot an frühen intensiven Interventionen bei ASS zeigt sich in der Schweiz regional ausgesprochen heterogen. Insbesondere entwicklungs- und beziehungsorientierte Interventionen sind wenig verbreitet. Diese Arbeit vergleicht die drei frühen Interventionen: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS. In einem ersten Schritt werden zwei Modelle zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen zueinander in Bezug gesetzt. Darauf aufbauend kann ein idealer Interaktionsstil der Therapeutin für die Entwicklung von Beziehungsqualität und von Spielfähigkeit beim Kind mit ASS beschrieben werden. Anhand von ausgewählten Texten werden Aussagen zu Aspekten von Beziehungsqualität und Spiel dieser Interventionen gesucht. Die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse führen zu einer Empfehlung zuhanden von Eltern von Kindern mit ASS.

Verwendung von Begriffen

ASS ist die Abkürzung für Autismus Spektrum Störungen.

Im Text wird der Begriff *frühe Interventionen* der kürzeren Schreibweise wegen gleichbedeutend mit dem Begriff *frühe intensive Interventionen* verwendet. Werden die einzelnen Interventionen namentlich genannt, wird nur der Begriff *Intervention* verwendet.

Es wird die weibliche Form *Therapeutin* verwendet, da es sich beim Therapiepersonal hauptsächlich um Frauen handelt. Selbstverständlich sind Therapeuten eingeschlossen.

Dank

Ganz herzlich möchte ich all jenen Menschen danken, die mich während dem Entstehen der Masterarbeit begleitet und unterstützt haben.

An erster Stelle möchte ich meinem Mann und meinen beiden Söhnen danken, die mich im Arbeitsprozess ideell und handfest unterstützt haben. Sei es durch nachfragen, motivieren, kochen, putzen, formatieren oder im Lösen von technischen Problemen.

Mein Dank geht an meine Lehrmeister, die Kinder P., O., D., N., B., A., L. und L., die ich begleiten durfte und die mir Einblick in ihre besondere Welt gegeben haben. Ebenso geht der Dank an die Mütter, die mir die Notwendigkeit von frühen Interventionen bei Kindern mit ASS aufgezeigt haben.

Danken möchte ich den Fachpersonen E. Wolgensinger, H. Moors, A. Usländer, F. Serna, R. Gundelfinger, A. Eckert, und den Fachstellen Autismushilfe Ostschweiz und Autismus Deutsche Schweiz für die wertvollen Anregungen und den fachlichen Austausch.

Ein ganz besonderer Dank geht an meine Arbeitskollegin Michaela Capello, die mir mit ihren spezifischen Fragen wertvolle Anstösse in der Auseinandersetzung mit dem Thema geben konnte.

Vielen Dank auch an Christian, für das genaue Lesen und Korrigieren meiner Arbeit.

Mein herzlicher Dank geht an meine Begleitperson Ariane Bühler, die mich umsichtig begleitet und in Zeiten des Zweifels wieder motiviert hat. Nach jeder unserer Besprechung spürte ich wieder Tatendrang, Lust und Freude zum Weiterarbeiten.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
VERWENDUNG VON BEGRIFFEN	3
DANK	3
EINLEITUNG	8
1 AUSGANGSLAGE UND HINFÜHRUNG ZUM THEMA	10
1.1 PERSÖNLICHER BEZUG	10
1.2 FACHLICHER BEZUG UND AUSGANGSLAGE	11
1.3 EINGRENZUNG DES FORSCHUNGSFELDES	12
2 FORSCHUNGSABSICHT UND FRAGESTELLUNG	14
2.1 FORSCHUNGSABSICHT	14
2.2 HAUPTFRAGESTELLUNG UND TEILFRAGESTELLUNGEN	15
3 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	16
3.1 KINDER MIT ASS	16
3.1.1 <i>Diagnosekriterien bei ASS</i>	16
3.1.2 <i>Neurowissenschaftliche Befunde zur Gehirnentwicklung und psychologische Theorien</i>	17
3.1.2.1 die Verarbeitung von Reizen	18
3.1.2.2 die zentrale Kohärenz	18
3.1.2.3 die exekutiven Funktionen	19
3.1.2.4 die Theory of Mind	19
3.1.2.5 die Entwicklung des Selbst	19
3.1.2.6 die Hypothese von Autismus als Störung der sozialen Motivation	20
3.1.3 <i>Kernsymptome im Kleinkindalter</i>	20
3.1.3.1 das Verhalten in sozialen Interaktionen	21
3.1.3.2 das Verhalten im sozialen Lernen, insbesondere in Bezug auf Beobachtung und Imitation	21
3.1.3.3. das Kommunikations- und Sprachverhalten	21
3.1.3.4 das Spielverhalten	21
3.1.3.5 Emotionalität, sensorische Besonderheiten	22
3.1.3.6 weitere Aspekte in der Beurteilung der Kernsymptomatik im Kleinkindalter	22
3.2 DIE EMOTIONALE BEZIEHUNGSQUALITÄT IN SOZIALEN INTERAKTIONEN	24
3.2.1 <i>Grundlegende Begriffe</i>	24
3.2.2 <i>Das EBQ-Instrument (Schuhmacher, Calvet & Reimer, 2013)</i>	25
3.2.2.1 das Modell der emotionalen Beziehungsqualität und seine entwicklungstheoretische Fundierung.	26
3.2.2.2 Synchronisation und die Entwicklung von Beziehungsqualität	28
3.2.2.3 die Auswirkungen des Entwicklungsmodells auf den Interaktionsstil der Therapeutin	30
3.2.3 <i>Die Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums (Greenspan & Shanker, 2007)</i>	32
3.2.3.1 die Entwicklung und die Bedeutung des emotionalen Signalisierens	34
3.2.3.2 die Auswirkungen des Entwicklungsmodells auf den Interaktionsstil der Therapeutin	35

3.2.4	<i>Zusammenführung und Fazit</i>	38
3.3	DAS SPIEL	40
3.3.1	<i>Eine exklusive Definition von Spiel</i>	40
3.3.2	<i>Die Spielformen als Spiegel der Entwicklung</i>	42
3.3.2.1	das Eltern-Kind-Spiel	42
3.3.2.2	die Exploration	44
3.3.2.3	das Funktionsspiel	44
3.3.2.4	das Bewegungsspiel	45
3.3.2.5	das Fantasie-, Symbol- und Rollenspiel	45
3.3.3	<i>Das Konzept der Spielfähigkeit nach Staehle</i>	47
3.3.4	<i>Die Bedeutung von Spiel für die kindliche Entwicklung</i>	48
3.3.5	<i>Die Funktion von Spiel in der Entwicklung</i>	48
3.3.5.1	Spiel und die psychosoziale Entwicklung	49
3.3.5.2	Spiel und die Sprachentwicklung	49
3.3.5.3	Spiel und das Hineinwachsen in eine Gesellschaft	49
3.3.5.4	Spiel und Diagnostik	49
3.3.6	<i>Spiel und Autismus</i>	49
4	VERWENDETE METHODEN UND VORGEHEN:	51
4.1	INTERESSE AN DER THEMATIK: ENTWICKLUNG EMOTIONALER BEZIEHUNGSQUALITÄT BEI ASS	51
4.2	DIE RECHERCHE UND DAS ERSTELLEN DES LITERATURCORPUS	52
4.3	KURZDARSTELLUNGEN ZU DEN FRÜHEN INTERVENTIONEN ERSTELLEN	52
4.4	DIE FRAGESTELLUNG ÜBERARBEITEN: WISSENSCHAFTLICHE PROBLEMFORMULIERUNG	53
4.5	DIE INHALTLICH STRUKTURIERENDE INHALTSANALYSE	54
4.5.1	<i>Das Kategoriensystem</i>	54
4.5.1.1	die thematischen Hauptkategorien	55
4.5.1.2	deduktives Bilden von Subkategorien aus der Theorie	55
4.5.1.3	Reduzierung des Kategoriensystems	56
4.5.2	<i>Ausgewählte Texte für die Inhaltsanalyse</i>	56
4.5.3	<i>Die Codiereinheit</i>	57
4.5.4	<i>Der Codierprozess und die kategorienbasierte Auswertung</i>	57
4.5.5	<i>Ergebnisse in Fallübersichten darstellen.</i>	57
4.6	REFLEXION DES METHODISCHEN VORGEHENS	57
5.	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	59
5.1.	ERGEBNISSE DER RECHERCHE	59
5.1.1	<i>Übersicht und Interpretation zu den frühen Interventionen und deren Handlungsmodellen</i>	59
5.1.2	<i>Übersicht und Interpretation zu IV-anerkannten Therapiezentren</i>	60
5.1.3	<i>Zusammenstellung des Literaturcorpus für diese Forschungsarbeit</i>	61
5.2.	KURZDARSTELLUNG DER DREI FRÜHEN INTERVENTIONEN ESDM, DIR-FLOORTIME® UND FIAS	62
5.2.1.	<i>ESDM</i>	62
5.2.2.	<i>DIR-Floortime®</i>	64

5.2.3.	<i>FIAS</i>	67
5.3.	DER IDEALE INTERAKTIONSSSTIL ZUR ENTWICKLUNG VON BEZIEHUNGSQUALITÄT IN SOZIALEN INTERAKTIONEN	69
5.3.1.	<i>Regulierender Interaktionsstil</i>	69
5.3.2.	<i>Beziehungsstiftender Interaktionsstil</i>	70
5.3.3.	<i>Intersubjektiver Interaktionsstil</i>	71
5.3.4.	<i>Verbal reflektiver Interaktionsstil</i>	73
5.4.	ERGEBNIS DER 2. INHALTSANALYSE	73
6	DISKUSSION UND PRODUKT	78
6.1	DIE RAHMENBEDINGUNGEN UND DAS FÖRDERSETTING IN DEN DREI INTERVENTIONEN	78
6.1.1	<i>ESDM</i>	78
6.1.2	<i>DIR-Floortime®</i>	78
6.1.3.	<i>FIAS</i>	79
6.1.4	<i>Zusammenführung und Fazit</i>	79
6.2.	DAS VERSTÄNDNIS VON SPIEL UND DIE ENTWICKLUNG DER SPIELFÄHIGKEIT IN DEN DREI INTERVENTIONEN	79
6.2.1	<i>ESDM</i>	79
6.2.2	<i>DIR-Floortime®</i>	80
6.2.3.	<i>FIAS</i>	80
6.2.4	<i>Zusammenführung und Fazit</i>	80
6.3	DER IDEALE INTERAKTIONSSSTIL ZUR ENTWICKLUNG VON BEZIEHUNGSQUALITÄT IN SOZIALEN INTERAKTIONEN	81
6.4	DER INTERAKTIONSSSTIL DER THERAPEUTIN IN DEN DREI INTERVENTIONEN	81
6.4.1	<i>ESDM</i>	81
6.4.2	<i>DIR-Floortime®</i>	82
6.4.3.	<i>FIAS</i>	82
6.4.4	<i>Zusammenführung und Fazit</i>	83
6.5	ZUSAMMENFÜHRUNG UND EMPFEHLUNG ZUHANDEN VON ELTERN	83
7	FAZIT UND AUSBLICK	85
8.	VERZEICHNISSE	86
8.1.	ABBILDUNGEN	86
8.2.	TABELLEN	86
8.3.	LITERATUR	87
9.	ANHANG	92
9.1.	DAS EBQ-INSTRUMENT (EIGENE DARSTELLUNG NACH SCHUHMACHER ET AL., 2013)	92
9.2.	HAUPTKATEGORIEN UND SUBKATEGORIEN FÜR DIE 1. INHALTSANALYSE	95
9.3.	HAUPTKATEGORIEN UND SUBKATEGORIEN FÜR DIE 2. INHALTSANALYSE - 1. FASSUNG	96

9.4.	HAUPTKATEGORIEN UND SUBKATEGORIEN FÜR DIE 2. INHALTSANALYSE - 2. UND DEFINITIVE FASSUNG	102
9.5.	THEMATISCHE ZUSAMMENFASSUNGEN IN EIGENEN WORTEN	105
9.5.1.	<i>Thema Spiel</i>	105
9.5.2.	<i>Thema Interaktionsstil der Therapeutin</i>	110

Einleitung

Selbständigkeit und Teilhabe in der Gesellschaft erreichen zu können, ist ein Bildungsziel für jeden Menschen. Der Lehrplan 21 bezeichnet als Grundlage von Bildung, die Befähigung „zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt“ (LP21, Bildungsziele). Dieses Bildungsziel schliesst auch Menschen mit Behinderung ein. Gemäss Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention, die von der Schweiz 2014 ratifiziert worden ist, müssen die Vertragsstaaten sicherstellen, „dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden“ (EDI, Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, 2014).

Um Selbständigkeit und Teilhabe an der Gesellschaft erreichen zu können, sind unterschiedliche Kompetenzen notwendig. Das Verständnis für soziale Interaktionen und die Kompetenz in sozialen Interaktionen sind ein wichtiger Schlüssel, um in der Gesellschaft partizipieren zu können. ASS als tiefgreifende Entwicklungsstörung, hat Auswirkungen auf die wechselseitige soziale Kommunikation und die soziale Interaktion (vgl. Falkai & Wittchen, 2015).

Aufgrund der dynamischen Entwicklung in der frühen Kindheit, wäre eine möglichst frühzeitige und intensive Förderung der Kompetenzen in sozialen Interaktionen ideal. Eine daraus resultierende, verbesserte wechselseitige emotional-soziale Beziehungsgestaltung hat einen grossen Einfluss auf die Quantität und die Qualität von sozialer Interaktion und Kommunikation. Dies wiederum beeinflusst den Antrieb und die Bildung von sozialer Motivation bei Kindern. Auf längere Sicht kann Antrieb und soziale Motivation Kinder mit ASS darin unterstützen, den Familienalltag selbstständiger zu bewältigen. Herbrecht (2013) erklärt in Anlehnung an das Modell zur pathophysiologischen Entwicklung von Autismus-Spektrum-Störungen von Dawson, dass „bereichernde Erfahrungen, zum Beispiel im Sinne einer Verbesserung der sozialen Motivation der Kinder, die vorhandenen genetischen und Umweltrisikofaktoren auf die Gehirn- und Verhaltensentwicklung abschwächen und so den Verlauf günstig beeinflussen“. Im Hinblick auf die positiven Auswirkungen frühzeitiger Förderung, stellt sich die Frage, welche frühen Interventionen bei ASS existieren.

Die Autorin konnte mit dem Verfahren Synchronisation (Schuhmacher, 2008) im Kontext Einzelförderung Rhythmik, an einer heilpädagogischen Sonderschule Erfahrungen sammeln. Dieses Verfahren zeigt Möglichkeiten auf, vertieft in Kontakt und Beziehung und spielerischen Austausch mit Kindern mit ASS zu treten. In diesem Verfahren wird dem Interaktionsstil der Therapeutin grosse Wichtigkeit beigemessen. Wie ein roter Faden werden die Schwerpunkte: Interaktionsstil der Therapeutin, Entwicklung von Kontakt und Beziehung und Entwicklung von Spiel durch diese Arbeit leiten.

Nach einem vielfältigen Austausch mit Fachpersonen und Fachstellen wurde zu frühen Interventionen recherchiert. Es wurden drei frühe Interventionen identifiziert, die der Qualität von Beziehung und dem Spiel, sowie dem Interaktionsstil der Therapeutin einen grossen Stellenwert beimessen. Die drei Interventionen werden im Raum Nord-Ostschweiz angeboten. Es werden die drei frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS genauer betrachtet. Die drei Interventionen werden anhand einer qualitativen Literaturanalyse miteinander verglichen.

Frühe Interventionen verlangen ein grosses persönliches, zeitliches und finanzielles Engagement von Seiten der Eltern. Eltern sollen bei der Entscheidungsfindung zugunsten einer frühen Intervention, über Informationen zu den Rahmenbedingungen des Fördersettings, zur Umsetzung und zu inhaltlichen Schwerpunkten der Interventionen, verfügen können. In die Entscheidungsfindung sollen dabei einerseits die Bedürfnisse des Kindes, als auch die Bedürfnisse der Eltern einbezogen werden können. Dazu leistet diese Arbeit einen Beitrag, indem die relevanten Informationen zu den Interventionen ESDM, DIR-Floortime und FIAS für Eltern und Fachstellen aufbereitet und zur möglichen weiteren Verwertung für einen Flyer verfügbar gemacht werden.

1 Ausgangslage und Hinführung zum Thema

Am Anfang wird der persönliche Bezug der Autorin zum Thema aufgezeigt. Die Verbindung zum heilpädagogischen Kontext des Themas schliesst sich daran an. In einem dritten Schritt werden regionale und inhaltliche Eingrenzungen aufgezeigt und begründet.

1.1 Persönlicher Bezug

Im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit sammelte ich vielfältige Erfahrung in den Bereichen Kontakt und Beziehung, psychosoziale Entwicklung und Sozialisation im Kontext einer heilpädagogischen Sonderschule. Auch begleitete ich Kinder in verschiedenen Formen des Spiels.

Als Musikerin/Rhythmikerin interessierten mich Aspekte von Synchronisation in Musik und Bewegung. Ein Schwerpunkt oder ein wichtiges „Werkzeug“ der Rhythmikerin besteht in der Fähigkeit, Bewegungen in Bezug auf Tempo, Bewegungsraum, Krafteinsatz und Form genau beobachten und mit der Stimme oder verschiedenen Instrumenten begleiten zu können. Ein weiterer Schwerpunkt oder ein weiteres „Werkzeug“ ist die Anregung eines reichhaltigen und vielfältigen Bewegungsrepertoires zu Musik, einem Thema oder weiteren Bewegungsauslösern. In diesem Schwerpunkt ist die Art und Weise der Anregung - der didaktische Aufbau und der Interaktionsstil - von grosser Wichtigkeit. In der improvisatorischen Annäherung an ein Thema werden spielerische Aspekte wichtig.

Durch verschiedene Weiterbildungen lernte ich das musiktherapeutische Verfahren der Synchronisation (Schumacher, 2004) kennen. Mit der Integration grundlegender Prinzipien der Synchronisation in meine Arbeitsweise, veränderte sich mein Verständnis von Bewegungsbegleitung. Bewegungsbegleitung war nicht mehr nur musikpädagogisches Arbeitsmittel, sondern ermöglichte mir, vertieft in Kontakt und Beziehung mit den Kindern zu treten. Dieses Vorgehen erwies sich als Schlüssel zur gegenseitigen Kontaktnahme. Insbesondere in der Einzelförderung Rhythmik mit Kindern mit ASS konkretisierte sich die synchronisierende Bewegungsbegleitung zur Förderung von Kontakt, Beziehung und Unterstützung von Spiel in sozialen Interaktionen.

Als schulische Heilpädagogin und Klassenlehrerin begleitete ich zwei Kinder mit ASS. Beim ersten Kind war der Mangel an Initiative im Spiel augenfällig. Das zweite Kind war überaus interessiert an sozialen Interaktionen, die nach Piaget dem sensomotorischen Stadium III: Die sekundäre Zirkulärreaktion und die „Vorgehensweisen“ die dazu dienen, interessante Ereignisse andauern zu lassen, zugeordnet werden konnte (vgl. Bigger, 2016). Gleichzeitig war bei beiden Kindern ein grosser Mangel an Fähigkeiten, seine Emotionen regulieren zu können und kaum oder wenig Sprache, zu beobachten. Ich suchte in der tagtäglichen Interaktion nach Möglichkeiten, die emotional-soziale Entwicklung anzuregen und das Bedürfnis nach sozialem Austausch zu entfachen.

In Elterngesprächen wurde ich mit der Frage konfrontiert, ob man nicht früher etwas hätte tun können, damit die Entwicklung besser hätte stimuliert werden können. Ebenso wurde ich mit der Enttäuschung

von Eltern konfrontiert, die für ihr Kind lange Wege in Kauf genommen hätten, aber keinen Platz in einer frühen Intervention erhalten haben.

Ausgehend von meinen Erfahrungen entstand das Interesse, mich in Verfahren einzulesen, die als frühe Interventionen bei Kindern mit ASS den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Beziehungsqualität in der sozialen Interaktion im Spiel legen. Durch die Arbeit an der Masterthese konnte ich mir Zeit nehmen, mich in entsprechende Fachliteratur zu vertiefen.

1.2 Fachlicher Bezug und Ausgangslage

Wie der Bundesrat in seinem Bericht „Autismus-Spektrum-Störungen“ (2018) schreibt, haben sich in den letzten Jahren die Möglichkeiten der Diagnostik und der Früherkennung stark verbessert. Bereits im frühen Kindesalter (12 – 18 Monate) können Verdachtsdiagnosen gestellt werden. Der Bericht zeigt auf, dass sich die Möglichkeit eines Zugangs zu Diagnostik, Beratung und Intervention kantonale und regional sehr heterogen zeigt. Aus diesem Grund hat sich der Bundesrat das Ziel gesetzt, in den Kantonen den Zugang zu Diagnosemöglichkeiten für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit einem Verdacht auf ASS zu ermöglichen. Die Untersuchung soll innerhalb einer nützlichen Frist sichergestellt werden können (vgl. Bericht des Bundesrates, 2018, S. 16).

Als weitere prioritäre Handlungsfelder benennt der Bundesrat die Beratung und Koordination, sowie die Frühintervention. Auch hier soll der Zugang für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit ASS sichergestellt werden können.

Autismus wird den psychischen Störungen zugeordnet. Im DSM-5, und voraussichtlich auch im ICD-11, wird Autismus als eine Störung des autistischen Spektrums (ASS) betrachtet (vgl. Noterdaeme et al., 2017; Falkai & Wittchen, 2015). Dies mit drei Ausprägungsgraden, die sich auf den erwarteten Unterstützungsbedarf beziehen. Die Auswirkungen sind anhaltende Defizite in der wechselseitigen sozialen Interaktion und Kommunikation, sowie eingeschränkte, repetitive und inflexible Verhaltensmuster und Interessen. Ein weiteres Merkmal sind sensorische Besonderheiten

Nach Dawson (Rogers & Dawson, 2014) können Kinder mit ASS, aufgrund spezifischer Prozesse in der Gehirnentwicklung, die frühen emotional-sozialen Interaktionserfahrungen nur ungenügend verarbeiten. Es zeigt sich, dass der Aufbau der körperlichen Synchronizität und Koordination zwischen Säugling und erwachsenen Bezugspersonen durch eine Störung der Imitationsfähigkeit unterbrochen wird. (Rogers & Dawson, 2014; Schuhmacher et al., 2013). Auch kann die emotionale Synchronizität gestört sein. Die Kinder brauchen gezielte Unterstützung für den Erwerb von Kompetenzen im Bereich von Kontakt und Beziehung. Auch brauchen sie viele Gelegenheiten, in denen sie soziale Erfahrungen machen können. Gundelfinger (2016) betont in Anlehnung an Dawson, dass „fehlende soziale Motivation zu fehlenden sozialen Erfahrungen“ führen. Aus diesem Grund fordert er „soziales und kognitives Enrichement“ (ebd., 2016).

Alle diese Aspekte sprechen für einen möglichst frühen Beginn der Förderung. Weiter führt ein Verstehen der kindlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen durch die Eltern, sowie ein verändertes elterliches Interaktions- und Kommunikationsverhalten zu einer veränderten sozialen Umgebung.

1.3 Eingrenzung des Forschungsfeldes

Für kleine Kinder und deren Familien aus dem Raum Ostschweiz ist der Zugang zu Früherkennung – Diagnostik – Beratung und Frühinterventionen schwierig. Ob und welche Intervention verfügbar ist, hängt gemäss Eckert et al. von verschiedenen Faktoren ab. Dies sind: „der individuelle Förderbedarf des Kindes, das Diagnosealter, die jeweilige Diagnose, die Informiertheit und die Bedürfnisse der Eltern, die fachliche Beratung und das vorhandene Angebot“ (Eckert et al., 2015, S.37). Am ehesten werden frühe intensive Interventionen in städtischen Zentren angeboten. Bei diesen Interventionen handelt es sich hauptsächlich um verhaltensbasierte Interventionen. Frühe intensive Interventionen bei ASS werden von Fachleuten als sinnvoll betrachtet. Studer et al. (2017) beschreiben die Entwicklung und die Jetzt-Situation des Angebotes von frühen intensiven verhaltenstherapeutischen Interventionen in der Schweiz. In den 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die ersten frühen Interventionen bei ASS in den USA implementiert. Die von Lovaas entwickelte Methode basierte auf den Prinzipien von ABA (applied behaviour analysis). Diese ersten frühen Interventionen wurden weiterentwickelt und werden heute unter dem Namen EIBI (early intensive behavioural interventions) auch in der Schweiz angeboten. In der deutschsprachigen Schweiz besteht anerkannter Handlungsbedarf im Bereich Autismus, wie die Beantwortung des Postulats „Héche“ durch den Bundesrat (EDI/BSV, 2015, S. 40) zeigt:

In den letzten 10 bis 15 Jahren wurden im Bereich Autismus grosse Fortschritte erzielt. Von einer Idealsituation sind wir jedoch noch weit entfernt. Zwar sieht die Situation in jeder Region völlig anders aus, der Mangel an adäquaten Angeboten – sei es in Bezug auf die Diagnostik, die Behandlung, die Berufsberatung, das Wohnangebot oder die Unterstützung der Eltern – ist jedoch überall festzustellen.

Und an anderer Stelle: „Die Erhöhung und / oder Intensivierung des Angebotes betrifft alle Bereiche [Diagnostik, Behandlung, Berufsberatung, Wohnangebot, Unterstützung der Eltern, Anm. d. Verf.]“ (ebd.). Das Bundesamt für Sozialversicherungen stützt sich dabei auf den Forschungsbericht 8/15 „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Frühkindliche Entwicklungsstörungen und Invalidität“ (Eckert et al., 2015). Die Autoren nennen als wichtigsten Handlungsbedarf im Bereich der frühen Interventionen: eine „Erweiterung der Angebotspalette der Interventionen im Frühbereich in der deutschsprachigen Schweiz“ (ebd., S.40). Einerseits ist damit die Anerkennung weiterer Zentren, die frühe intensive verhaltenstherapeutische Interventionen anbieten, gemeint. Andererseits wird auf eine „Intensivierung und Spezialisierung alternativer Interventionsformen, in erster Linie der Heilpädagogischen Früherziehung“ (ebd.) hingewiesen.

Leserreaktionen auf aktuelle Berichte in Ostschweizer Tageszeitungen und Schweizer Zeitschriften zeigen, dass sich Eltern von Kindern mit Autismus häufig alleingelassen fühlen. Sie beklagen einen

Mangel an Information, an Verständnis, an Angeboten von frühen intensiven Interventionen, sowie deren finanzieller Unterstützung durch die IV. Die Autismushilfe Ostschweiz bestätigt, dass Angebote von frühen Interventionen im Raum St.Gallen-Appenzell-Thurgau wünschenswert wären. Gemäss Autismushilfe Ostschweiz existieren Angebote in Zürich und Basel, die durch die IV zu einem kleinen Teil finanziert werden. Ebenfalls äussert die befragte Fachstelle, dass eine breitere Angebotspalette wünschenswert wäre.

Verhaltenstherapeutische frühe Interventionen sind breit evaluiert und abgestützt. Es sind diese Interventionen, die durch die IV teilfinanziert werden. Dennoch entsprechen sie nicht dem Bedürfnis aller Kinder mit ASS und deren Eltern. Es ist das Ziel dieser Arbeit, mehr Information zu frühen Interventionen bereitzustellen, die entwicklungs- und beziehungsorientiert ausgerichtet sind.

In einem nächsten Schritt wird die Forschungsabsicht dieser Arbeit erläutert. Darauf aufbauend können die Forschungsfragen gestellt werden.

2 Forschungsabsicht und Fragestellung

Ausgehend von den Ausführungen im vorherigen Kapitel, werden die Kernaspekte, die zur Forschungsabsicht führen, aufgezeigt. Daran anschliessend wird die Hauptfragestellung vorgestellt. Teilfragestellungen differenzieren die Hauptfragestellung und ermöglichen, präzise Aussagen in den untersuchten Textstellen identifizieren zu können.

2.1 Forschungsabsicht

Kinder mit ASS können durch geeignete frühe Interventionen, die im Spiel mit Interaktionspartnern (Eltern oder Therapeuten) und in einem zeitlich genügend grossen Umfang angeboten werden, frühe emotional-soziale Interaktionserfahrungen im Spiel machen. Dadurch kann sich die Kompetenz in sozialen Interaktionen, insbesondere der Bereich von Kontakt und Beziehung, von Kindern mit ASS, verbessern. Ebenso kann sich Spielfähigkeit entwickeln. Des Weiteren kann damit einer Hilflosigkeit in den Bereichen: Kommunikation, Selbstversorgung, Umgang mit Bedürfnissen und Antrieb, entgegengewirkt werden. Das Ziel ist, eine möglichst grosse Selbständigkeit zu erreichen.

Die Versorgungslage von frühen Interventionen zeigt sich in verschiedenen Regionen der Schweiz unterschiedlich (vgl. Eckert et al., 2015). Die Teil-Finanzierung von frühen Interventionen beschränkt sich auf fünf, durch das BSV bezeichnete, Zentren. Die frühen Interventionen sind für Eltern und deren Kinder mit der frühen Diagnose ASS, insbesondere frühkindlicher Autismus, im Raum Nord-Ostschweiz aus Kapazitätsgründen, aus finanziellen Gründen oder aufgrund grosser Distanzen nur unzureichend zugänglich und unzulänglich vergleichbar.

Für diese Arbeit werden drei frühe Interventionen bei ASS ausgewählt, die einem entwicklungs- und beziehungsorientierten Ansatz verpflichtet sind. Diese Interventionen sind: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS. Bei allen Interventionen ist deutschsprachige Literatur verfügbar ist.

Das Ziel dieser Arbeit ist, die drei Interventionen vergleichen zu können. Dazu werden diese einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Insbesondere interessieren der Interaktionsstil der Therapeutin und das Verständnis von Spielfähigkeit. Durch die Interventionen der Therapeutin zeigen sich wesentliche Aspekte des jeweiligen Modells in Bezug auf die Gestaltung der Beziehung, den Einbezug der Entwicklung von Beziehungsqualität, die Bedeutung von Spiel als gemeinsamen Handlungsablauf und die Verwendung von nonverbaler und verbaler Kommunikation (vgl. Rogers & Dawson, 2014).

Die gemachten Überlegungen führen im nächsten Kapitel zu den Forschungsfragen.

2.2 Hauptfragestellung und Teilfragestellungen

In diesem Kapitel wird die Haupt-, sowie die Teilfragestellungen wissenschaftlich formuliert.

Die Hauptfragestellung:

Wie unterscheiden sich die frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS, insbesondere in Bezug auf die Gestaltung der therapeutischen Beziehung im Spiel?

Die Teilfragestellungen:

1. Hier geht es um die Frage nach dem therapeutischen Setting, dem Einbezug der Eltern in die Förderung, sowie den theoretischen Grundlagen der Intervention: Welche Aussagen werden in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS in Bezug auf die Rahmenbedingungen gemacht?
2. Hier geht es um die Frage der Entwicklung der Spielfähigkeit: Welche Aussagen werden zur Entwicklung der drei Spielformen: Eltern-Kind-Spiel, Funktionsspiel und Symbolspiel in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS gemacht?
3. Hier geht es um die Frage, ob Spiel im Sinne der Spieldefinition von Hauser (2013) verstanden wird: Welche Aussagen werden zu Merkmalen und Bedingungen von Spiel in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS gemacht?
4. Hier geht es um die Frage, ob ausgehend von den zwei Modellen a) *das EBQ-Instrument zur Einschätzung der Qualität von Beziehungen* (Schuhmacher, Calvet & Reimer, 2013) und b) *das Modell der Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* (Greenspan & Shanker, 2007) ein idealer Interaktionsstil der Therapeutin formuliert werden kann: Welche Aspekte beinhaltet ein idealer Interaktionsstil der Therapeutin, der beim Kind Entwicklung und Wachstum innerhalb seiner Spielfähigkeit und der Qualität seiner Beziehungen ermöglicht?
5. Hier geht es um die Frage nach spezifischen Interventionstechniken, wie sie von Schuhmacher, Calvet und Reimer (2013), sowie Greenspan und Shanker (2007) beschrieben werden: Welche Bedeutung wird der Synchronisation und dem emotionalen Signalisieren, als Grundlage von Kontakt und Beziehung, in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS beigemessen?
6. Hier geht es um die Frage, ob in den Interventionen explizite und implizite Aussagen zum, in dieser Arbeit formulierten, idealen Interaktionsstil gemacht werden: Welche Aussagen werden zum Interaktionsstil der Therapeutin in Bezug auf die Beziehungsgestaltung und die angepasste Spielunterstützung in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS gemacht?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem umfangreichen Kapitel werden verschiedene Theorien aufgerollt und diskutiert, die den Bezugsrahmen der Arbeit abstecken. Zuerst wird anhand der neuesten Diagnosekriterien aufgezeigt, wer die Zielgruppe der frühen intensiven Interventionen sein soll. Das theoretische Verständnis für die emotionale Beziehungsqualität ist das Herzstück dieses Kapitels. Anhand von zwei Modellen wird aufgezeigt, wie ein idealer Interaktionsstil der Therapeutin sein soll. Dieser bildet den Rahmen für die qualitative Inhaltsanalyse der drei frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS. Der dritte Schritt baut ein Verständnis für das eigenmotivierte Spiel auf.

3.1 Kinder mit ASS

Die drei frühen Interventionen: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS sind für Kleinkinder mit ASS entwickelt worden. Es werden die neuesten Diagnosekriterien vorgestellt. Sie zeigen, welche Kinder gemeint sind. Daran schliessen sich Darlegungen zu neurowissenschaftlichen Befunden und psychologischen Theorien an. Diese zeigen auf, mit welchen Schwierigkeiten Menschen mit ASS konfrontiert sind. Den Abschluss bildet die Darstellung von Kernsymptomen bei ASS im Kleinkindalter.

3.1.1 Diagnosekriterien bei ASS

Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung wird in unterschiedlichen Klassifikationssystemen mit unterschiedlichen Schwerpunkten beschrieben. Autismus wird den psychischen Störungen zugeordnet. In diesem Kapitel wird eine Klassierung nach den neuen Diagnosekriterien des DSM-5 vorgenommen, da diese für Arbeiten in der Forschung grundlegend sind.

Einerseits wird Autismus aktuell durch das DSM-5, das „Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen“, klassiert. Das DSM ist kulturell von Amerika geprägt und wird insbesondere in der Forschung angewendet. Das DSM hat einen Einfluss auf die ICD, die „Internationale Klassifikation der Krankheiten“. Die ICD ist ein Klassifikationssystem, die durch die WHO (Weltgesundheitsorganisation) herausgegeben wird. Sie bildet Kulturen aus der ganzen Welt ab. In Ergänzung zur ICD wurde durch die WHO die ICF, die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011) erarbeitet.

Diagnosen im Bereich Autismus werden aufgrund von Auffälligkeiten im Verhalten gestellt. Das dafür im Moment verwendete Klassifikationssystem im medizinisch-psychiatrischen Bereich ist die ICD-10. Die ICD-11 als grundlegende Revision wurde Mitte 2018 durch die WHO vorgestellt. Es ist noch kein Zeitpunkt für die Einführung im deutschsprachigen Raum bekannt. Dort werden die Störungen des autistischen Spektrums ähnlich dem DSM-5 klassiert sein. Dies ist insofern wichtig, als dann keine Kategorien mit spezifischen Störungen aus dem Autismus-Spektrum mehr klassiert werden. Die Autismus-Spektrum-Störungen zeichnen sich dann durch die Untergruppen: mit oder ohne intellektuelle oder sprachliche Beeinträchtigung oder mit beiden Beeinträchtigungen, aus. Mit der DSM-5 gibt es nur

noch eine Kategorie der Störung des autistischen Spektrums. Es ist anzunehmen, dass eine Diagnose mit der ICD-11 ähnlich gestellt werden wird. (vgl. Amorosa, 2017 S.26-35).

Die Diagnose nach der neuen Definition enthält nur noch zwei Kriterien, die erfüllt werden müssen. Autismus-Spektrum-Störungen nach DSM-5:

„Hauptmerkmale der Autismus-Spektrum-Störung sind dauerhafte Beeinträchtigungen der wechselseitigen sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion (Kriterium A) sowie restriktive, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (Kriterium B). Diese Symptome sind seit der Kindheit vorhanden und beschränken oder beeinträchtigen das alltägliche Funktionsniveau (Kriterium C und D). Das Stadium, in dem die Funktionsbeeinträchtigung offensichtlich wird, variiert mit den Merkmalen des Betroffenen und der Umgebung“ (Falkai & Wittchen 2015, S. 68).

Die Hauptmerkmale zeigen sich in den folgenden Bereichen:

- Kriterium A zeigt sich in den Bereichen: sozial-emotionale Gegenseitigkeit, nonverbales Kommunikationsverhalten in sozialen Interaktionen, Aufnahme, Aufrechterhaltung und Verständnis von sozialen Beziehungen.
- Kriterium B zeigt sich in den Bereichen: stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache, Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens, hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize.

Ein *Muster* an möglichen Einschränkungen bzw. Besonderheiten bildet die Grundlage der Diagnose. Es wird von *Schweregraden (drei Stufen)* gesprochen, die sich auf den jeweiligen Unterstützungsbedarf der Person beziehen. Beide Diagnosekriterien werden in Bezug auf die Schweregrade separat beurteilt. Die Symptome müssen seit der frühen Kindheit vorhanden sein.

In der Praxis werden die Diagnosen (Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger Syndrom anhand der ICD-10 noch weiterverwendet werden.

Im nächsten Kapitel wird die Gehirnentwicklung bei Autismus, neurowissenschaftliche Befunde und für die Arbeit relevante psychologische Theorien näher beleuchtet. Aufgrund der gefundenen Befunde und Theorien lassen sich die Kernsymptomatik bei Autismus und die Schwierigkeiten speziell in der sozial-kommunikativen und in der Spielentwicklung besser verstehen.

3.1.2 Neurowissenschaftliche Befunde zur Gehirnentwicklung und psychologische Theorien

Wissenschaftliche Befunde können keine alleinige Ursache für Autismus bezeichnen. Auch gibt es keine einheitlichen Auffälligkeiten im Gehirn, die immer bei Autismus auftreten. Es können jedoch einige

Auffälligkeiten bezeichnet werden, die vermehrt bei Menschen mit Autismus auftreten (vgl. Rogers & Dawson, 2014, S. 28).

In der Gehirnentwicklung können die folgenden Auffälligkeiten bei einem grossen Teil der Menschen mit Autismus beobachtet werden. In den Gehirnregionen, die die Aufmerksamkeit und die Motorik (Cerebellum), die Emotionen (Amygdala), die Sprach- und die soziale Wahrnehmung (Teile des Temporallappens), und die Aufmerksamkeit, Handlungsplanung, das abstrakte Denken und das Sozialverhalten (präfrontaler Kortex) steuern, konnten Beeinträchtigungen nachgewiesen werden. Es scheint auch, dass die Bildung von Netzwerken innerhalb verschiedener, vor allem weiter entfernter, Hirnregionen bei Autismus erschwert ist. Kinder mit ASS zeigen ein überdurchschnittliches Schädelwachstum. Es wird vermutet, dass auf die Phase des grossen Zellwachstums im Gehirn, wenig oder keine Phase der Zelllimitation (pruning) erfolgt. Dies würde dazu führen, dass es im Gehirn von Kindern mit ASS zu viele Neuronen gibt, die wenig miteinander verbunden sind (ebd., S. 29). Im Bereich des sozialen Gehirns (Amygdala) zeigen sich Auffälligkeiten, die dazu führen, dass Gesichter, Stimmen, Gestik durch Kinder mit ASS weniger positiv bewertet werden. Soziale Aktivitäten führen also nicht zur Aktivierung des Belohnungssystems. Auch eine Dysfunktion des Spiegelneuronensystems wird mit Autismus in Verbindung gebracht. Dies könnte der Grund sein, dass die Imitationsfähigkeit und somit die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten in der Interaktion und Kommunikation bei Kindern mit Autismus eingeschränkt ist (ebd., S. 31).

Menschen aus dem Autismus-Spektrum zeigen eine autistypische Art der Informationsverarbeitung, was zu einem besonderen kognitiven Stil führt. Dieser wird in den folgenden psychologischen Theorien und in der Hypothese von Autismus als Störung der sozialen Motivation diskutiert.

3.1.2.1 die Verarbeitung von Reizen

Bereits in den Diagnosekriterien wurde erwähnt, dass eine Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize vorliegen kann. Häussler erwähnt, dass die Reize der Nahsinne und visuelle Reize tendenziell bevorzugt werden (Häussler, 2016). Die Reaktion auf Reize zeigt häufig eine Über- oder Unterresponsivität, die nicht der Norm entspricht. Reize werden eher intramodal verarbeitet. Beim Einordnen von Informationen wird eher ein räumliches als ein zeitliches Bezugssystem bevorzugt. Durch das Abspeichern von Reizen als Bilder, ergeben sich voneinander unabhängige Einzelerfahrungen. Dies führt dazu, dass es schwerfällt, Regeln abzuleiten und Verallgemeinerungen zu treffen.

3.1.2.2 die zentrale Kohärenz

Menschen mit ASS lenken ihre Aufmerksamkeit bevorzugt auf Details. Diese werden eher einzeln abgespeichert. Schwierig für sie ist, die Aufmerksamkeit lösen und neu ausrichten zu können. Dies führt

zu einer Generalisierungsschwierigkeit, die sich in der Schwierigkeit, Bedeutung aus einem Ganzen abzuleiten, zeigt (vgl. Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017, S. 138).

3.1.2.3 die exekutiven Funktionen

Mittels der exekutiven Funktionen kann ein Ziel in der Zukunft geplant und verfolgt werden. Exekutive Funktionen sind vom Frontalhirn gesteuerte kognitive Prozesse, die die Handlungsplanung und die Handlungsorganisation, die zeitlich und räumliche Organisation, die Flexibilität, den Antrieb und die Motivation, und die Impulskontrolle steuern. Menschen mit ASS zeigen in einigen Bereichen der exekutiven Funktionen Probleme. Bei den meisten Menschen mit ASS liegt eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen vor. Insbesondere zeigt sich ein Mangel an Flexibilität, was zum Beharren auf Lösungswegen und nicht dem Ziel angepassten, stereotypen Verhalten führt (ebd., S. 136).

3.1.2.4 die Theory of Mind

Das Konstrukt der Theory of Mind besagt, dass Menschen Wissen über Denkvorgänge bei anderen Menschen haben. Bei den meisten Menschen mit ASS ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel stark eingeschränkt. Es zeigt sich, dass diejenigen, die über gute sprachliche und soziale Fertigkeiten verfügen, sich eher mit Strategien zu behelfen wissen und eine Theory of Mind entwickeln. Eine wenig entwickelte Theory of Mind zeigt sich in einem eingeschränkten sozialen Verständnis. Dies äussert sich in „unangemessenem, rücksichtslosem Verhalten“, das auf andere Menschen verletzend wirkt (ebd., S. 134).

3.1.2.5 die Entwicklung des Selbst

In der neueren Entwicklungspsychologie und kognitiven Psychologie wird von einem Selbstkonzept gesprochen, das aus Facetten besteht. Stern (2007) beispielsweise, spricht in seinem Selbst-Entwicklungskonzept von fünf Bereichen des Selbstempfindens. Diese Bereiche sind: a) das Empfinden eines auftauchenden Selbst, b) das Empfinden eines Kern-Selbst, c) das Empfinden eines intersubjektiven Selbst, d) das verbale Selbst und e) das narrative Selbst. Von verschiedenen Seiten werden die Defizite, die Kinder mit ASS aufweisen, im Bereich der Entwicklung des intersubjektiven Selbst gesehen. Bormann-Kischkel und Ullrich stellen die Hypothese auf, dass sich die Störung bereits im Bereich der Entwicklung des Kernselbst zeigt. Auf dieser Stufe der Entwicklung erlebt der Säugling die intermodale Sinnesverknüpfung und sich selber als Subjekt. Er erfährt sich immer mehr als selbstwirksam, als selbst-kohärent und in Selbst-Kontinuität (ebd., S. 141). Menschen mit ASS hingegen, erleben sich vielfach noch nicht als „zusammenhängendes“ Subjekt. Der erste Selbstzustand wird von Stern (2007) das Empfinden eines auftauchenden Selbst genannt. Viele sensorische Stimulationen und stereotype Verhaltensweisen könnten zum Ziel haben, einen Zustand herzustellen, der dem Empfinden des auftauchenden Selbst entspricht. Es wird angenommen, und durch Schilderungen von erwachsenen Menschen mit Autismus bestätigt, dass diese sensorischen Stimulationen eine so ausschliessliche Intensität und Bedeutung haben, weil sie nicht von höheren Bereichen des Selbstempfindens überlagert werden. Ausgehend von der Hypothese von ASS als einer

Störung in den frühen Phasen der Selbstentwicklung, lässt sich erklären, warum Menschen mit ASS grosse Schwierigkeiten haben, andere Menschen wahrzunehmen, zu imitieren, die pragmatische Funktion der Sprache zu entdecken und sich in andere Menschen hineinzusetzen (vgl. Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017, S. 142).

3.1.2.6 die Hypothese von Autismus als Störung der sozialen Motivation

Menschen mit Autismus verbringen weniger Zeit in Kontakt und Austausch mit ihrer sozialen Umgebung. Dawson und Kollegen erkannten, dass dieses Verhalten bereits in der sehr frühen Kindheit auftritt. Sie stellten die Hypothese auf, dass bei Menschen mit ASS aufgrund von biologischen Tatsachen, eine grundlegende Beeinträchtigung der sozialen Motivation vorliegen muss. Die Beeinträchtigung ist das Resultat von einer zu geringen positiven Bewertung von sozialen Interaktionen. Beim Säugling mit ASS wird in sozialen Kontakten das Belohnungssystem zu wenig aktiviert, was dazu führt, dass er seine Aufmerksamkeit nicht altersentsprechend auf soziale Informationen in der Umwelt lenkt. Da dem Säugling dadurch wichtige Erfahrungen verschlossen bleiben, fällt er in seiner Entwicklung immer weiter zurück. Dieses fehlende frühe Interesse an seiner sozialen Umgebung behindert schlussendlich seine Entwicklung umfassend (vgl. Rogers & Dawson, 2014, S. 37-38).

In der Säuglings- und frühen Kleinkindzeit entwickelt sich das Gehirn rasant. Lernerfahrungen haben aufgrund der Plastizität des Gehirns in dieser Zeit einen grossen Einfluss auf die Entwicklung. Wenn es den Bezugspersonen gelingt, im Kind die soziale Orientierung zu wecken und zu verstärken, bieten sie ihm eine ideale Erziehungs- und Fördermethode zu einer umfassenden Entwicklung auch in den Bereichen Sprache, Spiel und soziale Interaktion. Die in diesem Kapitel ausgewählten Befunde und Theorien zeigen auf, dass frühe Interventionen, die den Interaktionsstil der Therapeutin und das kindliche Spiel ins Zentrum stellen, eine wichtige Rolle in der frühen Gehirnentwicklung und bei der Verbesserung von Symptomen bei ASS spielen (ebd., S. 33-34).

Im folgenden Kapitel werden die Kernsymptome bei Kleinkindern mit ASS aufgezeigt. Sie dienen dem besseren Verständnis der Arbeitsweise der in dieser Arbeit vorgestellten frühen Interventionen.

3.1.3 Kernsymptome im Kleinkindalter

Menschen mit ASS weisen unterschiedliche neurobiologische Entwicklungsstörungen und unterschiedliche Ausprägungen dieser Störungen auf. Für das Kleinkindalter existieren noch wenig gesicherte Erkenntnisse über Verhaltensmerkmale, die auf ASS hinweisen. Erst ab dem Alter von achtzehn Monaten stehen diagnostische Instrumente zur Verfügung, die eine Verdachtsdiagnose ermöglichen. Dennoch können ab einem Alter von zwölf bis achtzehn Monaten mit gesicherten Verhaltensindikatoren zwischen einem hohen und niederen Risiko für die Entwicklung von ASS unterschieden werden. Der Entwicklungsverlauf dieser Kinder muss weiterverfolgt werden. Die Daten zu den Aussagen bis zum Alter von zwölf Monaten wurden teilweise retrospektiv aus Elterninterviews erhoben (vgl. Giese, 2017, S. 51).

Auffällige Verhaltensweisen im Kleinkindalter werden in fünf wichtigen Entwicklungsbereichen aufgeführt. Als Überleitung ins nächste Kapitel wird die Beurteilung der Kernsymptome bei ASS im Kleinkindalter durch die Autoren von einem, dieser Arbeit zugrundeliegenden, Modell aufgezeigt.

3.1.3.1 das Verhalten in sozialen Interaktionen

Das Blickverhalten wird als flüchtig beschrieben. Die Kleinkinder scheinen durch die Bezugspersonen hindurchzusehen. Sie suchen selten aktiven Blickkontakt. Das Gesicht des Gegenübers, dessen Laute, Mimik und Bewegungen imitieren sie weniger. Der referentielle Blickkontakt scheint nicht vorhanden zu sein. Die Lenkung der Aufmerksamkeit mittels Blick und Zeigegeste werden von Kleinkindern mit später diagnostiziertem ASS auffallend später erlernt und einseitiger eingesetzt. Die gemeinsame Aufmerksamkeit wird durch nonverbale Kommunikationselemente (emotionale Signale) geprägt. Auch für Kinder mit ASS ist die gemeinsame Aufmerksamkeit eine grundlegende Kompetenz für die kognitive, die Sprach- und Spielentwicklung. Diese Kompetenz wird in den, dieser Arbeit zugrundeliegenden frühen Interventionen, als sehr wichtig erachtet (ebd., S. 52-53).

3.1.3.2 das Verhalten im sozialen Lernen, insbesondere in Bezug auf Beobachtung und Imitation

Soziale Verhaltensmuster werden im frühen Kleinkindalter über Beobachtung und Imitation gelernt. Dieses Lernen geschieht über die Spiegelneuronensysteme im Gehirn. Für Menschen mit ASS konnten nicht korrekt funktionierende Spiegelneuronensysteme nachgewiesen werden. Dies kann die Wechselwirkung von geringem sozialem Interesse und wenig Imitationsverhalten erklären (ebd., S. 53-54).

3.1.3.3. das Kommunikations- und Sprachverhalten

Säuglinge und Kleinkinder mit später diagnostizierten ASS reagieren auf akustische Ereignisse nicht erwartungsgemäss. In der Lautproduktion sind sie deutlich weniger aktiv und imitieren kaum die Laute der Bezugspersonen. Aufgrund des oben beschriebenen geringen sozialen Interesses, verweilen sie mit ihrem Blick weniger auf dem Mundbereich. Sie reagieren kürzer und weniger auf den eigenen Namen und auf Ansprache. Es wird angenommen, dass sich weitere Voraussetzungen zur Sprachentwicklung, sowie auch zur nonverbalen Kommunikation, verzögern oder eingeschränkt entwickeln. Dies alles führt zu einer deutlichen Verzögerung der gesamten Sprachentwicklung oder zum Ausbleiben von Sprache (ebd., S. 54).

3.1.3.4 das Spielverhalten

Wie bereits unter 1.3.1 erwähnt, scheinen Eltern-Kind-Spiele für Säuglinge und Kleinkinder mit später diagnostizierten ASS nicht interessant zu sein. Sie zeigen kaum antizipierendes Verhalten in diesen Spielen. Auffallend ist auch, dass diese Säuglinge in einer ersten Phase vor allem visuell explorieren. Das orale und manuelle Explorieren erfolgt später. Im funktional-explorierenden Spiel erkunden die

Kinder meistens Teilaspekte der Gegenstände. Dabei fällt auf, dass sich die feinmotorischen Kompetenzen auf einem nicht der Altersnorm entsprechenden Entwicklungsniveau befinden. Die Art des Explorierens zeigt oft frühere sensomotorische Explorationsformen (schlagen, fallen lassen, drehen). Die Kinder entwickeln Vorlieben für bestimmte Gegenstände, aber auch für bestimmte Bewegungen. In geführten Spielsituationen zeigt sich das abweichende Spielverhalten weniger stark. Das Symbolspiel entwickelt sich später und meistens in einfachen, sich wiederholenden Mustern. Kleinkinder mit ASS sind im Entwickeln von Symbol- und später von Rollenspiel auf eine pädagogische Unterstützung angewiesen (vgl. Giese, 2017, S. 55-56).

3.1.3.5 Emotionalität, sensorische Besonderheiten

Die Anpassungsschwierigkeiten und die hohe Irritierbarkeit von Säuglingen und Kleinkindern mit später diagnostizierten ASS werden von verschiedenen Autoren benannt. Die erhöhte Tagesaktivität, die sich in motorischer Unruhe und repetitiven Verhaltensweisen äussert, und die abendlichen Einschlaf- und Durchschlafprobleme sind weitere Merkmale, die Eltern veranlassen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Motorische und sensorische Stereotypen, sowie das Beharren auf Verhaltensritualen werden immer offensichtlicher. Teilweise treten selbstverletzende Verhaltensweisen auf (ebd., S. 56-57).

3.1.3.6 weitere Aspekte in der Beurteilung der Kernsymptomatik im Kleinkindalter

Die verschiedenen auffälligen Verhaltensweisen akzentuieren und verfestigen sich im Laufe der kindlichen Entwicklung. Ausserdem führen sie zu weiteren abweichenden Entwicklungspfaden.

Greenspan und Shanker unterscheiden in primäre und sekundäre Merkmale. Als primäre Merkmale betrachten sie die Defizite in der Fähigkeit an sozialen Interaktionen teilzunehmen. Insbesondere die Schwierigkeiten im emotionalen Signalisieren, im Imitieren von Mimik, Gestik und von Lauten, im Aufrechterhalten von Interaktionen und im Verarbeiten von sensorischen Informationen (vgl. Greenspan & Shanker, 2007, S. 295). Aufgrund ihrer Forschungen erkannten sie, dass in der Verarbeitung von Wahrnehmung die Verknüpfung von Emotion, Intention, Wahrnehmung und motorischer Planung nicht zu gelingen scheint. Die daraus abgeleitete *Affekt-Diathese-Hypothese* besagt, „dass ein Kind seinen Affekt benutzt, um seinen Handlungen eine Absicht (oder eine Richtung) zu geben und seinen Symbolen oder Worten Bedeutung zu verleihen“ (ebd., S. 299). Genau dies gelingt Kleinkindern mit ASS ungenügend oder gar nicht. Daher zeigen diese Kinder ein motorisch zielloses, zufälliges Verhalten.

In eine ähnliche Richtung gehen die Erfahrungen von Schuhmacher, Calvet und Reimer mit den synchronen Momenten im musiktherapeutischen Setting. Diese besagen, dass durch die therapeutische Intervention eine intermodale Wahrnehmungsverknüpfung geschieht, die die Entwicklung vorantreibt. Die daraus entstehenden Affekte werden als angenehm empfunden (Schuhmacher et. al, 2013, S. 56).

Im folgenden Kapitel sollen die theoretischen Hintergründe zu den sozialen Interaktionen, zu Kontakt und Beziehung, zur emotionalen Beziehungsqualität und zu einem angepassten Interaktionsstil der Therapeutin aufgezeigt werden.

3.2 Die emotionale Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen

Im folgenden Kapitel wird das *EBQ-Instrument zur Einschätzung der Qualität von Beziehungen* (Schuhmacher, Calvet & Reimer, 2013) und das Modell *der Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* (Greenspan & Shanker, 2007) vorgestellt. Beide betrachten den Umgang mit Emotionen und die emotionale Beziehungsqualität als grundlegende Basis für die Entwicklung von Kompetenzen in der sozialen Interaktion, sowie darauf aufbauend für die Entwicklung von kreativem und reflexivem Denken. Sie unterscheiden sich in Bezug auf die Begrifflichkeiten, ergänzen sich aber in den verschiedenen Blickwinkeln zum Thema Kontakt und Beziehung.

Mit Blick auf die Fragestellung der Arbeit, sollen in diesem Kapitel zum Interaktionsstil der Therapeutin Aussagen gemacht werden können. Dazu wird aus beiden Modellen der Interaktionsstil der Therapeutin abgeleitet und mit Begrifflichkeiten versehen, die sich an die jeweilige Theorie anlehnen. Als erstes sollen nun grundlegende Begriffe geklärt werden.

3.2.1 Grundlegende Begriffe

Ein besonderes Augenmerk soll den beziehungsrelevanten Momenten innerhalb von Interaktionen gewidmet sein. Die Erfahrung von Gemeinsamkeit in *synchronen Momenten* wird von Schuhmacher et al. (2013), Gindl (2002) und Cordes (1995) als wichtiges Moment für das Entstehen von Beziehung genannt. Als synchroner Moment wird ein Zustand der genauen zeitlichen und dynamischen Abstimmung von innerem Erleben und äusserem Ereignis bezeichnet (vgl. Synchronizität, Wikipedia, 2018). Schuhmacher unterscheidet zwischen *Intrasynchronisation* (Mimik, Bewegung und evtl. vokaler Ausdruck sind beim Kind zeitlich-rhythmisch-dynamisch aufeinander abgestimmt) und *Intersynchronisation* (Mimik, Bewegung und evtl. vokaler Ausdruck beim Kind werden durch die Interaktion der Therapeutin zeitlich-rhythmisch-dynamisch aufeinander abgestimmt).

Fröhlich et al. (2014) bezeichnen kommunikationsbasierte Elterntrainings als erfolgsversprechend in der Behandlung von Kindern mit ASS. Dabei reflektieren Eltern ihr eigenes Kommunikationsverhalten und die Bedürfnisse ihrer Kinder mit ASS in sozialen Interaktionen. Dadurch entsteht ein verändertes Beziehungs- und Kommunikationsverhalten, das zu mehr synchronen Momenten mit dem Kind führt. Beim Kind lässt sich eine Verbesserung des kommunikativen Verhaltens und mehr Momente geteilter Aufmerksamkeit im Spiel beobachten.

Kinder mit ASS zeigen grosse Schwierigkeiten, Gestik, Mimik und Körpersprache zu verstehen und zu nutzen (vgl. Fröhlich et al., 2014, S. 16-17).

Greenspan und Shanker (2007) weisen auf die Wichtigkeit des emotionalen Signalisierens im Aufnehmen und Aufrechterhalten von Beziehungen hin. Als *emotionales Signalisieren* wird das Austauschen von nonverbalen emotionalen Signalen bezeichnet. Diese haben zum Ziel, das eigene emotionale Befinden auszudrücken und das Befinden des Gegenübers zu beeinflussen. Das

emotionale Signalisieren bildet die Grundlage, um das eigene Verhalten in sozialen Interaktionen abstimmen zu können.

Beziehungsqualität bezeichnet die Art und Weise, wie Menschen mit sich selber und mit anderen Menschen in Kontakt und Beziehung treten. Bei einer geringen Beziehungsqualität wird das Ich als Selbst, oder das Gegenüber nicht wahrgenommen. Bei hoher Beziehungsqualität ist die Beziehung zu sich selbst und zum Gegenüber tragfähig. Ein wichtiges Merkmal einer hohen Beziehungsqualität ist die Freude am Gemeinsamen (vgl. Schuhmacher et al., 2013, S. 41).

Im Weiteren werden die beiden Modelle (EBQ-Instrument und das Modell der Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums) erläutert und in Bezug zur Entwicklung von Beziehungsqualität, sowie den Interaktionsstil der Therapeutin gesetzt.

3.2.2 Das EBQ-Instrument (Schuhmacher, Calvet & Reimer, 2013)

Die Frage, wie die Wirksamkeit von musiktherapeutischen Interventionen bei Kindern mit ASS sichtbar gemacht werden kann, führte in der Zusammenarbeit der Musiktherapeutin Karin Schuhmacher und der Entwicklungspsychologin Claudine Calvet zur Entwicklung des EBQ-Instrumentes.

Der Schwerpunkt des EBQ-Instrumentes ist die systematische Untersuchung der Beziehungsqualität bei Kindern mit ASS. Das Kind drückt sich über sein Verhalten aus. Die Autorinnen nennen drei Ausdrucksbereiche, die für die Musiktherapie wichtig sind: der körperlich-emotionale Ausdruck, der stimmlich-vorsprachliche Ausdruck und der instrumentale Ausdruck. Das EBQ-Instrument zeigt anhand beobachtbarer Merkmale im Ausdrucksverhalten des Kindes auf, wie Kontakt und Beziehung aufgenommen wird.

Die Ausdrucksbereiche lassen sich nach Erfahrungen der Autorin dieser Arbeit auf andere therapeutische Settings übertragen, die die Förderung der emotionalen Beziehungsqualität bei Kindern mit ASS zum Ziel haben. Anstatt des instrumentalen Ausdrucks lässt sich im Umgang mit Spiel-Objekten der materialbezogene Ausdruck beobachten.

Ausgehend von den drei Ausdrucksbereichen entstehen die drei Skalen: KEBQ (= körperlich-emotionale Beziehungsqualität), VBQ (= vokale Beziehungsqualität) und IBQ (= instrumentale Beziehungsqualität). Die Skalen sind durch bestimmte Beobachtungsschwerpunkte definiert. In den Beobachtungsschwerpunkten zeigen sich die Merkmale für jeden Modus in spezifischer Weise.

Die TBQ Skala (= therapeutische Beziehungsqualität) stellt die Therapeutin und deren Interventionstechniken in den Mittelpunkt. Die Beobachtungsschwerpunkte zeigen auf, wie die Haltung und der Interaktionsstil sein müssen, damit das Kind Entwicklungsschritte im jeweiligen Modus machen kann.

In der TBQ Skala zeigt sich die kindliche Beziehungsfähigkeit „im Kontext der therapeutischen Interventionen“ (vgl. Schuhmacher et al., 2013, S. 9).

Abbildung 1: Das EBQ-Instrument, Schuhmacher et al. (2013)

Die Beobachtungsschwerpunkte innerhalb der Skalen ermöglichen das Strukturieren der kindlichen Verhaltensweisen nach bestimmten Merkmalen. Je nachdem, welche Merkmale das Kind in seinem Verhalten zeigt, kann es einem bestimmten Modus zugeordnet werden. Die Modi 0-6 bilden Entwicklungsstufen ab. Damit können Aussagen über den Entwicklungsstand des Kindes in Bezug auf seine Beziehungsfähigkeit gemacht werden. Da es sich um ein Entwicklungsmodell handelt, ist es möglich, dass das Kind Verhaltensweisen mehrerer Modi zeigen kann (vgl. die Übersicht: EBQ-Instrument: Modi, Skalen und Hauptmerkmale in den Beobachtungsschwerpunkten, im Anhang).

3.2.2.1 das Modell der emotionalen Beziehungsqualität und seine entwicklungstheoretische Fundierung.

Das EBQ-Instrument baut auf dem Konzept der Entwicklung des Selbst von D. Stern auf. Schuhmacher et al. schlagen vor, die Abfolge der Modi entlang dieses Konzeptes zu formulieren (vgl. Schuhmacher et al., S. 13-19). Dies entspricht der regulären emotional-sozialen Entwicklung des Säuglings und Kleinkindes zwischen null und achtzehn Monaten.

In der untenstehenden Tabelle werden die Modi mit Begriffen aus dem Konzept der Entwicklung des Selbst nach Stern (2007) und dem Erleben des Säuglings / Kleinkindes verbunden. Dadurch wird die entwicklungspsychologische Verankerung deutlich. Spezifische Interventionen, die den nächsten Entwicklungsschritt anbahnen, werden in den weissen Balken dargestellt.

Tabelle 1: Das Konzept der Entwicklung des Selbst nach Stern und die Verbindung zum KEBQ aus der Sicht des Kindes

(eigene Darstellung nach Schuhmacher et al., 2013)

Begriffe aus dem Modell der Entwicklung des Selbst (Stern, 2007)	Modus KEBQ (Schuhmacher et al., 2013)	Erleben des Kindes
Das Empfinden eines auftauchenden Selbst	Modus 0: Kontaktlosigkeit, Kontaktabwehr	Im Gewiegt- und Getragenwerden fliesse „ich“ in einem Raum von Tönen, Licht, Schatten, Farben und Gerüchen.
>> Synchrone Momente führen zu Auftaucherlebnissen (Ordnung in der Wahrnehmung), zu Vitalitätsaffekten und einer kurzen Reaktion, die sich in Blickkontakt und Imitation zeigen kann.		
	Modus 1: Sensorischer Kontakt/Kontaktreaktion	Etwas Angenehmes durchflutet mich und lässt mich innehalten. Wo/Wer ist der Auslöser?
>> Das Regulieren der Gefühlszustände des Kindes führt zu einer affektiven Beteiligung des Kindes.		
Das Empfinden eines Kern-Selbst Kern-Selbst in Gemeinschaft mit dem Anderen	Modus 2: Funktionalisierender Kontakt	Ich brauche dich, um meine Gefühle einordnen und die Überflutung aushalten zu können.
>> Die intentionalen Handlungen unterstützen und auf diese Weise dem Kind bewusst machen. >> Die Aufmerksamkeit gemeinsam ausrichten.		
Kern-Selbst als Gegenüber des Anderen	Modus 3: Kontakt zu sich selbst/Selbsterleben	Ich mache etwas und ich nehme wahr, dass etwas passiert. Ich kann mit der Hand einen Gegenstand erfassen, loslassen und hantieren. Ich mag deine Berührungen.
>> Die Aufmerksamkeit gemeinsam auf etwas Drittes ausrichten.		
Das Empfinden eines intersubjektiven Selbst gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit (Inter-Attentionalität)	Modus 4: Kontakt zum anderen/Intersubjektivität	Du bist da. Wer bist du? Ich spiele und beobachte, was du davon hältst. Spielst du mit mir?
>> Ausrichtung auf ein interaktives Spiel.		
Intentionale Gemeinsamkeit (Inter-Intentionalität)	Modus 5: Beziehung zum anderen/Interaktivität	Ich weiss, dass du manchmal beim Ballspiel den Ball versteckst. Ich rolle den Ball unter den Tisch. Ich schaue immer wieder auf dein Gesicht und sehe dein sich veränderndes Mienenspiel.
>> Gegenseitige Abstimmung der Gefühlszustände.		
Gemeinsamkeit affektiver Zustände (Inter-Affektivität)	Modus 6: Begegnung/Inter-Affektivität	Ich freue mich, wenn wir miteinander spielen können. Wir tun so, als wäre der Ball ein Tier.

Das Empfinden des Säuglings / Kleinkindes verändert sich ausgehend von einem Sein in einer Welt der Sinne und der Affekte, hin zu einem bewussten Sein in Beziehung zu anderen Menschen und zu sich selbst. Affekte werden zu Gefühlszuständen, die selbständig reguliert und mit anderen Menschen abgestimmt werden können.

3.2.2.2 Synchronisation und die Entwicklung von Beziehungsqualität

Cordes zeigt auf, dass gelungene frühe Eltern-Kind-Dialoge durch gewisse Strukturmerkmale geprägt sind. Ein wichtiges Strukturmerkmal ist die synchrone Interaktion. Sie entsteht immer dann, wenn sich die Bezugsperson in feinfühligster Art dem Verhalten und dem Affekt des Kindes anpassen kann. In den entstehenden Pseudodialogen verfolgt das Kind noch keine eigentlichen Intentionen. Die Bezugsperson hingegen spiegelt und deutet die Verhaltensweisen, als ob diese bewusst wären. In einer Art musikalischem Tanz imitiert und verändert die Bezugsperson das kindliche Ausdrucksverhalten. Cordes betont die Wichtigkeit von synchron aufeinander abgestimmten Interaktionen in den ersten Lebensjahren (Cordes, 1995, S. 41). Sie dienen später dem Erlernen von Sprache und der Ausbildung komplexer Emotionen.

Für Schuhmacher et al. (2013) gibt es wichtige Bedingungen, dass synchrone Momente entstehen können. Das Erkennen von genau richtiger Stimulation und das Beachten von Pausen ist entscheidend für das Gelingen von Interaktionen in den frühen Eltern-Kind-Dialogen. Sie beschreiben, dass für den Säugling „die Pause ... nötig ist [Anm. d. Verf.], um die Wahrnehmungsverknüpfung und die dabei entstandenen Gefühle zu integrieren“ (Schuhmacher et al., 2013, S. 22). Wo Über- und Unterstimulation durch die Bezugsperson erkannt und vermieden wird, kommt gemäss den Autorinnen der Zustand des physiologisch-autonomen Systems, des motorischen Systems und des Systems der Schlaf- und Wachstadien in einen Ausgleich. Dies ist die Grundlage für Aufmerksamkeit und für die Fähigkeit zur Interaktion (Schuhmacher et al., 2013, S. 20).

Da der Säugling über „ein besonders feines Gespür für ‚Intensität‘“ (ebd., S. 22) verfügt, kann er in einem ihm angepassten Reizklima Reize integrieren und wird nicht durch diese überschwemmt. Durch die Verarbeitung der Wahrnehmung mit den dazugehörigen Gefühlen können Vitalitätsaffekte entstehen. *Vitalitätsaffekte* sind umfassende Affekte, die nicht klar abgrenzbar sind. Es handelt sich dabei eher um eine Erlebnisqualität, die mit dynamischen Begriffen (anschwellend, abklingend etc.) beschrieben werden kann. Vitalitätsaffekte weisen auf eine geglückte *Intrasynchronisation* hin. Dabei erlebt sich der Säugling in Übereinstimmung mit sich selber. Die Übereinstimmung entsteht, indem Mimik, Bewegung und eventuell der vokale Ausdruck zeitlich-rhythmisch-dynamisch aufeinander abgestimmt sind. Eine geglückte Intrasynchronisation bereitet den Boden für die *Intersynchronisation*, die Synchronisation zwischen zwei Interaktionspartnern. Als Folge davon sucht der Säugling den Blickkontakt mit der Bezugsperson.

Schuhmacher und Calvet erforschen das Phänomen *Synchronisation* unter verschiedenen Blickwinkeln. Sie zeigen auf, dass Kinder mit der tiefgreifenden Entwicklungsstörung ASS „von zwischenmenschlicher Isolation bedroht sind“ (Schuhmacher & Calvet, 2008, Kapitel 1). Als Folge davon, können sie elementare emotionale Erfahrungen nicht machen. Auch Dawson spricht in ihrer „Hypothese von Autismus als Störung der sozialen Motivation“ (Dawson & Rogers, 2014, S.37) davon, dass sich Kinder mit ASS immer mehr aus sozialen Interaktionen zurückziehen, da für sie der zwischenmenschliche Kontakt kaum zu positiver emotionaler Bedeutung führt. Gehirnphysiologisch gesprochen entsteht keine positive Belohnung. Somit ist das Suchen von Interaktionserfahrungen wenig erstrebenswert. Das führt dazu, dass sich das Kind wichtigen emotionalen und sozialen Lernerfahrungen entzieht.

Ein reifes Kommunikationsverhalten drückt sich durch häufige Intra- und Intersynchronisationen aus (Gindl, 2002, S. 104). Durch das Erleben von synchronen Momenten entsteht eine emotionale Verbindung zwischen den Interaktionspartnern. Damit die Beziehungsfähigkeit des Kindes mit ASS angesprochen wird und wachsen kann, ist es auf das häufige Erleben von synchronen Momenten im zwischenmenschlichen Kontakt angewiesen. Denn es zeigt sich, „dass besonders synchrone Momente die Beziehungsfähigkeit verbessern“ (Schuhmacher et al., 2013, S. 9). Vitalitätsaffekte geben dem Kind ein gutes Gefühl von *Ganzheit*. Da Vitalitätsaffekte durch das Erleben von synchronen Momenten entstehen, kann es für das Kind erstrebenswert werden, diese Momente auszuhalten und zu suchen. Es kann sich ein positiver Kreislauf hin zu mehr eigenaktiver Interaktion und Kommunikation bilden.

Wenn synchrone Momente eine Grundlage zur Verbesserung der Beziehungsqualität sind, wie kann es der Bezugsperson gelingen, den Boden für diese Momente zu bereiten? Gibt es bestimmte Techniken, die im richtigen Moment angewendet, zu synchronen Momenten führen? Wohl eher kann von einer Haltung der Bezugsperson gesprochen werden, die sich in tiefer Bezogenheit zum Kind äussert. Gindl spricht von der „emotionalen Resonanz“. Diese zeigt sich als „eine ganzheitliche Form des Aufeinanderbezogen-Seins“ (Gindl, 2001, S. 67). Für Gindl ist *Resonanz* in Synchronisationen erfahrbar, jedoch nicht gleichbedeutend mit Synchronisation. Mit dem Bild der „gleichen Wellenlänge“ (ebd., S.68) beschreibt sie Resonanz als „eine Grundschiwingung von Verbundenheit“. Damit sich diese Verbundenheit einstellen und gespürt werden kann, erwartet Gindl von der Bezugsperson eine Haltung der „Resonanzbereitschaft“ (ebd., S.68).

Zusammenfassung:

- Feinfühligere Bezugspersonen schaffen ein angepasstes Reizklima und ermöglichen synchrone Momente.
- Synchrone Momente erzeugen eine emotionale Übereinstimmung zwischen den Interaktionspartnern und verbessern die Beziehungsqualität.
- Synchrone Momente können nicht erzwungen werden, sie ereignen sich.
- Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Resonanzbereitschaft der Bezugsperson.

Im folgenden Kapitel wird die TBQ-Skala zum Interaktionsstil der Therapeutin vorgestellt. Darin wird ersichtlich, auf welcher Entwicklungsstufe das Erleben von synchronen Momenten für das Kind besonders wichtig ist.

3.2.2.3 die Auswirkungen des Entwicklungsmodells auf den Interaktionsstil der Therapeutin

Aus dem EBQ-Instrument leiten Schuhmacher et al. Handlungsanweisungen für den Interaktionsstil der Therapeutin ab, die sich auf den jeweiligen Modus beziehen (Schuhmacher et al., 2013, S. 54-63). In der untenstehenden Tabelle wird die grundlegende Haltung der Therapeutin mit dem daraus resultierenden Interaktionsstil verbunden. Die Bezeichnung zur Haltung der Therapeutin wurden durch Erfahrungen der Autorin mit der Theorie von Schuhmacher verbunden. Die vom Kind zu erwartende Reaktion wird in der letzten Spalte zusammengefasst.

Tabelle 2: Der TBQ und dessen Auswirkungen auf die Haltung und den Interaktionsstil der Therapeutin (eigene Darstellung nach Schuhmacher et al.)

Modus	Haltung	Beschreibung des Interaktionsstiles	Reaktion des Kindes
Modus 0: Einhüllender Interaktionsstil	Die Haltung der Gelassenheit	Die Therapeutin zeigt in Mimik, Körperhaltung und Ausdruck eine gelassene Affektlage. Das Kind wird in seinem So-Sein akzeptiert. Durch mimisch-körperlichen evtl. stimmlichen Ausdruck wird die eigene akzeptierende und einhüllende Haltung sinnlich erfahrbar gemacht. Der eigene Ausdruck wird so gestaltet, dass Raum und Resonanz entstehen kann. Die Therapeutin ist nicht gekränkt, dass das Kind sie nicht wahrnehmen kann.	Das Kind kann keine Reaktion zeigen, aber es kann die Atmosphäre im Raum bemerken.
Modus 1: Synchronisierender Interaktionsstil	Die dienende Haltung in Bezug auf die sensorischen Bedürfnisse des Kindes	Die Therapeutin bietet Synchronisation an, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, Sinneseindrücke verknüpfen zu können. Sie versucht, die Sinneseindrücke des Kindes zu koordinieren. Ihre Aufmerksamkeit ist auf die sensorischen Bedürfnisse des Kindes (insbesondere der Nahsinne) und auf sensorisch-selbststimulierende und stereotype Handlungen und Bewegungen gerichtet. Ihre Interaktionen gehen davon aus und sind somit auf das Kind zentriert. Bei gelungener Synchronisation gewährt die Therapeutin dem Kind eine Pause zur Verarbeitung. Rhythmus und Intensität müssen erfasst werden.	In Momenten von Vitalitätsaffekten zeigt das Kind flüchtigen Blickkontakt. Die Aufmerksamkeit des Kindes ist eher auf den Mund gerichtet als Zeichen für die erlebte Synchronizität der sicht- und hörbaren Reize.
Modus 2: affektabstimmender und -gestaltender Interaktionsstil	Die sich zur Verfügung stellende Haltung	Die Aufmerksamkeit der Therapeutin ist auf die Affektlage des Kindes ausgerichtet. Wichtig ist ein frühzeitiges Erkennen von Stress. Die Affekte werden mimisch, stimmlich und in Bewegung-Körper ausgedrückt, gespiegelt und somit auszuhalten versucht. Dabei können musikalisch-improvisatorische Techniken eingesetzt werden. Sie richten sich insbesondere auf zeitliche und dynamische Aspekte wie, Rhythmus und Intensität. Ebenso sollen die hohen Affekte durch entsprechende Strategien verringert und kanalisiert werden.	Der Blick des Kindes ist entweder vermeidend oder er ist unentwegt auf die Bezugsperson gerichtet. Das Kind erlebt den hohen Affekt als teil- und regulierbar.

Modus 3: Selbstwirksamkeit verstärkender Interaktionsstil	Die forschende Haltung	Die erste Tätigkeit der Therapeutin ist das Beobachten. Sie zeigt Interesse für die Exploration des Kindes. Alles ist möglich und wird wertgeschätzt. Die Aufmerksamkeit ist auf die Äusserungen und Handlungen des Kindes gerichtet. Sie werden stimmlich und sprachlich reichhaltig begleitet, umspielt und benannt. Es werden Spielformen gewählt, die Lücken für die Aktivität des Kindes lassen. Dem Kind soll die Urheberschaft und Selbstwirksamkeit seiner Handlung bewusstgemacht werden. Sie kann musikalisch-improvisatorische Mittel wie, Wiederholung und Vergrößerung einsetzen.	Das Kind ist ruhig und aufmerksam. Der Blick des Kindes folgt den eigenen Handlungen.
Modus 4: intersubjektiver Interaktionsstil	Die interessiert abwartende und bekräftigende Haltung	Die Aufmerksamkeit und Konzentration der Therapeutin liegt auf dem Gemeinsamen. Das Spiel hat ein gemeinsames Thema. Sie respektiert Pausen des Kindes. Sie kann eigene Ideen einbringen, die das Spiel des Kindes anregen. Es entstehen Spielformen, die durch Imitation geprägt sind. Sie ist vor allem auf das Bedürfnis des Kindes nach Rückversicherung ausgerichtet. Sie unterstützt Momente der gemeinsamen Ausrichtung (Joint-Attention). Sie nimmt die Ideen und Handlungen des Kindes auf. Sie bewertet Pausen nicht als Kontaktabbruch.	Das Kind erfährt die Therapeutin als von ihm getrennt. Der Blickaustausch wird vom Kind gesucht.
Modus 5: der dialogisch- interaktive Interaktionsstil	Die dialogische Haltung	Die Aufmerksamkeit der Therapeutin liegt auf dem Dialog. Ein Hin und Her von Frage und Antwort in der Aktivität entsteht. Es entsteht eine reziproke, interaktive Beziehung. Das Spiel ist durch ergänzende Aktivitäten geprägt, die sich aufeinander beziehen und gegenseitig bereichernd wahrgenommen werden können.	Das Kind zeigt einen regelmässigen Blickaustausch. Das Empfinden für Zeit und für das Abwechseln entwickelt sich beim Kind durch die Unterstützung der Therapeutin.
Modus 6: der spielerisch inter- affektive Interaktionsstil.	Die spiel-partnerschaftliche Haltung	Die Aufmerksamkeit der Therapeutin ist auf den spielerischen und persönlichen Ausdruck mit freier Dynamik gerichtet. Das Ziel ist, Freude und Spass am Spiel gemeinsam erleben zu können. Assoziationen, Phantasien, symbolische Handlungen und wichtige Themen des Kindes werden ausgetauscht und spielerisch erweitert. Die Therapeutin unterstützt die Verknüpfung von Affekten und Handlungen. Sie kann hohe positive Affekte mit dem Kind teilen. Dabei beachtet sie immer die Affektregulation, denn nur so können Affekte integriert werden. Der Rollentausch wird angestrebt. „Die Erfahrung von Inter-Affektivität bedarf einer langfristigen Begleitung“ (S. 68-72).	Das Kind zeigt emotional flexiblen Blickaustausch. Beim Kind geht es darum, im Spiel Affekt und Handlung zu verknüpfen. Es <i>spielt</i> den Affekt, im Gegensatz zu Modus 2, wo es den Affekt <i>hat</i> .

Die Entwicklung von Kontakt und Beziehung vollzieht sich prozesshaft. Kinder können Reaktionen und Verhaltensweisen aus unterschiedlichen Modi zeigen. Der Interaktionsstil der Therapeutin passt sich den Bedürfnissen des Kindes an. Der aktuell vorherrschende Modus zeigt das Entwicklungsfeld des Kindes auf.

Zusammenfassung:

- Der Interaktionsstil der Therapeutin wird bezogen auf die Modi sehr genau beschrieben.
- Die Therapeutin folgt den Aktivitäten und Interessen des Kindes.
- Das Ermöglichen von synchronen Momente ist das „Do“ der Therapeutin innerhalb der ersten vier Modi.
- Das Gestalten einer gemeinsamen Welt im präverbalen Bereich wird in den Modi 3 – 6 in den Vordergrund gerückt.

In diesem Kapitel wurde das *EBQ-Instrument* nach Schuhmacher et al. (2013) mit Schwerpunkt auf die Synchronisation und auf den Interaktionsstil der Therapeutin vorgestellt. Im nächsten Kapitel soll das zweite Modell: *die Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* nach Greenspan und Shanker (2007) dargelegt werden.

3.2.3 Die Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums (Greenspan & Shanker, 2007)

In seiner klinischen Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern konnte S. Greenspan beobachten, dass das Denken der Kinder aufgrund von Leidenschaften und Gefühlen entsteht. Er konnte aufzeigen, dass sich in den emotionalen Interaktionen zwischen Mutter und Kind die Voraussetzung zur Symbolbildung und damit zum Denken entwickelt. Der Säugling lernt, sinnliche Wahrnehmung von fixierten Handlungsmustern zu trennen, indem er die Wahrnehmungen über das emotionale Signalisieren mit emotionaler Bedeutung füllen kann. Er lernt, dass je nach unterschiedlichem emotionalen Gehalt, verschiedene Handlungsmuster auf eine sinnliche Wahrnehmung folgen können. Durch die emotionale Bedeutung werden Wahrnehmungen zu Symbolen (vgl. Greenspan & Shanker, 2007, S. 9f).

Emotionen werden von Greenspan und Shanker nicht losgelöst, sondern in der Gesamtheit der emotionalen Fähigkeiten des Kindes betrachtet. Einerseits ist damit das emotionale Signalisieren gemeint, andererseits nennt der Autor folgende weitere Fähigkeiten: sich auf andere einlassen können, die eigenen Emotionen im Spiel und mit Worten entwickeln können und Empathie empfinden können. Alle diese Fähigkeiten ermöglichen dem Säugling, in Interaktion mit der Umwelt zu treten. Auch sind sie die Grundlage für die Entwicklung der Motorik, der Wahrnehmung, des Denkens und der Problemlösungsfähigkeit. Indem der Säugling lächelt und die Bezugsperson mit Zuwendung reagiert, lernt das Kind den kausalen Zusammenhang von seinem Handeln in der Interaktion. Da diese emotionalen Fähigkeiten eine so herausragende Bedeutung haben, nennen sie Greenspan und Shanker die *funktionalen emotionalen Entwicklungsfähigkeiten* (ebd., S. 59f).

In der folgenden Tabelle ist dargestellt, wie sich diese funktionalen emotionalen Fähigkeiten entwickeln.

Tabelle 3: Entwicklungsstufen 1 bis 6 und Meilensteine der Entwicklung
(eigene Darstellung)

Entwicklungsstufe und reguläres Entwicklungsalter	Meilensteine der Entwicklung
<i>Stufe 1: Regulierung und Interesse an der Welt (0 – 2 Monate)</i>	Kommunikation mit sich selbst. Die Welt wird mit allen Sinnen wahrgenommen. Ein dualer Code des Wahrgenommenen entsteht (ein Sinneseindruck hat einen sachlichen und einen emotionalen Aspekt). Die Mittel zur Kontaktaufnahme sind wenig differenziert.
<i>Stufe 2: Teilnahme und Beziehung (2 – 5/7 Monate)</i>	Die Hinwendung zur Welt und das Interesse an der Umgebung entsteht. Das emotionale Interesse löst den Wunsch nach Beziehung aus (lächeln, lautieren, Blickkontakt, greifen). Die Welt wird in belebte – unbelebte Anteile unterschieden.
<i>Stufe 3: Intentionalität (4/8 – 10/12 Monate)</i>	Blickkontakt, Lautieren und Triangulation dienen der Rückversicherung der eigenen Wahrnehmung. Ein gemeinsamer Wunsch/Interesse werden entwickelt. Die kausale Interaktion beginnt. Die Objektpermanenz entsteht (Gugus-Dada-Spiele).
<i>Stufe 4: Problemlösen, Stimmungsregulierung und Ich-Bewusstsein (9/13 – 18/21 Monate)</i>	Präsymbolisches Ich-Bewusstsein. Emotion und Verhalten sind in abrufbaren Mustern organisiert. Das Kind benutzt die Fähigkeit des emotionalen Signalisierens zum Lösen seiner Probleme. Zeigende Gesten und sprachliche Äusserungen entstehen, um soziale Interaktionen zu beginnen und aufrechtzuerhalten. Das Kind will etwas auslösen. Es kann Stimmungen und Verhalten regulieren. Es zeigt Erwartungshaltung, beherrscht Abläufe.
<i>Stufe 5: Bilden von Symbolen und der Gebrauch von Worten und Gedanken (18/22 – 30 Monate)</i>	Bedeutungsvolle Sprache entwickelt sich auf der Basis emotional bedeutsamer Bilder. Emotionale Interaktionen führen zu Bedeutung bei den Bildern. Bildung von Symbolen.
<i>Stufe 6: emotionales Denken, Logik und der „Realitätssinn“ (30 – 40 Monate)</i>	Symbole werden logisch miteinander verbunden. Symbole werden in unterschiedlichen Kontexten benutzt. Das kausale Denken entsteht. Phantasie und Wirklichkeit werden als verschieden erkannt. Das Verständnis für Kulturtechniken entsteht. Spielregeln und Gruppenregeln werden verstanden. Gefühle können symbolisch ausgedrückt werden.

Die Entwicklungsstufen werden nicht immer vollständig gemeistert. Insbesondere tiefgreifende Entwicklungsstörungen (z.B. ASS) und/oder Behinderung erschweren die Entwicklung der funktionalen emotionalen Fähigkeiten in sozialen Interaktionen.

Kinder können die sechs Entwicklungsstufen in unterschiedlichem Alter erreichen. Wichtig ist, dass ein Kind die einzelnen Entwicklungsstufen vollständig durchläuft, da jede Fähigkeit die Basis für die nächste Stufe bildet. Wenn ein Kind alle sechs Stufen gemeistert hat, hat es ein positives Selbstbewusstsein. Es kann sich liebevoll auf Beziehungen einlassen und ist fähig, logisch zu denken. Es kann eine grosse Bandbreite an Gefühlen erleben und ausdrücken. Auch kann es sich selber beruhigen (vgl. ICDL, <http://www.icdl.com/dir/fedcs>).

Im nächsten Kapitel wird das emotionale Signalisieren als unabdingbares Verhalten in der sozialen Interaktion beschrieben. Greenspan und Shanker (2007) betrachten emotionale Signale als Ausdruck von Beziehung.

3.2.3.1 die Entwicklung und die Bedeutung des emotionalen Signalisierens

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung des emotionalen Signalisierens ist eine intensive, positive Beziehung des Säuglings zu seinen Bezugspersonen. Diese Beziehung ist sowohl anregend, als auch regulierend. Das feinfühliges Wahrnehmen und Deuten von Signalen des Säuglings durch die Bezugspersonen führt zu Nähe und inniger Verbundenheit. Sie verstärkt im Säugling den Wunsch, mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Durch die emotionalen Signale der Bezugspersonen lernt er, seine Emotionen zu zähmen und sich zu regulieren. Mit den wachsenden motorischen Fähigkeiten gelingt es dem Säugling immer besser, durch seine Mimik, durch Laute oder durch das Greifen, sich an der Interaktion aktiv zu beteiligen. Es entstehen erste pseudo-intentionale Interaktionen. Indem die Bezugsperson durch die eigenen emotionalen Signale dem Verhalten des Kindes Bedeutung gibt, wird das Verhalten für den Säugling bedeutungsvoll. Werden seine emotionalen Signale durch die Bezugspersonen mit Bedeutung gefüllt, kann es kausale Sinneszusammenhänge von Gefühlen und Verhalten erkennen und integrieren. Er reagiert mit zuerst noch einfachem, später immer komplexerem emotionalem Signalisieren. Diese Entwicklung wird auch dadurch begünstigt, dass das Kleinkind immer sicherer über die Fähigkeit der Imitation verfügt. Geissler (2009) bezeichnet das frühkindliche Lernen als das Lernen im emotionalen Signalisieren.

Das emotionale Signalisieren ist ein lebenslanger Prozess. Bereits vorgeburtliche Erfahrungen von Rhythmus und Klang bereiten den Fötus auf sein späteres Leben in Kontakt mit den ihm wichtigen Menschen vor. Auf der Stufe 1 kann der Säugling durch Kopfwendung sein Interesse anzeigen. Auf der Stufe 2 „Teilnahme und Beziehung“ geschieht das emotionale Signalisieren als nicht-intentionaler Austausch in geteilter Nähe zu den Bezugspersonen (vgl. Greenspan & Shanker, 2007, S. 65). Als Ziel des emotionalen Signalisierens können anregende und beruhigende Interaktionen angesehen werden. Die Bezugsperson reguliert mit ihren Signalen die Emotionen des Säuglings. Auf der Stufe 3 „Intentionalität“ entwickelt sich das emotionale Signalisieren zu einem intentionalen Austausch weiter. Indem die Bezugspersonen die Signale des Kleinkindes zu deuten suchen und darauf reagieren, können sie es ermuntern, auf ihre eigenen Signale zu reagieren. Dieses beiderseitige Signalisieren bezeichnen die Autoren als „sich öffnende und schliessende Kommunikationskreise“ (ebd., S. 66). Auf der Stufe 4 „Problemlösen, Stimmungsregulierung und Ich-Bewusstsein“ entwickelt sich das emotionale Signalisieren zu immer ausgedehnteren Kommunikationskreisen. Es entsteht ein steter Fluss. Das Kind kann das emotionale Signalisieren nun zum Lösen von Problemen und zur Regulation seiner Stimmungen einsetzen. Es lernt, das Verhalten und die Gefühlslage anderer einzuschätzen und kann dies alles in sein Verhalten integrieren. Auf dieser Stufe schreitet das Kind über das immer komplexere emotionale Signalisieren und das damit verbundene Erkennen und Verbinden von Verhaltens- und Gefühlsmustern zu einem präsymbolischen Selbst-Bewusstsein. Dieses bildet die Grundlage von Sprache und symbolischem Denken (ebd., S. 69f). Obwohl sich ab der Stufe 5 „Bilden von Symbolen und der Gebrauch von Worten und Gedanken“ Sprache entwickelt, bleibt das emotionale Signalisieren als Gefühlston wichtig. Interaktion und Kommunikation sind lebendig und gehaltvoll, wenn sie mit bedeutsamen Gefühlen verbunden werden können.

Zusammenfassung:

- Im emotionalen Signalisieren zeigt sich Beziehung.
- Durch das emotionale Signalisieren wird die Qualität der Beziehung realisiert und erweitert.
- Das emotionale Signalisieren führt zum präverbalen Selbst-Bewusstsein.
- Das immer komplexer werdende emotionale Signalisieren ist die Grundlage von Sprache und reflexivem Denken.

Nun wird, analog zu 2.2.3, die Brücke von der Theorie der *Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* nach Greenspan und Shanker (2007) zum Interaktionsstil der DIRFloortime® Therapeutin geschlagen. Es wird ersichtlich, dass das emotionale Signalisieren auf allen Entwicklungsstufen für das Kind von grosser Bedeutung ist. Es entwickelt sich vom einfachen Kommunikationskreis zu komplexen Interaktionsketten.

3.2.3.2 die Auswirkungen des Entwicklungsmodells auf den Interaktionsstil der Therapeutin

Greenspan entwickelte aufgrund seiner Forschung das Entwicklungsmodell: DIR®, was bedeutet Developmental, Individual-differences & Relationship-based. Die Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums sind das Herzstück von DIR®. Darauf aufbauend entstand DIRFloortime®, als Anwendung des DIR® Modells in der Praxis. Das Ziel des DIR® Modells ist, eine gesunde Basis für emotionale, soziale und kognitive Fähigkeiten aufzubauen. Es geht weniger um den Aufbau isolierter Fertigkeiten und Verhaltensweisen. Das Entwicklungsverständnis (D) hilft ein Behandlungsprogramm zu planen, das zu spontanen, empathischen Beziehungen und zu intellektueller Reife führt. Die individuellen Unterschiede (I) beschreiben, wie die Wahrnehmungsverarbeitung eines Menschen arbeitet. Der auf Beziehung aufbauende Teil des Modells (R) beschreibt den entwicklungsfördernden Interaktionsstil, der von Therapeutin, Bezugspersonen und anderen angewendet wird. Die Bodenzeit (Floortime®) ist eine spezifische Technik, die hilft, dem natürlichen Interesse des Kindes zu folgen und es dabei immer wieder herauszufordern, sich weiterzuentwickeln. Mit kleinen Kindern können die spielerischen Interaktionen auf dem Boden stattfinden (vgl. <http://www.icdl.com/dir> , What is DIR®?).

In der nächsten Tabelle werden *die Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* nach Greenspan und Shanker (2007) mit der Haltung, dem Interaktionsstil der Therapeutin und den zu erwartenden Reaktionen des Kindes verbunden.

Tabelle 4: Die Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums und die Auswirkungen auf die Haltung und den Interaktionsstil der Therapeutin

(eigene Darstellung nach ICDL, Functional Emotional Developmental Capacities. What is DIR®?; Wieder & Greenspan, (2001); Greenspan & Shanker, (2007))

Entwicklungsstufe	Haltung	Beschreibung des Interaktionsstils	Reaktion des Kindes
Stufe 1: Regulierung und Interesse an der Welt	Die liebevoll forschende Haltung	Die Therapeutin versucht, die Signale des Kindes zu verstehen. Sie hilft dem Kind, mit passenden sensorischen Angeboten, sich zu beruhigen. Sie interagiert in einer ruhigen Atmosphäre (ohne Ablenkung) mit dem Kind. Sie setzt körper- und sinnesbezogene Spiele ein, die das Kind mag. Z.B.: wiegen, streicheln, berühren, einzelne Körperteile leicht schütteln. Sie verbringt viel Zeit mit dem Kind in Interaktion (Face-to-Face, Baby-talk).	Das Kind wird ruhig und aufmerksam. Es bekommt Interesse an der Welt.
Stufe 2: Teilnahme und Beziehung	Die sich den Interessen des Kindes unterordnende Haltung	Die Therapeutin lernt durch Beobachtung die Interessen, Wünsche und Vorlieben des Kindes kennen. Sie fordert den Blickkontakt vom Kind. Sie tauscht mit dem Kind einfache emotionale Signale aus. Sie spielt mit dem eigenen Gesicht, macht Grimassen, lacht und oder lenkt die Aufmerksamkeit auf ihren Mund. Sie verhilft dem Kind zu angenehmen Gefühlen. Sie lockt „das Glitzern in den Augen“ des Kindes hervor. Sie setzt Geräusche, Töne, Rhythmen und kleine Melodien zu körperlichen Spielen ein.	Das Kind kann seine Aufmerksamkeit immer besser auf die Bezugsperson lenken. Das Kind antwortet mit einem Lachen. Das Kind möchte möglichst häufig in Kontakt mit seinen liebsten Bezugspersonen sein.
Stufe 3: Intentionalität	Die kommunikationsunterstützende Haltung	Die Therapeutin setzt in übertriebenem Masse Gestik, Mimik und Geräusche ein. Sie setzt komplexere emotionale Signale ein und öffnet mehrere Kommunikationskreise. Sie imitiert das Kind und wartet auf eine Antwort. Sie unterstellt den Gesten, Handlungen und der Mimik des Kindes Intentionalität. Sie wählt Spiele aus, die verschiedene Sinneskanäle verbinden und die dem Kind gefallen. Sie unterstützt die Initiative des Kindes und reagiert sofort auf Kommunikationsangebote des Kindes. Sie versteckt	Das Kind kann Kommunikationskreise öffnen und schliessen, durch Mimik, Gestik, Handlungen und Laute. Das Kind kommuniziert reziprok. Das Kind zeigt mit einfachen Gesten, Lauten, Handlungen Gesichtsausdrücken an, dass es etwas will, oder nicht will.

		Gegenstände und weckt so das Interesse für die Kommunikation.	
Stufe 4: Problemlösen, Stimmungsregulierung und Ich-Bewusstsein	Die „problemsuchende“ Haltung	Die Therapeutin verwickelt das Kind in lange Interaktionsketten. Sie stellt sich dumm. Sie fordert das Kind heraus, sodass es ein Problem lösen muss (evtl. in Kooperation mit der Therapeutin). Sie ermöglicht dem Kind, verschiedenste Gefühle auszudrücken. Sie zeigt dem Kind durch Mimik, Gestik, Körperhaltung auf, welches Verhalten erwünscht ist. Sie bietet Imitationsspiele an. Sie verbindet ihre Handlungen mit Ein-Wort-Sätzen.	Das kommunikative Vokabular vergrößert sich rapide. Das Kind kann sein Verhaltensvokabular kreativ an die Situation anpassen. Dadurch wird seine Persönlichkeit immer erkennbarer. Das Kind entwickelt Vorstellungen, Erwartungshaltungen und Muster in Bezug auf andere. Das Kind verfügt über Objektpermanenz.
Stufe 5: Bilden von Symbolen und der Gebrauch von Worten und Gedanken	Die spielpartnerschaftlich-kommunikative Haltung	Die Therapeutin verwickelt das Kind in Verhandlungen, wenn es stark motiviert ist. Sie ist eine Partnerin im So-Tun-Als-Ob Spiel. Sie bringt ihre Ideen ein. Sie spricht mit dem Kind über seine Wünsche und Gefühle.	Ideen und Geschichten entstehen zuerst im freien Spiel. So-Tun-Als-Ob. Das Kind spielt seine Gefühle. Erste Wörter werden eingesetzt.
Stufe 6: emotionales Denken, Logik und der „Realitätssinn“	Die verbal-kommunikative Haltung	Die Therapeutin verwickelt das Kind in logische Diskussionen. Sie stellt Fragen zum „Warum, Welches, Womit, Wozu, Wohin, mit Wem“ seines Handelns. Sie bietet komplexe Spielhandlungen an. Die Therapeutin erklärt dem Kind, warum sie eine Handlung von ihm erwartet. Sie debattiert mit dem Kind über das Dafür und Dagegen einer Handlung.	Das Kind entwickelt hierarchische Spielhandlungen, bestehend aus logischen Sequenzen. Es kann eine grosse Bandbreite an Gefühlen ausdrücken. Das Kind kann räumliche und zeitliche Konzepte auf sich beziehen und verstehen. Die verbale Sprache entwickelt sich hin zu mehr Komplexität.

Die Beschreibung des Interaktionsstils der Therapeutin musste aus verschiedenen Quellen abgeleitet werden. Die Begrifflichkeiten wurden möglichst nahe an den Begriffen von Greenspan und Shanker (2007) gewählt.

Als Ausgangspunkt einer jeden Floortime-Intervention werden die natürlichen Bedürfnisse und Gefühle des Kindes angesehen. Darauf aufbauend kann die emotional-soziale und die kognitive Entwicklung fortschreiten. „Die Motivation sollte sein, herauszufinden, was das natürliche Interesse des Kindes ist, was es gerne tut“ (Stanley Greenspan, MD, August 2007, ICDL, aus dem Englischen übersetzt durch die Autorin). Die Haltung der Therapeutin soll vorbehaltlos sein und sich nicht an sogenannten Belohnungen orientieren. Belohnungen wirken zwar manchmal, aber sie zwingen das Kind in eine ungesunde Routine. Die Herausforderung ist, dem Kind der jeweiligen Stufe entsprechend angepasste

emotionale Erfahrungen anzubieten. Auf jeder Entwicklungsstufe ist das emotionale Signalisieren bedeutungsvoll. Es wird von der Therapeutin entwicklungsgerecht eingesetzt.

Zusammenfassung:

- Die Therapeutin folgt den natürlichen Bedürfnissen, Interessen und Gefühlen des Kindes.
- Das emotionale Signalisieren ist das „Do“ der Therapeutin über alle Entwicklungsstufen hinweg.
- Die Therapeutin bringt das Kind mit ihrem Interaktionsstil in eine gemeinsame Welt.
- In der gemeinsamen Welt hilft die Therapeutin dem Kind, die Entwicklungsstufen zu meistern.

Das nächste Kapitel zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Modellen: *das EBQ-Instrument zur Einschätzung der Qualität von Beziehungen* (Schuhmacher, Calvet & Reimer, 2013) und das Modell *der Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* (Greenspan & Shanker, 2007) auf.

3.2.4 Zusammenführung und Fazit

Mit dem Konzept der *Synchronisation* führen Schuhmacher et al. (2013) ein wichtiges Modell zur Beurteilung der Qualität von Beziehung ein. Einerseits für die Beziehung zu sich selber, andererseits für die Beziehung zum Gegenüber. Die Häufigkeit von synchronen Momenten zwischen Interaktionspartnern gibt Auskunft über die empfundene Qualität der Beziehung.

Das Konzept des *emotionalen Signalisierens* besagt, dass der Austausch von Gefühlen über nonverbale Signale zur Ausgestaltung der Beziehung unerlässlich ist. Je reichhaltiger das emotionale Signalisieren zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen stattfindet, desto höher ist die Beziehungsqualität zwischen den Interaktionspartnern.

Der Vergleich von den sechs Entwicklungsstufen nach Greenspan und Shanker und den sechs Modi nach Schuhmacher et al. zeigt, dass die Stufe 1: Regulierung und Interesse an der Welt ungefähr dem Modus 0: Kontaktlosigkeit, Kontaktabwehr und dem Modus 1: Sensorischer Kontakt / Kontaktreaktion entspricht. Die Stufe 2: Teilnahme und Beziehung entspricht ungefähr dem Modus 2: funktionalisierender Kontakt und dem Modus 3: Kontakt zu sich selbst / Selbsterleben. Die Stufe 3: Intentionalität entspricht ungefähr dem Modus 4: intersubjektiver Interaktionsstil und dem Modus 5: dialogisch-interaktiver Interaktionsstil. Die erste Phase von Stufe 5: Bilden von Symbolen und der Gebrauch von Worten und Gedanken entspricht ungefähr dem Modus 6: spielerisch inter-affektiver Interaktionsstil. Für die Stufe 6: emotionales Denken, Logik und der „Realitätssinn“ gibt es bei Schuhmacher et al. keine Entsprechung.

Das EBQ-Instrument zur Einschätzung der Qualität von Beziehungen nach Schuhmacher et al. (2013) zeigt im frühen präverbalen Bereich eine feine und differenzierte Abstufung der Entwicklung. Auch wird in diesem Modell der Interaktionsstil der Therapeutin explizit erfasst. Im Modell der *Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* nach Greenspan und Shanker (2007), wird die Entwicklung bis in den verbal-kommunikativen Bereich beschrieben. Der Interaktionsstil der Therapeutin wird in den Anweisungen zur DIRFloortime® Technik beschrieben.

Im Interaktionsstil der Therapeutin können Gemeinsamkeiten bei den beiden Modellen festgestellt werden. Beide nennen a) eine emotional reichhaltige Umgebung, b) eine Ausrichtung der gemeinsamen Aktivitäten auf die Bedürfnisse und Interessen des Kindes und c) ein Bewusstsein für die reguläre Entwicklung des Kindes als Voraussetzung für den Interaktionsstil der Therapeutin. Unterschiede zeigen sich in der Betonung der Wichtigkeit von synchronen Momenten und von emotionalem Signalisieren.

Fazit:

- Das EBQ-Instrument nach Schuhmacher et al. ist ein differenziertes Modell im frühen präverbalen Bereich.
- Das Stufenmodell nach Greenspan und Shanker führt in der Entwicklung weiter und beleuchtet auch die verbal-kommunikative Entwicklung.
- Sowohl Schuhmacher et al. (2013) als auch Greenspan und Shanker (2007) zeigen in ihren Arbeiten auf, dass dem Interaktionsstil der Therapeutin eine grundlegende Bedeutung zukommt. Als besonders wichtig erachten beide a) die emotional reichhaltige Umgebung, b) die Ausrichtung der gemeinsamen Aktivitäten auf die Bedürfnisse und Interessen des Kindes und c) das Bewusstsein für die reguläre Entwicklung des Kindes.
- Sowohl das Konzept der *Synchronisation* als auch das Konzept des *emotionalen Signalisierens* drücken Beziehungsqualität aus.

Die wichtigste Tätigkeit in der Welt des kleinen Kindes ist das Spiel. Hier schliesst sich mit dem nächsten Kapitel eine Definition und verschiedene Sichtweisen zum Spiel an.

3.3 Das Spiel

Eine Definition von Spiel zu geben, ist gar nicht so einfach. Je nach Herkunft der Autoren, liegt die Schwerpunktsetzung an einem anderen Ort. Spiel wird erforscht. Die Spielwissenschaft widmet sich in unterschiedlichen Fachdisziplinen der Systematisierung von Spiel. In diesem Kapitel wird versucht, das Verständnis für das Wesen und die Funktion von Spiel über den tiefenpsychologischen, den philosophisch und kultur-anthropologischen, den entwicklungspsychologischen und den pädagogischen Zugang einzukreisen.

Das Spiel als solches zu erkennen fällt einfacher. Im Spiel ist der Mensch ganz sich selber. Er erlebt und gestaltet die Wirklichkeit durch seine Gefühle. Andererseits hat Spiel Bildungswert. Es ist der Motor für die motorische, kognitive und soziale Entwicklung. Die Freude am spielerischen Tun setzt Kreativität frei und ermöglicht kulturelle Leistungen.

Die Spielwissenschaft unterscheidet das zweckfreie und das zweckgerichtete Spiel. Das Zweite wird häufig in Pädagogik und Therapie eingesetzt, was zur Instrumentalisierung von Spiel führen kann. Das Spiel wird als motivierendes didaktisch-therapeutisches Element eingesetzt, um Entwicklungs- und Verhaltensziele zu erreichen (vgl. Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/Spielwissenschaft>).

Wie schwierig die Abgrenzung von zweckfreiem und zweckgerichtetem Spiel ist, zeigt die folgende Definition von Spiel:

„Das Spiel ist ... die elementarste Form des Lernens, sodass aus entwicklungspsychologischer Sicht Spielen und Lernen kaum getrennt voneinander behandelt werden können, da sie einander für die kindlichen Lernerfahrungen bedingen. Aus biologischer Sicht ist Spielen ein Grundbedürfnis und zentrales Verhaltenssystem des Menschen, was man daran erkennen kann, dass das Spiel, das von einem Kleinkind frei gewählt wird und aus eigenem Antrieb erfolgt, seine Entwicklung beeinflusst, denn es spricht die geistige, soziale, emotionale, motorische und kreative Entwicklung an“ (Stangl, 2017).

Das eigenmotivierte Spiel, das sowohl zweckfrei als auch zweckgerichtet sein kann, bildet die Basis von Spiel als Tätigkeit. Spiel kann auf unterschiedliche Art definiert werden. Dieser Arbeit liegt die exklusive Spieldefinition, wie sie Hauser (2013) vorschlägt, zugrunde.

3.3.1 Eine exklusive Definition von Spiel

Ob eine Tätigkeit als Spiel bezeichnet werden könne, müsse durch den Spielenden selber entschieden werden, sagt Hauser (2013). Er führt aus, dass Spiel eine biologische Notwendigkeit haben müsse, da sie einen zentralen Schwerpunkt im Lernen der Kinder- und Jugendzeit bilde. Spiel sei der eigentliche Entwicklungsmotor für das Lernen. Er nennt in Anlehnung an Burghardt (2011) fünf Merkmale, die vorhanden sein müssen, um eine Tätigkeit als Spiel bezeichnen zu können: 1. Unvollständige Funktionalität, 2. So-tun-Als-ob, 3. Positive Aktivierung, 4. Wiederholung und Variation, 5. Entspanntes Feld.

Die fünf Merkmale werden von Hauser als Bedingungen für Spiel angesehen. Sie sind die Grundlage, dass Spiel stattfinden kann. Im Folgenden werden sie genauer beschrieben.

Merkmal 1: Die unvollständige Funktionalität beinhaltet Tätigkeiten, die nicht unmittelbar von Nutzen sind. Das wichtigste Ziel ist die Freude an der Tätigkeit. Bei der Exploration und beim Funktionsspiel (oder sensomotorischen Spiel) überwiegen funktionale Elemente, dennoch zeichnen sich diese Tätigkeiten durch pure Lust am Bewegen und Bewirken aus. Sie werden auch als Vorläufer-Spiele bezeichnet.

Merkmal 2: Das So-tun-Als-ob Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es dem „echten“ Verhalten ähnlich ist. Das Ziel ist jedoch ein anderes. Es sind unvollständige, übertriebene oder ungeschickte Verhaltensweisen, die die Vorstellungen und das Manipulieren von Welt ausdrücken. Damit eine funktionale Tätigkeit als Spiel identifiziert werden kann, sind Spielmarker wichtig. Das Spielgesicht, die Übertreibung, die Konzentration auf das Wesentliche und das Variieren von Tempo und Dynamik sind solche Spielmarker. Spielmarker im Eltern-Kind-Spiel sind die stimmliche Anpassung und die Wirsprache (Baby-Talk) und das kommunikationsbezogene Lächeln. „Spiel ist damit nur, was „mit den Dingen spielt“, die Dinge verfremdet, sie in ausgewählten Aspekten in nicht realistischer Weise behandelt“ (Hauser, 2013, S. 22).

Merkmal 3: Die Positive Aktivierung und Fokussierung bedeutet, im Moment voll da zu sein und aus sich selbst heraus tätig zu sein. Die Freiwilligkeit und die Freude am Tun werden durch eine positive Einschätzung der eigenen Kompetenz verstärkt. Die *intrinsische Motivation* hilft dem Kind, für seine Entwicklung wichtige Kompetenzen aufbauen zu können. Die intrinsische Motivation wird beeinflusst durch entwicklungsgerechte Erwartungen an das Kind und den Spielbegriff von bedeutsamen Bezugspersonen. „Eltern, welche früh das Potenzial der Kinder vielfältig und lustvoll-kreativ herausfordern, erzeugen Spielskripte, in welchen Kinder an herausfordernden Spielaktivitäten Freude haben und diesen Challenge auch suchen“ (Hauser, 2013, S. 26). Auch gehören *positive Emotionen* zum Spiel. Diese entstehen durch Abwechslung im Spielverlauf, die durch Unerwartetes ausgelöst wird. Auch die *Wahlfreiheit*, sich selber für ein Spiel entscheiden zu können, führt zu positiven Emotionen. Indem Spiel keinen Zweck zu verfolgen braucht, ermöglicht es dem Spielenden, voll in der Tätigkeit aufzugehen.

Merkmal 4: Die Wiederholung und Variation von einzelnen Elementen des Spiels, oder ganzen Spielhandlungen ermöglichen dem Spielenden, die verschiedensten Aspekte von Wirklichkeit in das Spiel einzubeziehen. Der Spielende verspürt einen inneren Drang zur Wiederholung. So können beliebte Spiele oder Spielmuster immer wieder gespielt werden. „Durch Spiel wächst die Flexibilität in Verhalten und Denken mit zunehmendem Alter“ (Hauser, 2013, S. 32). Ein Spiel wird uninteressant, wenn die darin enthaltenen Fähigkeiten und Fertigkeiten beherrscht werden.

Merkmal 5: Das entspannte Feld ist die Grundlage von Spiel. Nur wo die Grundbedürfnisse erfüllt sind, kann gespielt werden. Wer unter Stress steht, spielt weniger oder gar nicht. Dabei können verschiedene Elemente zu Stress führen. Hingegen ist „das wohl wichtigste Element des entspannten Feldes zur Ermöglichung von Spiel (...) die sichere Bindung“ (ebd., S. 34). Daraus entsteht eine innere Freiheit, sich auf Neues einlassen zu wollen. Die Exploration ist eine weitere Möglichkeit, die zur Entspannung des Feldes beitragen kann. Bei der *Exploration* handelt es sich um ein informationsgewinnendes Verhalten. Exploration, die von Neugier geprägt ist, ist dem Spiel nahe. In der Entwicklung des Kleinkindes geht Exploration dem Spiel voraus. „Der Weg zum entspannten Feld führt über das Vertraut machen von Umgebungen, Objekten und Individuen“ (ebd., S. 34).

Das Spiel als Tätigkeit wird bei Hauser durch die obengenannten fünf Merkmale beschrieben. Als ein weiteres wichtiges Merkmal kann die Interaktivität angesehen werden. Der Zweck eines Spiels ist das Spielen an sich. Beim Spielen interagiert der Spielende mit „dem System des Spieles“ (Poehl, 2007). Weiter schreibt Poehl, dass ein gemeinsamer Gegenstandsbezug das Spiel als soziale Handlung hervorhebt (ebd.).

3.3.2 Die Spielformen als Spiegel der Entwicklung

Spiel ist nicht gleich Spiel. Die entwicklungshierarchische Reihenfolge der wichtigsten Spielformen wird von verschiedenen Autoren beschrieben. Als Vorläuferfähigkeit des eigentlichen Spiels bezeichnet Hauser (2016) das Eltern-Kind-Spiel. Das Spiel vor dem Spiel wird als Tätigkeit benannt, die zur Spielfähigkeit führt. Spielfähigkeit ist nach Hauser die Fähigkeit zum selbständigen Spiel. Gemäss Staehle (2008) sind die interpersonalen kommunikativen Vorgänge zwischen Säugling und Bezugsperson entscheidend für die Entwicklung der Spielfähigkeit. Sie beschreibt einen Interaktionsstil, der die emotionale Bindungsfähigkeit des Säuglings als Grundvoraussetzung beachtet und sich durch die „achtsame Zuwendung“ der Bezugsperson zeigt. Das Spielen entwickelt sich „von Geburt an in vielfältigen Formen in der Beziehung und Kommunikation mit den bedeutsamen Anderen“ (Staehle, 2013, S. 29). Da das Eltern-Kind-Spiel eine grosse Wichtigkeit für die vorliegende Arbeit hat, wird seiner Beschreibung viel Platz eingeräumt.

3.3.2.1 das Eltern-Kind-Spiel

Eltern verfügen über intuitive Verhaltensmuster, die es ihnen ermöglichen, mit dem Säugling und Kleinkind Spiele zu spielen und zu geniessen, die für sie selber eigentlich unterfordernd sind. Die ersten gemeinsamen Spiele sind Aktivitäten mit dem Gesicht, den Augen, der Stimme, den Händen und dem Körper der Bezugspersonen. Die Bedeutung in diesen Erfahrungen des Säuglings mit der Welt wird durch die Bezugspersonen gegeben. Staehle (2013) spricht von einer ersten Form der Konversation. Spiel und Interaktionsstil gehen Hand in Hand. Als Vorläuferfertigkeiten für Spiel können diese gemeinsamen Aktivitäten bezeichnet werden, weil sie häufig von den Bezugspersonen ausgehen und vor allem deren Verhalten als Spiel bezeichnet werden kann. „Das Kind nimmt daran zwar in einem Spiel-Modus teil, aber das Spiel besteht hauptsächlich aus dem Spielgerüst der Eltern“ (Hauser, 2016, S. 57).

Durch selbstbehinderndes Verhalten können Kinder zum Mitmachen ermutigt werden. Durch häufiges Lächeln wird eine So-tun-als-ob Situation angezeigt.

In diesen *frühen Duetten* passen die Bezugspersonen die Sprache auf „musikalische“ Art an. Sie spielen mit Wiederholungen, Variationen, Dynamikveränderungen, Tempoveränderungen, Verfremdungen und Überraschungseffekten. Somit unterscheidet sie sich in der Spielsituation von realen Situationen. Das Handeln wird mit Sprache begleitet, um damit dem Kleinkind ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Sie verwenden tätigkeitsspezifische Ereignisgeräusche (z.B. schlürfen). Sie wiederholen Worte, die im Spielkontext zum Verständnis wichtig sind. Die Wir-Sprache wird häufiger eingesetzt, um den kommunikativen Aspekt des Spiels zu betonen. Auch wird in der Ammensprache mit klanglich-melodischen Elementen die Stimme angepasst. Diese Spiel-Marker sind in den frühen Eltern-Kind-Spielen essentiell. Damit passen sich Bezugspersonen den Fähigkeiten des Säuglings und Kleinkindes an. Kinder werden im Alter von zwei bis drei Jahren sozial spielfähig (vgl. Hauser, 2016, S. 60-61).

Wenn der Säugling erste Laute zu produzieren beginnt entstehen Nachahmungsspiele und Zwiegespräche. Die musikalischen Elemente in diesen frühen Duetten können als Anfänge von Kultur und Kunst betrachtet werden. Und sind Voraussetzung für soziale Kommunikation und Sprache.

Kitzeln, Guck-Guck, Knireiter-Verse und weitere sinnliche Spiele werden in frühen Eltern-Kind-Interaktionen in verschiedenen Kulturen gespielt. Diese Spiele beinhalten Wiederholungen, spannungsvollen Aufbau und sensorische Stimulationen, insbesondere der Haut, des Vestibulär Systems und der Propriozeption.

In *Versteckspielen* entdeckt das Kleinkind lustvoll die Abwesenheit und Anwesenheit von Menschen und Dingen. Das Kind entwickelt dabei Objektpermanenz, die Selbstwahrnehmung seines Körpers und seiner Bewegungen, die affektive Selbstregulation, sowie die Auseinandersetzung mit Trennung und Wiederfinden.

Dies führt zur Entwicklung der emotionalen Permanenz, die es verinnerlicht und aufgrund der sicheren Bindung als freudvoll erlebt (vgl. Staehle, 2013, S. 31). Weiter erlernt es rhythmische Bewegungs- und Silbenmuster. Dabei werden Skripte aufgebaut in Bezug auf „Wenn-Dann-Muster“ oder Skript-Erwartung und später Skript-Enttäuschung. Aus dem Verständnis von zuerst einfachen, dann komplexeren Abfolgen entstehen immer elaboriertere Skripte. Diese vielfältigen Skripte bilden die Grundlage für Humor und Möglichkeiten, Spässe und Überraschungen zu machen (vgl. Hauser, 2016, S. 67f).

Ein Merkmal der frühen Eltern-Kind-Spiele ist die ständige Wiederholung von Spielsituationen. Sie kann dazu dienen, Unlust oder Angst in Lust zu verwandeln. Hier bekommt das Spiel bereits eine symbolische Funktion (vgl. Staehle, 2013, S. 32).

Kleinkinder sind auf alles fixiert, was Erwachsene machen. Durch den Fokus auf Erwachsene entwickelt sich imitiertes Problemlöseverhalten. Diese *funktionale Fixiertheit* ist die Grundlage für das Imitieren von Gestik, Mimik und Sprache und ist im weitesten Sinne die Grundlage für kulturspezifisches Lernen.

Die Rolle und somit der Interaktionsstil der Bezugsperson wechselt im Verlauf der Entwicklung. Für das Modelllernen in funktionalen Situationen haben Bezugspersonen eine wichtige Rolle vom Spielgestalter, zum Mitspieler, zum Spielbegleiter und zum Spielbeobachter.

3.3.2.2 die Exploration

Als zweite Vorläuferfähigkeit des Spiels benennt Hauser die Exploration. Sie ist ein typisches Vorspiel. Durch Exploration machen sich Kinder „Unvertrautes vertraut“ (Hauser, 2016, S. 77). Durch das Entdecken von Merkmalen und Nutzungsmöglichkeiten öffnet sich der Weg zu anschließendem Spiel. Kinder begegnen damit der Angst (Furcht) vor dem Unbekannten und sammeln Wissen über Eigenschaften von Objekten, Menschen und Zusammenhängen.

Explorativ wird eher alleine gespielt, kann aber in Spiel übergehen, wenn der Spassfaktor dazu kommt. Das Kind nutzt im Spiel, die durch Exploration entdeckten Eigenschaften von Objekten, Menschen und Umgebungen. Die Exploration wird unterteilt in spezifische Exploration: „was kann der Gegenstand machen?“ (ebd., S. 78) und diversive Exploration: „was kann der Gegenstand auch noch machen?“ (ebd., S. 78).

Bei der Exploration gibt es einen typischen Verlauf der Erregungskurve (=umgekehrt U-förmig). Der individuelle Umgang mit Angst und Erregung hat mit der Bindung zur Bezugsperson zu tun. „Dabei gilt die Grundregel: je sicherer die Bindung zu der primären Bezugsperson, desto mutiger sind Kinder“ (Hauser, 2016, S. 79). Gelingt die Exploration, kann das entstehende Lustempfinden zu einem Flow-Erlebnis führen.

Als spezifische Form von Exploration kann die *soziale Exploration* bezeichnet werden. Insbesondere Rauf- und Fangspiele dienen der sozialen Exploration. Der typische Verlauf in der sozialen Exploration führt vom Allein- zum Parallel- und zum Kooperationsspiel. Kinder wählen für die soziale Exploration Spiele unter ihrem aktuellen Entwicklungsniveau.

3.3.2.3 das Funktionsspiel

Die zwei zentralen Bestandteile von Funktionsspiel sind die Bewegung und die Wahrnehmung. In dieser Spielform werden körperliche Funktionen ausprobiert und erweitert. Die Freude am Machen und am Bewirken steht im Zentrum. „Das Kind testet, was der Körper schon alles kann“ (Hauser, 2016, S. 84). Häufig entsteht aus einer Exploration ein Funktionsspiel, da sich das Kind mit dem Betätigen und Auslösen von Effekten als selbstwirksam erlebt. Piaget spricht von den Zirkulärreaktionen in der sensomotorischen Phase (vgl. Bigger, 2016). Mit dem Begriff Funktionsspiel sind Kreisprozesse von

Bewegung und Wahrnehmung umschrieben, die sich wiederholen und durch die Wiederholung verbessern. Es handelt sich eher um ein Üben, als um Spiel. Die Selbstwirksamkeit die im Spiel entsteht, ermöglicht die Erweiterung der Selbstwahrnehmung und damit des Selbstkonzeptes.

Diese Spielform wird als Vorläufer bezeichnet, da das Merkmal Als-Ob fehlt. Es ist eine Spielform des ersten Lebensjahres.

3.3.2.4 das Bewegungsspiel

Für das Kind bleiben grobmotorische Aktivitäten und Spiele wichtig. Sie geben ihm das Gefühl, etwas zu können. Auch beim Bewegungsspiel ist die Freude am Tun im Vordergrund. In späteren Lebensphasen geht das Bewegungsspiel in sportlichen Aktivitäten auf. Es tritt dann in Kombination mit Fantasiespiel, Eltern-Kind-Spiel, Sing- und Bewegungsspiel oder bei Regelspielen (Schnitzeljagd, Räuber und Poli) auf. Neben den Bewegungsmerkmalen wird die räumliche Orientierung angesprochen. Für das Kind sind solche Spiele eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Als besondere Form der Bewegungsspiele gelten die Raufspiele (englisch: R+T). Typisch ist die spielerische Aggressivität. Diese kann von echter Aggressivität unterschieden werden, indem im Spiel die Rollen getauscht werden. Auch wird als Spielmarker das Spielgesicht eingesetzt. Dieses Spiel wird von Jungen häufiger gespielt, als von Mädchen.

3.3.2.5 das Fantasie-, Symbol- und Rollenspiel

Die Spieltätigkeit des Kindes und insbesondere die kognitive Entwicklung beeinflussen sich gegenseitig. Das sich entwickelnde Symbolspiel ist Ausdruck der sozial-kognitiven Entwicklung, wie es auch deren Grundlage ist.

Den ersten Beginn mit ungefähr 15 Monaten markiert das *Fantasiespiel*. In diesem Alter entdecken Kinder, dass sie sich Gegenstände vorstellen können und dass sie sich auch deren Bezeichnung vorstellen können. Worte werden zu Symbolen für etwas Abwesendes. Auch Gegenstände selber, oder Geräusche (brrr) können zu Symbolen werden. Im Fantasiespiel werden reale Objekte Als-ob eingesetzt. „Als-Ob meint, dass ich etwas tue, was es im ernsthaften Leben auch gibt, aber ich tue es nicht richtig, ich tue nur so“ (Hauser, 2016, S. 93). Das Fantasiespiel erscheint meist in Kombination mit anderen Spielformen.

In den frühen Eltern-Kind-Interaktionen liegt der Ursprung des Fantasiespiels. Im Eltern-Kind-Spiel zeigen Bezugspersonen häufig alltägliche Verhaltensweisen und stellen Szenen nach, wodurch die Inhalte des Fantasiespieles kulturelle Bedeutsamkeit erhalten. Für das Kleinkind sind, wie bereits unter 3.2.1. aufgezeigt, diese Interaktionen mit einem grossen Wohlgefühl verbunden. Auch in den Anfängen des Fantasiespiels bleibt das Kind noch nahe an alltäglichen Situationen, jedoch werden Objekte und Handlungen, die nicht da sind, durch Symbole, So-Tun-Als-Ob, ersetzt. Dafür müssen die ursprünglichen Objekte und Handlungen sicher vorgestellt werden können. Auf der Grundlage der sich

jetzt entwickelnden kognitiven Fähigkeit der *Objektpermanenz* wird die *verschobene Nachahmung* möglich. Das Kind kann dadurch Verhaltensweisen unabhängiger von einem konkreten Kontext einsetzen (vgl. Hauser, 2016).

Erste Perspektivenübernahme ist schon ab zwei Jahren möglich. Das Kind kann seine Perspektive wechseln und seinen Standpunkt verlassen. Es kann sich auf das Denken, Handeln und Fühlen von anderen Personen einlassen. Es bekommt eine grosse Flexibilität im Rollenspiel. Dadurch kann es in verschiedene Rollen schlüpfen, sowie seine Spielhandlungen mit anderen Spielpartnern koordinieren. Bei der *Dezentrierung* geschieht eine Verschiebung von selbst- zu fremdbezogenem Spielen. Was das Kind bisher nur an sich so-Als-ob getan hat, kann es jetzt auch an Spielfiguren ausführen. Die Sprache begleitet und beschreibt sein Tun (vgl. Bürki, 2008, S. 14).

Mit der *Dekontextualisierung* gelingt dem Kind, konkrete Handlungen und Spielsituationen immer mehr zu verinnerlichen. Es kann Bedeutungszusammenhänge in einen neuen Kontext übertragen und ist nicht mehr auf reale Gegenstände und Handlungen im Spiel angewiesen (vgl. Bürki, 2008, S. 16).

Auf dem Weg von der Entwicklung des ersten symbolischen Fantasiesspiels zum Rollenspiel entwickelt sich die *Skriptbildung* und die *Sequenzierung* als weitere kognitive Fähigkeit. In den Anfängen des Fantasiesspiels werden Verhaltenssequenzen nachgespielt (=Skripte mit genauer Reihenfolge). Diese Skripte speisen sich aus alltäglichen Handlungen und Abläufen. Mit der Zeit können mehrere Handlungsschemata aneinandergereiht und so sinnvolle Handlungssequenzen gebildet werden. Das Kind kann nach einer inneren Vorstellung Handlungsabläufe strukturieren und verbinden. Skripte werden im Laufe weitergehender Erfahrung und Entwicklung komplexer. Aus der Sequenzierung im Spiel entwickelt sich ein Verständnis für Zeit. Durch das Zusammenspiel mit Spielpartnern werden Skripte miteinander verglichen und werden gemeinsame Vorstellungen aufgebaut (vgl. Bürki, 2008, S. 18-19).

Ab dem Alter von drei Jahren beginnt das Kind, in soziale Rollen zu schlüpfen. Dafür muss es ein klares Bewusstsein von sich selbst entwickelt haben. Mit der Fähigkeit der *Rollenübernahme* gelingt dem Kind die Symbolisierung von Personen (ebd., S. 20). Dadurch verlagert sich im Laufe der Vorschulzeit die symbolische Spieltätigkeit immer stärker auf das *soziale Rollenspiel*. In dieser symbolischen Spielform wird das gegenseitige Verständnis der Spielpartner immer wichtiger. Die Kinder müssen ihr Verständnis gemeinsam aushandeln und sich danach im Spiel ausrichten.

Durch das Symbol- oder Fantasienspiel wird der Fokus auf den emotionalen Ausdruck der Spielpartner gelenkt. Dadurch kann das Kind Empathie entwickeln. „Häufiges Fantasienspiel verhilft den Kindern zu vielfältigen sozialen Erfahrungen, in denen sie lernen können, den emotionalen Ausdruck bei Spielkameraden zu lesen. So hilft das Spiel beim Erwerb der emotionalen Perspektivenübernahme“

(Hauser, 2016, S. 100). Hier wird besonders deutlich, wie eng das Spiel mit emotionalen und sozialen Fertigkeiten des Kindes verwoben ist.

3.3.3 Das Konzept der Spielfähigkeit nach Staehle

In ihrem tiefenpsychologisch orientierten Konzept geht Staehle (2008) der Frage nach, was ein Kind braucht, dass es spielen kann.

Staehle hebt den gefühlsmässigen Anteil beim Spielen besonders hervor. Für sie ist das Spiel „begleitet von Gefühlen der Spannung und Lust. Durch das Spiel können bewusste und unbewusste Phantasien und damit verbundene intensive Gefühle gestaltet und zum Ausdruck gebracht werden“ (Staehle, 2013, S. 30). Im Zwischenbereich von Kind und Bezugsperson geschieht Entwicklung, indem sich die zwei in einem gemeinsamen Spiel treffen. Die ersten gemeinsamen Spiele sind Aktivitäten mit dem Gesicht, den Augen, der Stimme, den Händen und dem Körper der Bezugspersonen. Die Bedeutung für diese Erfahrungen des Säuglings mit der Welt wird durch die Bezugspersonen gegeben.

Für Staehle ist klar, dass die Fähigkeit zur Symbolisierung, in einem tiefenpsychologisch orientierten Verständnis, durch einen Prozess eines „interpersonalen kommunikativen Vorgangs“ entstehen muss (ebd., S. 34). Daraus leitet sie die Forderung nach einem der Entwicklung angepassten Interaktionsstil ab, der sich in einer angepassten Spielunterstützung zeigt. Dies insbesondere bei Kindern mit Störungen in der Kommunikation.

Im interaktiven Spiel geschieht ein Doppeltes. Während des Spielens lernt das Kind durch die Hilfe der Bezugsperson seine emotionalen Erfahrungen einzuordnen und zu verstehen. Durch das Spiel lernt das Kind zu Spielen und kann Bedeutung möglich machen. Das Eine schliesst das Andere ein (vgl. Staehle, 2013, S. 37).

Die Entwicklung der Spielfähigkeit hängt von der Fähigkeit zur Symbolisierung ab. Staehle unterscheidet in der analytischen Kindertherapie drei hierarchische Stufen. Am Anfang geht es darum, stellvertretend die Wahrnehmung des Kindes zu verstehen und dadurch die Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes zu entwickeln. In einem zweiten Schritt übernimmt die Therapeutin die Projektionen des Kindes im Sinne eines Übergangsobjektes (nach Winnicott, Anm. d. Verf.). Dieses sogenannte Übergangsobjekt darf eine ganz eigene Bedeutung haben. In einem dritten Schritt sind die kognitiven Funktionen soweit entwickelt, dass echte Symbolbildung möglich wird. Aus dem vorsymbolischen Spiel entwickelt sich durch Arbeit an der Wahrnehmung und an der Regulierung von Affekten ein symbolisches Spiel (ebd., S. 39).

Die Entwicklung der Spielfähigkeit nach Staehle entspricht ungefähr der Spielform der Eltern-Kind-Spiele nach Hauser. Das Konzept hat im Hinblick auf die Verbindung von Spiel und Interaktionsstil der Therapeutin mit dem Fokus auf die geeignete Spielunterstützung eine grosse Relevanz für diese Arbeit

3.3.4 Die Bedeutung von Spiel für die kindliche Entwicklung

Warum spielen Kinder so gerne und so häufig? Menschen spielen in jedem Alter und in allen Kulturen. Besonders im jüngeren Alter ist spielen lebensnotwendig, da dadurch kindliche Bedürfnisse abgedeckt werden. Das Spiel ermöglicht dem Kind, sich selbst und seinen Handlungen eine persönliche Bedeutung zu geben. Es kann seine Welt nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten und sie somit verstehen (vgl. Bürki, 2008, S. 37). Das Spiel stellt eine Möglichkeit dar, die Realität kennenzulernen und zu bewältigen.

Kinder erfahren Selbstwirksamkeit im Spiel. Sie können etwas auslösen und machen ihre Erfahrungen mit der Welt. Im gemeinsamen Spiel treten Kinder in Kontakt mit Bezugspersonen und mit anderen Kindern. Sie lernen in der Interaktion mit einem Gegenüber, indem sie abschauen und imitieren. Meistens ist das Spiel mit Spass verbunden (vgl. Daum, 2014, S. 9-10).

Im und durch das Symbolspiel übt das Kind, die Wahrnehmung von der Bedeutung eines Gegenstandes oder einer Handlung abzulösen. Im Spiel können Bedeutungen neu kombiniert werden, was das Tor der Kreativität weit öffnet.

Im Spiel findet die kindliche Entwicklung statt. Die kindliche Entwicklung baut auf den im Spiel erlangten Kompetenzen auf und ist die Grundlage zur Weiterentwicklung vom kindlichen Spiel. Das Spiel wird als kindgerechter Entwicklungsmotor bezeichnet (vgl. Hauser, 2016, S. 5).

3.3.5 Die Funktion von Spiel in der Entwicklung

Obwohl in allen menschlichen Gesellschaften in der Kindheit gespielt wird, scheint das Spiel keine eigentliche Funktion zu erfüllen. Die Unterscheidung in zweckfreies und zweckgerichtetes Spiel zeigt auf, dass die Spielwissenschaft bemüht ist, dem Spiel mindestens teilweise einen Zweck zu geben. Im Merkmal der „unvollständigen Funktionalität“ wird ersichtlich, dass Spieltätigkeiten nicht einem lebenswichtigen Zweck zu dienen scheinen. Dennoch zeigen sich im Laufe der Entwicklung wichtige Funktionen, die durch das Spiel erfüllt werden (vgl. Hauser, 2016, S. 45). Das Spiel ist gleichzeitig Bedingung und Ergebnis verschiedener Entwicklungsfunktionen beim Menschen.

Daum beschreibt das Spiel als Übungs- Entwicklungs- und Lernfeld für die ganze Persönlichkeit. Im Spiel kann klettern geübt werden, das Verhalten als Mutter oder Vater kann ausprobiert werden, die Schwerkraft kann beim „apariieren“ überwunden werden (vgl. Daum, 2014, S.11).

Andererseits scheint das Spiel in biologischen Systemen generell angelegt zu sein. Hüther bezeichnet es nicht einfach nur als ein Merkmal des Lebendigen, sondern „es hat die Entstehung von Leben und vor allem von lebendiger Vielfalt auf unserem Planeten erst ermöglicht“ (Hüther, 2016, S. 26). Im Erproben von Möglichkeiten, im Neu-Zusammensetzen von Realitäten liegt eine ungeheure Kraft und Freude, die in sich Antrieb genug ist, das Spielen immer wieder zu versuchen und zu suchen.

3.3.5.1 Spiel und die psychosoziale Entwicklung

Im Laufe der Entwicklung durchläuft der Säugling, das Kleinkind bis zum Vorschulkind verschiedene Meilensteine der psychosozialen Entwicklung, die es sich im Spiel aneignet und die sich im Spiel zeigen. In den Eltern-Kind-Spielen erfährt das Kind die Affektregulation, die Intersubjektivität, die Interaktivität, die Interaffektivität, die Selbstwirksamkeit. Eine sichere Bindung stellt sich ein. Es entsteht die soziale Rückversicherung oder Triangulation. Zusätzlich erlebt es in den Funktionsspielen seine Selbstwirksamkeit und erlangt in Beziehung zum Gegenüber die Objektpermanenz. Die Perspektivenübernahme führt im Fantasiespiel und später im Rollenspiel zur Bildung einer Theory of Mind.

Über das Erleben der eigenen Gefühle und der eigenen Kräfte findet das Kind zum eigenen Ich. Im Spiegel des Gegenübers und später der Gruppe lernt es die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle kennen und einordnen. Das Kind wird über das Du und das Wir zum Ich.

3.3.5.2 Spiel und die Sprachentwicklung

Verschiedene Autoren bezeichnen das Spiel als notwendig für eine gelingende Sprachentwicklung. Der spielerische Dialog kann als Ausgangspunkt des sprachlichen Dialogs angesehen werden. Die verschiedenen sich entwickelnden kognitiven Fähigkeiten sind sowohl für das Spiel, als auch für die Sprachentwicklung wichtig. Bürki schreibt, dass die Symbolisierungsfähigkeit im Spiel ein gutes Indiz für die sich entwickelnden Sprachfähigkeiten des Kindes ist (Bürki, 2008). Im Rollenspiel, als sozialer Form des Symbolspiels, entwickelt sich die narrative Kompetenz des Kindes (vgl. Hauser, 2016, S. 162).

3.3.5.3 Spiel und das Hineinwachsen in eine Gesellschaft

In den Eltern-Kind-Spielen, aber auch in den Fantasiespielen, erlebt das Kind den kulturellen Hintergrund seiner Familie und wächst in seine Gesellschaft hinein. Hauser beschreibt den Zusammenhang zwischen Imitationslernen, kulturellem Lernen und gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit. „Dabei gilt die Mutter-Kind-Dyade – leicht zunehmend auch die Vater-Kind-Dyade - als basalste Einheit kollektiver Intentionalität und Kultur“ (ebd., S. 133).

3.3.5.4 Spiel und Diagnostik

Das Spiel ist eine Zugangsmöglichkeit zum Kind. Das Beobachten von Kindern im Spiel ist ein interessantes Diagnosemittel. Kinder spielen ihre Erfahrungen und Lebenshintergründe. Sie zeigen im Spiel, wie sie Probleme lösen. Sie spielen auf dem Stand ihrer aktuellen Entwicklung. Da das Spiel ein entspanntes Feld ist, trauen sie sich, neue Verhaltens- und Handlungsweisen auszuprobieren.

3.3.6 Spiel und Autismus

Oft wird gesagt, dass Kinder mit ASS nicht spielen können. Offensichtlich ist, dass Kinder mit ASS wenig fantasievoll und spontan spielen. Trotzdem ist Spielen genauso wichtig und trägt zur Entwicklung bei (vgl. Beyer und Gammeltoft, 2002, S. 12). Gerade weil Spiel einen grossen sozialen Anteil hat, bedeutet

es eine Herausforderung. Andererseits wird es durch Spiele möglich, den Kindern die soziale Welt zu öffnen. Wichtig ist, den Interessen und Bedürfnissen der Kinder zu folgen und auf das zu reagieren, was es nonverbal, verbal oder handelnd zeigt. Kinder mit ASS können in der Interaktion mit feinfühligem Bezugspersonen und einem angepassten Interaktionsstil lernen zu spielen und grossen Spass daran zu haben.

4 Verwendete Methoden und Vorgehen:

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsmethode und das methodische Vorgehen aufgezeigt. Diese Arbeit ist eine Variante der Entwicklungsarbeit. Das entstandene Produkt wird aus einer Literaturanalyse abgeleitet. Als strukturgebend für diese Arbeit erweisen sich die bei Leutwyler und Roos (2017) vorgestellten Vorgehensweisen und Methoden. Der idealtypische Ablauf kann wie bei einer Literaturarbeit folgendermassen dargestellt werden:

Abbildung 2: Der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick

Anhand der SQ3R Lesemethode (vgl. Roos & Leutwyler, 2017) werden drei Texte zu wissenschaftlichem Arbeiten gelesen. Von allen drei Texten werden Exzerpte erstellt. Als Methode der Analyse wird die Vorgehensweise der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) gewählt. Wo nötig, werden methodische Ergänzungen in Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gemacht.

4.1 Interesse an der Thematik: Entwicklung emotionaler Beziehungsqualität bei ASS

Erfahrungen mit dem musiktherapeutischen Verfahren der Synchronisation nach Schuhmacher und die Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten von Kindern mit ASS führen zu ersten Fragestellungen in Bezug auf frühe Interventionen bei ASS. Die Feststellung, dass die Schwierigkeiten Defizite in der Entwicklung der emotionalen Beziehungsqualität zur Grundlage haben, führt zur Schärfung der Fragestellung. Nun interessieren frühe Interventionen bei ASS, die ihren Fokus auf die Entwicklung und Erweiterung der Beziehungsqualität im Spiel legen.

Da sich die Defizite auf unterschiedliche Entwicklungsbereiche und damit auf das schulische Lernen auswirken, kommt der Fragestellung eine grundlegende heilpädagogische Bedeutung zu.

4.2 Die Recherche und das Erstellen des Literaturcorpus

Mit einer Recherche wird der aktuelle Forschungsstand erkundet. Auch dient die Recherche dazu, passende Theorien kennenzulernen. Das Recherchieren ermöglicht, Kategorien im eigenen wissenschaftlichen Denken und Handeln zu bilden, indem Begriffe und Konzepte zu eigenen gemacht werden und das Denken strukturiert wird (vgl. Leutwyler & Roos, 2017, S. 47).

Die Recherche wird gut vorbereitet. In einem ersten Schritt werden Autismus-Fachstellen angeschrieben, mit der Frage nach Angebot und Nachfrage im Bereich „frühe Interventionen“. Es bestätigt sich die Annahme, dass im Raum St-Gallen-Appenzell-Thurgau, ausser dem Angebot der heilpädagogischen Früherziehung, kaum frühe Angebote bei ASS existierten.

Ausgehend von der ersten Fragestellung, welche frühen Interventionen bei ASS im Raum Ostschweiz angeboten werden, werden Gespräche mit M. Capello, UK- und Autismus-Fachfrau, geführt. Dadurch kann ein brauchbarer Überblick über das Vorhandene und über weitere Themen und Fragestellungen gefunden werden. Durch die Vermittlung von M. Capello werden Kontakte mit weiteren Autismus-Fachpersonen und Verantwortlichen für frühe Interventionen geknüpft. Damit verfeinert sich der Überblick.

Ein weiterer Schritt in der Auseinandersetzung mit dem Thema ist die Literaturrecherche. Die Literaturrecherche gestaltet sich nach dem Schneeballprinzip. Ausgehend vom Suchbefehl „Interventionen, Autismus“ bei einer bekannten Suchmaschine im Internet wird die Suche bei EBSCO – Host wiederholt und verfeinert. Bei den Ergebnissen werden die Literaturlisten, die Verlinkungen und die Zitierungen verglichen und so nach relevanter Literatur und relevanten Suchbegriffen gesucht.

Als letzter Schritt der Literaturrecherche wird nach aktuellen Studien zu den gefundenen Interventionen gesucht. Ein Überblick über die aktuell gebräuchlichen frühen Interventionen und über den aktuellen Stand der Forschung ist möglich. Darauf aufbauend wird der für diese Arbeit gewählte Literaturcorpus erstellt.

4.3 Kurzdarstellungen zu den frühen Interventionen erstellen

Dieses Kapitel zeigt auf, wie die wichtigsten Aspekte zu den Interventionen anhand der Fachliteratur identifiziert werden können. Um eine Inhaltsanalyse erstellen zu können, muss ein strukturiertes Vorgehen gewählt werden. Es können nicht alle Texte von Anfang bis Schluss gelesen werden. Die Texte müssen zielgerichtet im Hinblick auf benötigte Informationen gelesen werden. Dafür eignet sich die Methode SQ3R (vgl. Leutwyler & Roos, 2017, S. 58).

Nach einem generellen Überblick über die Texte zu den drei gewählten frühen Interventionen bei ASS, wird ein Überblick zur Intervention ESDM gewonnen.

Für die Zusammenfassung und Kurzdarstellung der frühen Intervention ESDM, wird ein erstes Kategoriensystem induktiv aus dem Material abgeleitet. Das Kategoriensystem auf dem eine 1. Inhaltsanalyse aufbaut, findet sich im Anhang. Dieses Kategoriensystem ermöglicht einen Vergleich der Texte in Bezug auf die Bedürfnisse von Eltern. Es bildet das Gerüst der vergleichenden Kurzdarstellung der drei ausgewählten frühen Interventionen ESDM, DIR-Floortime® und FIAS. Es werden die für Eltern relevanten Informationen in Bezug auf die Rahmenbedingungen und die Umsetzung im therapeutischen Setting aufgezeigt. Ebenso werden Grundlagen, Methoden und Fördertechniken wie z. B. die Entwicklungsorientierung der Intervention, sowie der Fokus auf Spiel, Sprache und Beziehungsgestaltung in sozialen Interaktionen herausgearbeitet.

Mit der Methode der Zusammenfassung und Kurzdarstellung werden die Ergebnisse der ersten Analyse dargestellt. Diese hält sich genau an den Text. Eigene Gedanken und Interpretationen sind nicht enthalten. Sie ist ausformuliert und in Abschnitte gegliedert. Gesichtspunkte oder Fragen werden als Motto hervorgehoben. Das Motto orientiert sich an Aspekten der Forschungsfrage. Das Motto ist eine Verkürzung der entstandenen Kategorien (vgl. Kuckartz, 2016, S. 58 - 62).

4.4 Die Fragestellung überarbeiten: Wissenschaftliche Problemformulierung

Die wissenschaftliche Formulierung der Fragestellung dieser Arbeit gründet einerseits auf verschiedenen Theorien zu Spiel (Bürki, 2008; Hauser, 2013; Staehle, 2008) und andererseits auf der Theorie zur emotionalen Beziehungsqualität nach Schuhmacher und Calvet (2011) und der Theorie der Entwicklungsstufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums nach Greenspan und Shanker (2007). Die letztgenannten beiden Theorien sind der Ausgangspunkt für den unter 5.3 dargestellten idealen Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen.

Die überarbeitete Fragestellung bestimmt die Richtung der Inhaltsanalyse. Bei der ausgewählten Literatur für die Inhaltsanalyse handelt es sich um Handbücher und ergänzende deutschsprachige Fach-Literatur zu den frühen Interventionen ESDM, FIAS und DIR-Floortime®. Die Texte beschreiben die Programme und/oder enthalten Handlungsanweisungen für die Anwendenden (medizinisches, therapeutisches und sonderpädagogisches Fachpersonal, Eltern). Durch die Analyse der Texte sollen Aussagen zu den Rahmenbedingungen, zum intendierten Interaktionsstil und zur Spielunterstützung durch die Anwendenden, zur Entwicklung von Beziehungsqualität, sowie zur Entwicklung der Spielfähigkeit und zur Funktion und den Bedingungen von Spiel innerhalb des jeweiligen Programmes gemacht werden. Mit Hilfe der gewonnenen Ergebnisse kann die Fragestellung beantwortet werden.

4.5 Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse

Die Fragestellung in dieser Arbeit wird anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse von relevanter Literatur zu den drei gewählten Interventionen ESDM, DIR-Floortime® und FIAS bearbeitet und beantwortet. Es wurde die Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) gewählt, weil damit das Datenmaterial nach bestimmten empirisch und theoretischen Gesichtspunkten geordnet und klassifiziert werden kann.

Abbildung 3: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

4.5.1 Das Kategoriensystem

Die Kategorienbildung ist das Herzstück der Inhaltsanalyse. Sie wird von Mayring als sensibler Prozess beschrieben (vgl. Mayring, 2015, S. 85). Zwei Formen des Vorgehens sind möglich. Einerseits die deduktive Vorgehensweise, wo die Kategorien aufgrund von Theorien definiert werden. Andererseits die induktive Vorgehensweise, die auf dem Modell der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse aufbaut.

Das weitere methodische Vorgehen in dieser Arbeit lehnt sich an die Guideline für die Kategorienbildung am Material nach Kuckartz an. Das Wort *Guideline* bedeute, dass der Autor keine allgemeingültige Lösung vorschlagen möchte, sondern die Möglichkeit zu individuellen Wegen offenlassen will (vgl. Kuckartz, 2016, S. 83). Er beschreibt das Vorgehen in sechs Stationen. Als Erstes wird die Frage nach dem Ziel der Kategorienbildung zu beantworten sein. Der Blick auf die Forschungsfrage hilft, die erforderlichen Kategorien zu bilden. In einem zweiten Schritt wird die Art der Kategorie und der Grad der Abstraktion bestimmt. Weiter wird die Codiereinheit festgelegt. In einem vierten Schritt werden, ausgehend von Theorien zu den Hauptkategorien ‚Spiel‘ und ‚Interaktionsstil der Therapeutin‘,

Subkategorien gebildet. Durch die teilweise Bearbeitung der Texte, werden weitere Kategorien direkt gebildet. Als fünfter Schritt wird das Kategoriensystem einer Systematisierung unterzogen. Dabei werden die Kategorien sinnvoll geordnet. Einzelne Kategorien können zusammengefasst werden. In diesem Schritt werden die Hauptkategorien nochmals überdacht. Im letzten Schritt wird das Kategoriensystem festgelegt. Es ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt immer noch möglich, das Kategoriensystem zu erweitern oder zusammenzufassen (ebd., S. 83 - 85).

4.5.1.1 die thematischen Hauptkategorien

Für die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse werden die Hauptkategorien in Anlehnung an das erste Kategoriensystem gebildet. Es handelt sich um thematische Hauptkategorien. Diese werden mit dem Fokus auf die Forschungsfrage und mit dem Fokus auf das Ziel der Arbeit erstellt.

Dazu werden die „Regeln für das Bilden von thematischen Hauptkategorien“ nach Kuckartz angewendet (ebd., S. 103). Zur Festlegung des definitiven Kategoriensystems wird der Fokus auf die vier thematischen Hauptkategorien: Rahmenbedingungen und Fördersetting (R-FÖS), Umsetzung (UMS), Spiel (SP), Interaktionsstil Therapeutin (INT-TH) gelegt. Zusätzlich wird die Hauptkategorie Sonstiges (SO) gebildet, um wichtige Aussagen codieren zu können, die nicht den Hauptkategorien zuzuordnen sind.

Ein Teil des Materials wird entlang der Hauptkategorien codiert. Auf das Codieren des gesamten Materials wird verzichtet. Die Brauchbarkeit der thematischen Hauptkategorien hat sich bereits beim Arbeitsschritt der Kurzdarstellungen erwiesen.

4.5.1.2 deduktives Bilden von Subkategorien aus der Theorie

Für diese Arbeit wird das Vorgehen analog der Guideline (Kuckartz, 2016, S. 83) individuell angepasst. Zuerst werden die Subkategorien zu den thematischen Hauptkategorien R-FÖS und UMS induktiv aus dem Material entwickelt. Sie dienen zum Teil als Grundlage für die Zusammenfassung und Kurzdarstellung der frühen Intervention ESDM. Sie genügen dem Ziel der Arbeit: dem Erstellen einer Entscheidungshilfe für Eltern bei der Wahl der geeigneten frühen Intervention für ihr Kind mit ASS.

Für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind insbesondere die Subkategorien zu den thematischen Hauptkategorien *Spiel* und *Interaktionsstil der Therapeutin*. Diese werden deduktiv aus der Theorie zu Spiel (vgl. Bürki, 2008; Hauser, 2013; Staehle, 2008;) und Interaktionsstil der Therapeutin, respektive emotionale Beziehungsqualität (vgl. Greenspan & Shanker, 2007; www.icdl.com/dir; Schuhmacher, Calvet & Reimer, 2011) gebildet. In der Analyse wird das Kategoriensystem, wo nötig, in einem induktiven Prozess weiter angepasst. Die Subkategorien werden geordnet und definiert.

Die 1. Fassung des Kategoriensystems befindet sich im Anhang.

4.5.1.3. Reduzierung des Kategoriensystems

Nach der Durcharbeitung von ungefähr 20% des Materials anhand des Kategoriensystems zeigte sich, dass sich die Subkategorien teilweise überlappen. Das Kategoriensystem wurde in einem nächsten Schritt gestrafft. Die beiden thematischen Hauptkategorien, Rahmenbedingungen zum Fördersetting und Umsetzung, erwiesen sich für die Beantwortung der ersten Fragestellung als notwendig. Um die Empfehlung zuhanden der Eltern zu gestalten, konnten genügend Aussagen zu diesen Hauptkategorien aus der 1. Inhaltsanalyse gewonnen werden. Das Kategoriensystem für die 2. Inhaltsanalyse bestand somit aus den drei thematischen Hauptkategorien 1. Spiel, 2. Interaktionsstil der Therapeutin und 3. Sonstiges. Die 3. Hauptkategorie, konnte am Ende der Inhaltsanalyse gestrichen werden, da sie keine nennenswerten Aussagen enthielt.

Die 2. und definitive Fassung des Kategoriensystems für die 2. Inhaltsanalyse befindet sich im Anhang.

4.5.2. Ausgewählte Texte für die Inhaltsanalyse

Als Auswahlinheit wird „die Grundeinheit einer Inhaltsanalyse“ (vgl. Kuckartz, 2016, S. 30) bezeichnet. In dieser Arbeit werden einzelne Kapitel aus den Fachbüchern ausgewählt. Diese werden in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 5: Auswahlinheit für die Inhaltsanalyse

Frühe Intervention	Literatur	Ausgewählte(s) Kapitel
ESDM	Dawson, G. & Rogers, S.J. (2014). <i>Frühintervention für Kinder mit Autismus. Das Early Start Denver Model</i> . Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.	<ul style="list-style-type: none"> - 2.3 Die Therapie- und Fördermethoden des ESDM, S.47 - 54 - 6. Entwicklung von Förderplänen und Rahmenbedingungen, S. 149 – 170 - 7. Entwicklung und Förderung von Imitation und Spielverhalten, S. 195 – 218 - 8. Entwicklung und Förderung der nonverbalen Kommunikation, S. 219 – 233 - Entwicklung und Förderung der verbalen Kommunikation, S. 237 - 249
DIR-Floortime®	Greenspan, S.I. & Wieder, S. (2001). <i>Mein Kind lernt anders. Ein Handbuch zur Begleitung förderbedürftiger Kinder</i> . Düsseldorf: Walter.	<ul style="list-style-type: none"> - Einleitung, S. 9 – 28 - Kap. 8 Die Bodenzeit, S. 156 – 169 - Kap. 9 Bodenzeit I: Aufmerksamkeit Engagement und Nähe, S. 170 – 203 - Kap. 10 Bodenzeit II: Wechselseitiges Kommunizieren, S. 204 – 239 - Kap. 11 Bodenzeit III: Gefühle und Vorstellungen, S. 240 – 289 - Kap 12 Bodenzeit IV: Logisches Denken, S. 290 - 339

FIAS	Janert, S. (2016). <i>Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternratgeber</i> . (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.	<ul style="list-style-type: none"> - Einleitung, S. 15 – 19 - Teil I: Verhaltensweisen Erwachsener, die der Entwicklung des Kindes helfen, S. 23 – 84 Teil II: Lasst uns spielen! – Mit Spielen und anderen Aktivitäten Wachstum und Entwicklung fördern, S. 119 - 187
------	--	---

4.5.3. Die Codiereinheit

Das Segment soll so gewählt sein, dass der Sinn auch ausserhalb des Kontextes verstanden wird. Als Codiereinheit wird ein ganzer Satz oder mehrere Sätze bestimmt, die als Sinneinheit den Kern der Aussage einer Subkategorie treffen. Ist der Sinn nicht vollständig verstehbar und sollte die Sinneinheit zu lang sein, wird das Verständnis durch eine Anmerkung der Verfasserin gewährleistet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 104).

4.5.4. Der Codierprozess und die kategorienbasierte Auswertung

Anhand der ausdifferenzierten Kategorien werden die ausgewählten Texte systematisch bearbeitet. Um die drei frühen Interventionen bezüglich der Hauptkategorien *Spiel* und *Interaktionsstil der Therapeutin* vergleichen zu können, werden die kodifizierten Textstellen anhand einer Themenmatrix erfasst. Die Themenmatrix wird mit dem Programm Excel erstellt. Anhand der Sortierfunktion werden die Aussagen nach den Subkategorien sortiert. In einem nächsten Schritt werden zusammenfassende Übersichten (thematische Summaries) zu den für die Forschungsfrage relevanten Themen erstellt (vgl. Kuckartz, 2016, S. 115).

4.5.5. Ergebnisse in Fallübersichten darstellen.

Die in eigenen Worten gefassten thematischen Summaries fließen in die Fallübersichten ein. Die Fallübersichten vergleichen die einzelnen frühen Interventionen bezüglich der Themen Spiel und Interaktionsstil der Therapeutin. Sie dienen der Diskussion und der Beantwortung der Forschungsfrage. Auch sind sie neben den Kurzdarstellungen die Grundlage zu den Empfehlungen für Eltern bei der Wahl der geeigneten frühen Intervention für ihr Kind mit ASS.

4.6 Reflexion des methodischen Vorgehens

In diesem Kapitel sollen Stolpersteine und gelungene Prozesse im methodischen Vorgehen aufgezeigt werden.

Das Interesse der Verfasserin führte zum Wunsch, frühe intensive Interventionen bei ASS in Bezug auf Beziehungsqualität und Spielfähigkeit genauer zu untersuchen. Die Recherche zum Literaturkorpus zeigte ein grosses Feld an Themen auf. Der Austausch mit Fachpersonen gestaltete sich spannend. Im Nachhinein wäre es empfehlenswert gewesen, sich auf zwei Interventionen zu beschränken, da der Arbeitsaufwand für die qualitative Inhaltsanalyse beträchtlich ist.

Der Einstieg in den Forschungsprozess war von Fragen und Unsicherheiten gekennzeichnet. Das Buch zum methodischen Vorgehen bei einer qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (2016) war eine Hilfe und ein Leuchtturm in einem Meer von Daten. Die Erstellung des Kategoriensystems war ein mehrstufiger Prozess. Immer wieder musste auf die Forschungsfrage und das Ziel der Arbeit Bezug genommen werden. Die Schärfung der Forschungsfrage stellt sich als Schlüssel zu einer sinnvollen Erhebung und Darstellung der Daten heraus. Eine Schwierigkeit war der zeitliche Abstand bei der Datenerhebung. Um die Aussagen wirklich genau den Subkategorien zuordnen zu können, wäre eine zeitnahe Datenerhebung sinnvoll gewesen. Dies war aufgrund der grossen Datenmenge nicht leistbar. Auch ergaben sich Schwierigkeiten bei der Zuordnung zu gewissen Subkategorien. Im Nachhinein zeigte sich, dass die Ursache die enge Verknüpfung von Interaktionsstil und Spielunterstützung war.

Die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse gestaltete sich, zwar zeitaufwendig, aber doch folgerichtig. Mit dem Wissen aus der Beschäftigung mit den Theorien konnten letztlich die Forschungsfragen schlüssig beantwortet werden.

5. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit entlang dem methodischen Vorgehen dargestellt. Am Anfang stehen die Ergebnisse der Recherche, daran schliessen die Kurzdarstellungen der frühen Interventionen ESDM, DIR-Floortime® und FIAS an. Bevor die Ergebnisse der 2. Inhaltsanalyse in Form einer Themenmatrix präsentiert werden, wird ein idealer Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen als Grundlage für die Beurteilung des Interaktionsstils der Therapeutin in der 2. Inhaltsanalyse vorgestellt.

5.1. Ergebnisse der Recherche

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche frühen Interventionen bei ASS durch die Recherche gefunden wurden. Die dieser Arbeit zugrundeliegenden drei frühen Interventionen werden bezeichnet. Eine Übersicht zeigt die fünf in der Schweiz durch die IV anerkannten Therapiezentren an. Zum Schluss folgt eine Übersicht über die Literatur zu den drei frühen Interventionen.

5.1.1 Übersicht und Interpretation zu den frühen Interventionen und deren Handlungsmodellen

Frühe Interventionen bei ASS sind auf Kinder im Alter von eins bis vier (maximal fünf) Jahren ausgerichtet. Alle Interventionen können nach R. Gundelfinger (Telefon Sept. 2017) auch bei älteren Kindern angewendet werden. Bei Schulkindern sei die zur Verfügung stehende Zeit jedoch viel geringer. RDI soll explizit auch bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen angewendet werden.

Die den frühen Interventionen zugrundeliegenden Handlungsmodelle können in verhaltenstherapeutische (A), kombinierte (A + B), entwicklungs- und beziehungsorientierte (B) und andere Interventionen unterteilt werden (Einteilung: Ideen der Verfasserin, nach Begrifflichkeiten des BSV, 2018). In der Aufstellung sind sowohl intensive frühe Interventionen, als auch Interventionen, die nicht nur im frühen Alter zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Tabelle 6: Frühe Interventionen

(eigene Darstellung der Verfasserin)

Verhaltenstherapeutisch (A)	Kombiniert (A + B)	Entwicklungs- und Beziehungsorientiert (B)	Andere
FIFTI, frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention	<i>ESDM, Early Starting Denver Model*</i>	<i>DIR – Floortime® Developmental Individual Differences*</i>	TEACCH, Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children
ABA, Applied Behavioral Analysis		<i>FIAS, Frühintervention bei autistischen Störungen*</i>	FC, Facilitated Communication
EIBI, Early and Intensive Behavioral Intervention		RDI, Relation Development Intervention	Marte Meo, lat. „aus eigener Kraft“

PECS, Picture Exchange Communication System		PLAY, Play and Language for Autistic Youngsters	Heilpädagogische Früherziehung
FFIP, Frankfurter Frühinterventionsprogramm (Frankfurt)		Synchronisation (Schuhmacher), musiktherapeutisches Verfahren	
		TASK, Training Autismus Sprache Kommunikation	
		PACT, Pre-School Autism Communication Trial Intervention Procedure (London)	

*Anmerkung: die *kursiv hervorgehobenen Interventionen* wurden dieser Arbeit zugrunde gelegt.

Deutsche Primärliteratur ist für die folgenden, in der Schweiz angebotenen frühen intensiven Interventionen vorhanden: ABA-Ansatz, ESDM, Synchronisation. Zum theoretischen Ansatz der folgenden Interventionen existiert deutsche Literatur: DIR-Floortime® und FIAS. Für die Interventionen PLAY und RDI existiert nur englische Literatur.

Verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Interventionen (ABA, EIBI und ESDM) sind wissenschaftlich am besten untersucht. Sie gelten als evidenzbasierte Methoden. In Reviews wird häufig die Tatsache benannt, dass sich die Studien bezüglich der verschiedenen frühen Interventionen kaum Vergleichen lassen. Es werden methodische Mängel angemahnt.

Für die Intervention PLAY gibt es keine deutschsprachige Literatur. Die frühe Intervention PLAY könnte als Weiterentwicklung des DIR Floortime Modells bezeichnet werden. Die beiden Modelle bauen auf den gleichen theoretischen Grundlagen auf.

5.1.2 Übersicht und Interpretation zu IV-anerkannten Therapiezentren

In der Schweiz werden gemäss „IV-Rundschreiben 357“ vom 13. Dezember 2016 frühe Interventionen bei ASS in fünf anerkannten Zentren mit einer Pauschale von 45'000.- abgegolten. R. Gundelfinger vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons Zürich betont, dass damit ungefähr ein Drittel der effektiven Kosten beim „FIVTI“ gedeckt werden können (Telefon, Sept. 2017).

Tabelle 7: Anerkannte Zentren und deren Angebote in der Schweiz

Zentrum	Therapieangebot
Fondation Pôle Autisme Place du Cirque 2 1204 Genève	ESDM

FIAS-Therapiezentrum Hauptstrasse 77a CH-4132 Muttenz	FIAS-Methode, basierend auf Mifne-Therapiekonzept, relationale Psychotherapie (Jung J.; 2010), Video-Interventions-Therapie nach Dr. George Downing
Autismuszentrum der GSR Therwilerstrasse 7 CH - 4147 Aesch / BL	Intensivtherapie basierend auf einem ganzheitlichen, transdisziplinären Konzept. Autismusspezifische Förderkonzepte, die stets auf aktuellem Stand gehalten werden. Ein systematischer Beziehungs- und Kommunikationsaufbau des Kindes mit den Eltern und seinem weiteren täglichen Umfeld stehen im Vordergrund.
Autismuszentrum Sorengo Unit. di intervento precoce nei bambini con disturbi dello spettro autistico Istituto OTAF 6924 Sorengo	ABA
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich Autismusstelle Neumünsterallee 9 8032 Zürich	FIFTI basierend auf EIBI

Eltern aus der Ostschweiz, deren Kleinkinder die Diagnose ASS erhalten, haben wenig Möglichkeiten für ihr Kind eine, durch die IV anerkannte, frühe intensive Intervention zu erhalten. Sie müssen nach Zürich oder Basel reisen. Die Plätze bei diesen Angeboten sind beschränkt.

5.1.3. Zusammenstellung des Literaturcorpus für diese Forschungsarbeit

Die Recherche nach geeigneter Literatur für die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse führt zu folgender Auswahl:

Tabelle 8: Literaturcorpus

Frühe Intervention	Literatur
ESDM	Dawson, G. & Rogers, S.J. (2014). <i>Frühintervention für Kinder mit Autismus. Das Early Start Denver Model</i> . Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.*
FIAS	Janert, S. (2016). <i>Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternratgeber</i> . (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt. * FIAS-Therapiezentrum Basel. Zugriff am 26.11.2017 unter www.autismus-fias.ch Mifne Center. <i>The Mifne Approach</i> . Und <i>The play concept</i> . Zugriff am 11.11.2017 unter www.mifne-autism.com Autismus Deutsche Schweiz. (2014). <i>Contact. Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute</i> . Zürich: autismus deutsche schweiz.

DIR-Floortime®	<p>Greenspan, S.I. & Wieder, S. (2001). <i>Mein Kind lernt anders. Ein Handbuch zur Begleitung förderbedürftiger Kinder.</i> Düsseldorf: Walter. *</p> <p>Davis, A., Isaacson, L. & Harwell, M. (2014). <i>Floortime Strategies to Promote Development in Children and Teens. A User's Guide to the DIR® Model.</i> Baltimore: Paul H. Brookes.</p> <p>Autismus Deutsche Schweiz. (2014). <i>Contact. Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute.</i> Zürich: autismus deutsche schweiz.</p>
----------------	--

Die blau unterlegten Bücher werden für die Analyse der beiden Hauptkategorien „Spiel“ und „Interaktionsstil der Therapeutin“ verwendet. Die weiteren Bücher und Webseiten fließen in die Kurzdarstellungen ein.

5.2. Kurzdarstellung der drei frühen Interventionen ESDM, DIR-Floortime® und FIAS

In diesem Kapitel werden die drei frühen Interventionen ESDM, DIR-Floortime® und FIAS überblicksartig dargestellt. In den Kurzdarstellungen werden in einem ersten Schritt die für Eltern relevanten Informationen aufgezeigt. In einem weiteren Schritt werden Strategien und Methoden, die Entwicklungsorientierung des Programms, der Fokus auf Spiel, Sprache und Beziehungsgestaltung in sozialen Interaktionen herausgearbeitet.

5.2.1. ESDM

Das **Early Start Denver Model** (ESDM) entwickelte sich aus der Zusammenarbeit von Sally Rogers und Geraldine Dawson. Im ESDM sind unterschiedliche **Fördersettings** möglich. Einerseits ist die Umsetzung geeignet für heilpädagogische Gruppen oder für Integrationsgruppen. Andererseits ist ESDM ein intensives Einzelförderprogramm. Die Therapieintensität beträgt ca. 20 Stunden pro Woche. Eine dritte Möglichkeit ist ein Elternttraining nach den ESDM-Prinzipien (Dawson & Rogers, 2014, S. 61).

Das **Eintrittsalter** des Kindes in das Programm beträgt eins bis drei Jahre. Das Programm wird bis zum Alter von vier bis fünf Jahren fortgesetzt. Das vorgesehene kognitive **Entwicklungsalter** des Kindes beträgt 7 – 48 Monate.

Der **Einbezug der Eltern** ist ein zentrales Element im ESDM. Nur wenn Eltern und Bezugspersonen in Bezug auf die besonderen interaktiven Fertigkeiten geschult sind, können sie dem Kind bedeutungsvolle Interaktionen und Lernerfahrungen ermöglichen (ebd. S. 52).

Die **theoretische Grundlage** des Programmes bildet eine Kombination mehrerer Ansätze: das Denver Model nach Rogers, Herbison, Lewis, Pantone und Reis (1986), das Modell der interpersonellen Entwicklung bei Autismus nach Rogers und Pennington (1991), das Modell von Autismus als Störung

der sozialen Motivation nach Dawson et al. (2004) sowie das Pivotal Response Training (PRT) nach Schreibmann und Pierce (1993) und nach Koegel und Koegel, (1988). Das ESDM orientiert sich an der Normalentwicklung von Säuglingen und Kleinkindern. Das ESDM zeichnet sich durch eine sehr strukturierte Vorgehensweise in der Planung und Evaluation der Förderung aus.

Die **Zielsetzungen** der Förderung berücksichtigen die **Entwicklungsdomänen**: „rezeptive Kommunikation, expressive Kommunikation, geteilte Aufmerksamkeit, Imitation, soziale Fertigkeiten, Spielverhalten, Kognition, Feinmotorik, Grobmotorik sowie Selbstversorgung und Selbstständigkeit“ (Dawson & Rogers, 2014, S. 39).

Die Autoren nennen vier Möglichkeiten, wie sich die **Anpassung und Individualisierung** des Förderprogramms an die Bedürfnisse des Kindes und der Eltern zeigen kann: individuell abgestimmtes Förderprogramm mit Entwicklungszielen in Bezug auf jeden Entwicklungsbereich, Berücksichtigung der Interessen und Vorlieben des Kindes in Bezug auf Materialien und Aktivitäten, der Einbezug von Familienwerten und Familienvorlieben und den Einsatz eines Entscheidungsbaumes (ebd. S. 42).

Das ESDM-Frühfördermodell wurde durch ein **interdisziplinäres Expertenteam** entwickelt. Das Konzept sieht auch für die Umsetzung ein interdisziplinäres Team von Fachpersonen aus den Bereichen Sonderpädagogik für Kleinkinder, klinische Kinderpsychologie, Entwicklungspsychologie, Logopädie, Ergotherapie, Pädiatrie und Verhaltenstherapie vor (ebd. S.68). Alle Teammitglieder durchlaufen eine didaktische und praktische **Ausbildung** mit abschliessender Überprüfung der erworbenen Kompetenzen (ebd. S. 77).

Acht wissenschaftliche Publikationen bis 2014 bestätigen die **Wirksamkeit des ESDM**. Die bis jetzt nachgewiesene Evidenz legt nahe, „dass das ESDM eine wirksame Methode zur Milderung der früh auftretenden Symptome von ASS und der Verbesserung des Entwicklungsstandes während zumindest der Vorschulphase darstellt“ (ebd. S. 58).

Als **übergreifende Strategien** können der interdisziplinäre Ansatz des ESDM und die „Einbettung der konzipierten Methoden und Fördertechniken in spielerische Aktivitäten, die gleichzeitige Arbeit an unterschiedlichen Entwicklungszielen ... sowie die hochfrequente Umsetzung“ (Rogers & Dawson, 2014, S. 42) genannt werden.

Im ESDM wird eine spezifische Kombination von **Fördermethoden** eingesetzt. Diese werden aus den drei Interventionsansätzen ABA, PRT und Denver Model übernommen oder abgeleitet.

Der **Hauptfokus der Förderung** liegt „auf der Qualität sozialer Beziehungen, auf positivem Affekt sowie auf dem Prinzip der Achtsamkeit und Einfühlsamkeit des Erwachsenen in Bezug auf die Bedürfnisse und Interessen des Kindes“ (ebd. S. 14).

Der Therapieaufbau ist strukturiert und folgt **entwicklungspsychologischen Regeln**. Das ESDM geht davon aus, dass „die Entwicklung ... parallel und verschränkt stattfindet“ (ebd. S. 40). Pro Fördereinheit wird immer an Fertigkeiten in mehreren Entwicklungsdomänen gleichzeitig gearbeitet. Die durch Autismus **gefährdeten Entwicklungsaufgaben** Imitation, Anpassung und Spiel, nonverbale und verbale Kommunikation, soziale Interaktion, Bewegung, alltagspraktische Fertigkeiten, Selbständigkeit werden in der Förderung berücksichtigt.

Damit die Lernmethoden an das Entwicklungsalter angepasst werden können, wird auf den **Interaktionsstil der Therapeutin** oder Bezugsperson geachtet. Die Erwachsenen passen ihren Sprachgebrauch an die Voraussetzungen des Kindes an. Sie lenken die Aufmerksamkeit des Kindes auf ihr Gesicht und ihren Körper und erreichen damit eine soziale Orientierung innerhalb der Aktivitäten. Ein solcher Interaktionsstil stellt die Grundlage für den Einbezug von **symbolischem Spiel** dar (Dawson & Rogers, 2014, S. 33). Das ESDM betont die Wichtigkeit, ein guter Spielpartner des Kindes zu werden. Dabei zeigen **das Interesse und die Initiative des Kindes** den Beginn einer Aktivität an. Durch die Gestaltung des **gemeinsamen Spiels** als **wechselseitige Aktivität** wird die Aufmerksamkeit und Motivation des Kindes möglichst lange aufrechterhalten.

Die Therapeutin setzt dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechendes Zielvokabular ein. Sie fördert die **spontane Kommunikation** beim Kind, sodass diesem die Macht und der Einfluss kommunikativen Handelns bewusst wird (ebd. S. 40). Ebenso vermittelt die Therapeutin eine **positive emotionale Grundstimmung**. Sie konzentriert sich darauf, „das Lächeln des Kindes“ zu finden (ebd. S. 50). Die **Interaktionen zwischen Therapeutin und Kind** zeigen sich in den aus dem Denver Model übernommenen Therapiestrategien. Darin werden die **affektiven und beziehungsrelevanten Aspekte** in der Arbeit mit dem Kind beschrieben (ebd. S. 47).

5.2.2. DIR-Floortime®

Das **Developmental Individual-differences Relationship-based - Floortime®** Modell wurde in Zusammenarbeit von Dr. Stanley Greenspan und Serena Wieder entwickelt. Es kann als hauptsächliches Interventionsmodell oder in Kombination mit weiteren Methoden angewendet werden. Es beruht auf einem entwicklungspsychologischen theoretischen Modell, das durch neurowissenschaftliche Befunde gestützt wird.

DIR-Floortime® wird hauptsächlich als **Training und Unterstützung für Familien** mit autistischen Kindern angeboten. In Zusammenarbeit mit der Therapeutin werden die Eltern in die entwicklungsunterstützende Beziehungsarbeit unterwiesen, um das emotionale und geistige Wachsen des Kindes zu ermöglichen.

Das **Fördersetting** sieht gemeinsame Spielsequenzen von mindestens 15 – 20 Stunden pro Woche vor. Sie werden hauptsächlich durch die **Eltern** durchgeführt. Eltern sollen die besten Spielpartner ihrer Kinder werden. Daneben sollen sie Verständnis für die spezifische Art der Wahrnehmungsverarbeitung, sowie die spezifischen Verhaltensweisen ihrer Kinder entwickeln können.

Als **Zielgruppe** werden Kinder vom Säuglingsalter bis zu zehn Jahren aufgeführt (Greenspan & Wieder, 2001, S. 11). Jedoch profitieren Jugendliche und Erwachsene, im Sinne von lebenslangem Lernen in Bezug auf Kontakt und Beziehung, ebenso von diesem Programm (vgl. Wieder in Davis, Isaacson & Harwell, 2014).

Die **Zielsetzung der Förderung** ist breit: Aufmerksamkeit herstellen, Nähe zulassen, Initiative ergreifen, Gegenseitigkeit erleben und gestalten, Vorstellungen und logisches Denken entwickeln, Freude zeigen, Spontaneität, Empathie und Selbstwahrnehmung entwickeln. Greenspan und Wieder (2001) beschreiben, dass es in der Bodenzeit (Floortime) im Grunde darum geht, durch systematisches Üben, die emotionalen Entwicklungsstufen erfolgreich zu durchlaufen.

Um eine **individualisierte Förderung** zu gewährleisten, wird als Erstes ein Wahrnehmungsverarbeitungsprofil (=WFP) des Kindes oder Jugendlichen erstellt. In diesem Profil werden sensorische Besonderheiten, Stärken und Schwächen in der Sprache, sowie der motorische und kognitive Entwicklungsstand erfasst. Danach wird die momentane emotional-soziale Entwicklungsstufe festgestellt (vgl. Greenspan & Wieder, 2001, S. 79f).

Therapeutinnen sollen ihre Strategien und Techniken weiterentwickeln. Sie sollen **Selbstreflexion** durch Supervision, Videofeedback und Austausch mit weiteren Fachleuten verbessern. Verschiedene Studien zeigen die Wirksamkeit des DIRFloortime® Ansatzes.

In der DIRFloortime® Intervention werden zehn **grundlegende Strategien**, um sozial-emotionales und intellektuelles Wachstum zu ermöglichen, benannt. Diese beschreiben einerseits die Arbeitstechnik, andererseits den **Interaktionsstil der Therapeutin**.

Die **zehn Strategien** sind: 1) folge den Stichworten oder Signalen in der Beziehungschoreografie, 2) sei aufmerksam und reagiere auf jegliche Kommunikation, 3) orientiere dich am Entwicklungsalter, 4) nutze das Spiel als geteilte freudvolle Momente, 5) nutze Interessen und Vorlieben des Kindes als natürlichen Motivator, 6) kreierte Situationen, die problemlösendes Verhalten verlangen, 7) kreierte Situationen, die symbolisches Spiel ermöglichen, 8) heisse Gefühle willkommen, 9) reichere die Ideen der Kinder an und 10) reflektiere dich selbst [aus dem Englischen sinngemäss übersetzt v. Verf.] (vgl. Davis, Isaacson & Harwell, 2014, S. 1).

Andererseits werden sieben **Hauptprinzipien der Förderung** benannt, die ein Verständnis für die individuellen Wahrnehmungsverarbeitungsprofile und ein Verständnis zu den neurophysiologischen Besonderheiten der Kinder ermöglichen.

Die **Prinzipien** sind: a) das Wahrnehmungsverarbeitungsprofil des Kindes kennen, b) das eigene Wahrnehmungsverarbeitungsprofil kennen, c) den eigenen interaktiven Stil an das Wahrnehmungsverarbeitungsprofil des Kindes anpassen, d) beruhigende und aktivierende sensorische Aktivitäten je nach Bedarf anwenden können, e) die häusliche Umgebung an das Wahrnehmungsverarbeitungsprofil des Kindes anpassen, f) sensorische und sensomotorische Angebote täglich anbieten und g) tägliche Übungsaufgaben in spielerischer Umgebung anbieten [aus dem Englischen sinngemäss übersetzt v. Verf.] (vgl. Davis, Isaacson & Harwell, 2014, S. 24).

In der Förderung werden wichtige, **durch Autismus gefährdete Entwicklungsaufgaben** berücksichtigt. Es sind dies: Gefühlsregulation und Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit, gemeinsam geteilte Aufmerksamkeit und Freude, soziales Turn-Taking in der Interaktion, soziale Motivation entwickeln, nonverbale und verbale Kommunikation, Spielfertigkeiten und Bewegung.

Das Modell folgt **entwicklungspsychologischen Regeln**, indem es auf den emotionalen Entwicklungsstufen aufbaut. Die Entwicklungsstufen werden von Davis, Isaacson und Harwell (2014) auch als Entwicklungsleiter bezeichnet.

Die **Entwicklungsstufen** sind: 1) Selbstregulierung und Interesse an der Welt, 2) vertrauensvolle Nähe – in Kontakt sein, 3) wechselseitige soziale Interaktion, 4) komplexe Kommunikation – gemeinsames Problemlösen, 5) emotionale und kognitive Vorstellungen, symbolisches Spiel und 6) emotionales und logisches Denken (Greenspan & Wieder, 2001; Davis, Isaacson & Harwell, 2014).

In der Bodenzeit werden sensorische, motorische, funktionale, sprachliche und symbolische **Spiele** einbezogen. Ausschlaggebend sind das Interesse und die Initiative des Kindes. Dem **symbolischen Spiel** wird ein grosser Stellenwert beigemessen. Es wird als kritische Stufe in der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten bezeichnet, da es ganz neue Möglichkeiten eröffnet, über die Realität nachzudenken und zu verfügen. Es entspricht der fünften Stufe in der Entwicklungsleiter: emotionale und logische Vorstellungen.

Der **Interaktionsstil der Therapeutin** wird in den Fähigkeiten, in denen das Kind gefördert werden soll, genau beschrieben. Jegliche Aktivität des Kindes soll zu einer Interaktion gemacht werden. Die **Initiative des Kindes** ist der Motor der sozialen Interaktionen. Die Therapeutin soll sich in der Interaktion unentbehrlich machen, sodass das Kind soziales Interesse und geteilte Aufmerksamkeit entwickeln kann. Interaktionen im Spiel werden als **wechselseitige Aktivitäten** verstanden und gefördert. **Gefühle** sind der Schlüssel zu Selbstwahrnehmung, emotionaler Intelligenz, Regulation und

Verständnis für die Mitmenschen. Sie nehmen einen wichtigen Stellenwert in DIR-Floortime® ein. Ein weites Spektrum von Gefühlen soll willkommen sein und akzeptiert werden durch die Therapeutin, indem sie Gefühle spiegelt und den Ausdruck der Gefühle übertreibt.

Das **sprachliche Vorbild** der Therapeutin regt Kinder an, ihre Ideen zu entwickeln und zu differenzieren und es hilft ihnen, die eigenen sprachlichen Kompetenzen zu entwickeln (vgl. Greenspan & Wieder, 2001).

5.2.3. FIAS

Seit 2011 wird von der KJPK (Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik) Basel das **FIAS** Intensivprogramm (= Frühintervention bei autistischen Störungen) im Therapiezentrum in Muttenz durchgeführt (vgl. Autismus Deutsche Schweiz, 2014). Das FIAS Therapiezentrum funktioniert wie eine Tagesklinik.

Die **Zielgruppe** sind Familien mit einem autistischen Kleinkind im **Alter** von 1,5 bis ungefähr 4 Jahren. Das Kind und die Kernfamilie (Eltern und Geschwister) nehmen zusammen an einem dreiwöchigen Intensivprogramm (während 7 Tagen/Woche) teil. Während dieser Zeit lebt die Familie in einer zur Verfügung stehenden Wohnung. Die Therapie besteht für das Kind aus bis zu sechs Stunden Spiel pro Tag in einem reizarmen Raum.

Der **Schulung der Eltern** wird ein grosses Gewicht beigemessen. Die Entwicklung von Verständnis für das Kind gilt als übergeordnetes Ziel der Intervention. Dies geschieht durch die Beobachtung und Reflexion von Ausdrucks- und Verhaltensweisen sowohl des Kindes, als auch von sich selber. Dabei beobachten Eltern ihr Kind beim Spiel mit der Therapeutin auf einem Monitor oder durch einen Einwegspiegel. Weiter können Einzel- oder Elterngespräche helfen, sich mit den Auswirkungen auf die Paarbeziehung und die Geschwisterbeziehung auseinanderzusetzen.

Nach dem Intensivprogramm sieht das **Therapiesetting** eine 24-monatige Nachsorge durch einen FIAS-Therapeuten vor. Die Eltern erhalten zu Hause weitergehende Beratung und Unterstützung durch Video-Feedback. In dieser Zeit führen die Eltern (oder eine durch die Eltern ausgewählte Person) ein bis zwei Spielsequenzen pro Tag mit dem Kind durch. Bei Bedarf kann ein Fresh-up von 5 Tagen am FIAS erfolgen (vgl. Autismus Deutsche Schweiz, 2014; www.autismus-fias.ch).

Die **theoretische Grundlage** des Konzepts baut auf der Kombination der folgenden Ansätze auf: das Mifne-Therapiekonzept nach Hanna Alonim ab 1987, die Relationale Psychotherapie nach Jung (2010), der Video-Interventions-Therapie nach Dr. George Downing, sowie auf Aspekten der Verhaltenstherapie.

Die **Zielsetzung** der therapeutischen Förderung ist die Veränderung der sozial-emotionalen Interaktionen des Kindes hin zu einer Öffnung für sozialen Kontakt. Der Hauptfokus liegt auf der Beziehungsgestaltung. Dadurch kann das Kind seine Selbst- und Fremdwahrnehmung entwickeln. Auch kann sich Vertrauen und Kommunikationsfreude aufbauen. Auf längere Sicht ist eine soziale Integration des Kindes, zum Beispiel in eine Spielgruppe oder einen Kindergarten, anzustreben. Ebenso wird der Förderung in alltäglichen Aktivitäten grosses Gewicht beigemessen. In der Elternarbeit können herausfordernde Verhaltensweisen des Kindes aufgegriffen und bearbeitet werden.

Der **Therapieplan** wird für jedes Kind und jede Familie **individuell** auf deren Bedürfnisse abgestimmt.

Ein **interdisziplinäres Team** von Fachpersonen aus den Bereichen der Medizin, Heil- und Sozialpädagogik, der Bewegungs- und Musiktherapie sowie Psychotherapie mit einer ausreichend pädagogisch-therapeutischen Erfahrung im Umgang mit Kleinkindern gestaltet die Therapie am FIAS. Die Therapieangebote werden ständig evaluiert, um die Wirksamkeit wissenschaftlich belegen zu können (vgl. FIAS-Therapiezentrum Basel, www.autismus-fias.ch).

Auf das Jahr 2018 werden Studienergebnisse zur **Evidenz der FIAS-Therapiemethode** erwartet.

Der FIAS-Therapiemethode liegt ein **multimodaler Behandlungsansatz** zugrunde. Die relationale Spieltherapie (wie sie am Mifne-Center entwickelt wurde) charakterisiert dabei als **übergreifender Ansatz** die Therapie. Durch das Spiel hat die Therapeutin die Möglichkeit, Kontakt zum Kind und zu seinen Geschwistern anbahnen zu können. Die Therapie setzt nachhaltige Veränderungsprozesse in Bezug auf Wahrnehmungsprozesse und entwicklungs hemmende Verhaltensweisen in Gang. Über das Spiel wird das Kind in den Aktivitäten des täglichen Lebens gefördert.

In der Förderung werden wichtige **Entwicklungsaufgaben**, wie Imitation, geteilte Aufmerksamkeit, Verständnis für wechselseitige Interaktion und Kommunikation, das Entwickeln und Ausdrücken von Motivation und Freude am gemeinsamen Spiel, die Fähigkeit zur Selbstregulation, die Bewegung, das Denken sowie die Flexibilität bezüglich Situationswechseln und Nahrungsmitteln berücksichtigt (vgl. Kievit & Herbrecht, 2013).

Das Programm orientiert sich an **entwicklungspsychologischen Gesetzmässigkeiten**. Das Spiel als Methode passt sich an das **Entwicklungsalter** des Kindes an.

In der relationalen Spieltherapie wird **das Spiel** in drei Stadien unterteilt. An erster Stelle steht das aktivierende oder herausfordernde Spiel (Tempted Play), darauf folgen Sinnes- oder Körperspiele (Sensory Play) und zum Schluss die kognitiven Spiele (Cognitive Play). Vom Kind werden keine bestimmten Verhaltensweisen erwartet, aber es soll sich als Urheber der Interaktionen erleben können (vgl. Mifne-Center, www.mifne-autism.com).

Die **wechselseitige Gestaltung der Beziehung** und die grundlegende Motivationsbildung zur Beziehung sind der Schwerpunkt in der therapeutischen Arbeit. Damit sich das Kind auf soziale Interaktionen einlassen kann, soll der **Interaktionsstil der Therapeutin** das Kind dazu bewegen, „alle seine Sinne zusammenzuholen, um seine Aufmerksamkeit auf die Interaktion mit einer anderen Person zu konzentrieren“ (Janert, 2016, S. 18). Das Kind soll im Laufe der Therapie über das Rollenmodell der Therapeutin lernen, selber die **Initiative** beim Spiel zu ergreifen (ebd. S. 24).

Sprechen und Sprache müssen für das Kind gefühlsmässig Sinn machen. Kommunikation soll in allen Facetten (Mimik, Gestik, Laute, verbale Sprache) benutzt werden. Die **geteilte Aufmerksamkeit** mit dem Kind wird als Grundlage einer kommunikativen Situation gesucht. Damit wird der kommunikative Austausch für das Kind emotional nachvollziehbar (ebd. S. 55). Singen und Tanzen sind Kommunikationsmittel, denen kaum ein Kind widerstehen kann (ebd. S. 63).

Die in den Kurzübersichten enthaltenen Informationen zu den Rahmenbedingungen, dem Fördersetting und der Umsetzung können für die Entscheidungshilfe für Eltern verwendet werden.

Nach dieser ersten Übersicht zu den frühen Interventionen ESDM, DIR-Floortime® und FIAS wird im nächsten Kapitel die theoretische Grundlage für die Beurteilung des Interaktionsstils der Therapeutin in den Aussagen zu den Interventionen dargestellt.

5.3. Der ideale Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen

Ausgehend von den beiden Modellen: *das EBQ-Instrument zur Einschätzung der Qualität von Beziehungen* nach Schuhmacher et al. (2013) und die *Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* nach Greenspan und Shanker (2007) kann ein idealer Interaktionsstil formuliert werden. Dieser wird in der 2. Inhaltsanalyse zur Beurteilung des Interaktionsstils der Therapeutin verwendet.

5.3.1. Regulierender Interaktionsstil

Zu Beginn der Kontakt- und Beziehungsentwicklung ist die Hauptaufgabe der Therapeutin, die Anpassung des Kindes an die Umwelt zu ermöglichen. Sie unterstützt die Regulierung der drei basalen Verhaltenssysteme: physiologisches autonomes System, motorisches System, System der Schlaf- und Wachstadien. Sie gibt den Erfahrungen des Kindes Raum und Resonanz. Sie folgt den sensorischen und motorischen Bedürfnissen des Kindes und unterstützt diese. Das daraus resultierende Gleichgewicht der Systeme ermöglicht dem Kind aufmerksam zu werden. Auf der Grundlage der Aufmerksamkeit entsteht Interaktion. Geraten die Systeme aus dem Gleichgewicht, entsteht Stress (vgl. das dynamische Modell der Verhaltensorganisation nach Als et al. 1982; zitiert nach Schuhmacher und Calvet, 2013, S. 20).

Das Ziel der Intervention auf dieser Stufe ist, Belastungszeichen zu erkennen und dementsprechend Über- oder Unterstimulierung, die sich als Stress zeigen, zu vermeiden. Die Therapeutin unterstützt die Sinneswahrnehmung. Sie vermittelt sinnliche Eindrücke, die dem Kind angenehm sind.

Dazu ist es wichtig, dass die Therapeutin die individuelle Reizverarbeitung des Kindes kennt. Sie bietet hauptsächlich taktil-kinästhetisch und propriozeptive Reize (Wiegen, Schaukeln, Drücken, Vibrieren – Schütteln, Kitzeln) an. Sie unterstützt die Verknüpfung der Sinneseindrücke, indem sie die Bewegung des Kindes rhythmisch und klanglich passend hörbar macht. Sie stellt intrapersonelle Synchronisationen her. Dies führt beim Kind zu einem koordinierten Reizklima (vgl. Schuhmacher & Calvet, 2013, S. 16). Nach Stern entstehen durch die Verknüpfungen sogenannte Auftaucherlebnisse oder Vitalitätsaffekte (vgl. Schuhmacher & Calvet, 2013, S. 15). Als erste Form der Kommunikation entsteht die Nicht-Intentionale oder reaktive Kommunikation. Diese äussert sich darin, dass das Kind seinen Blick kurz ausrichtet, seinen Tonus entspannt und sich an der menschlichen Stimme orientiert. Die Therapeutin kann versuchen diese Momente zu verlängern, indem sie nahe am Gesicht des Kindes ihr Gesicht bewegt und dabei zum Kind spricht.

Die Therapeutin passt ihren Blick, ihre Stimme und ihre Bewegungen an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kindes an. Sie ermöglicht dem Kind, seine sinnlichen und zwischenmenschlichen Erfahrungen sowohl emotional, als auch kognitiv zu verarbeiten und zu gestalten. Greenspan und Shanker betonen, dass auf diese Art vermittelte Reize beim Kind zu einer zweifachen Codierung führen: einerseits als Sinneseindruck, z.B. weich und andererseits als Affekt, z.B. angenehm (vgl. Greenspan & Shanker, 2007, S. 62; www.icdl.com).

5.3.2. Beziehungsstiftender Interaktionsstil

Sowohl Greenspan und Shanker, als auch Schuhmacher und Calvet bezeichnen das Interesse für die menschliche Welt als Basis von Kontakt und Beziehung. Die Therapeutin vermittelt dem Kind die Lust und Freude an der menschlichen Welt und fördert seine soziale Motivation. Sie versucht dem Kind das „Glitzern in den Augen“ zu entlocken. Sie gibt dem Kind Sicherheit, indem sie seinen Interessen unbedingt folgt. Sie sucht den Blickkontakt zum Kind und schafft damit Intimität und Nähe. Sie stellt sich in anregender und feinfühler Art uneingeschränkt auf das Kind ein. Sie gibt dem Kind visuelle (variantenreiche Mimik, insbesondere Lächeln) und akustische Anregungen. Es entstehen spielerische Dialoge mit den Mitteln der Mimik, Gestik und Lauten-Worten. Das Kind erlebt das Abwechseln im Dialog. Es erfährt das Prinzip der reziproken Interaktionen. Die Anregungen sind für das Kind angenehm. Das Kind lernt zwischen menschlicher Welt und unbelebter Welt zu unterscheiden. Auch fördert die Therapeutin den Gebrauch der Sinne und der Motorik: z.B. der Augen- und Kopfbewegungen und dem Greifen. Die Beherrschung der Motorik ermöglicht dem Kind, seine Aufmerksamkeit ausrichten zu können (vgl. Greenspan & Shanker, 2007, S.65; www.icdl.com).

Die Therapeutin bleibt emotional auf das Kind ausgerichtet. Sie benutzt eine variantenreiche Mimik und ein reichhaltiges stimmlich-lautliches Verhalten. Sie spricht das Kind mit seinem Namen an. Sie unterstützt die Beziehung zum Kind, indem sie dessen Bewegungen und Mimik, sowie die beobachtete Gefühlslage spiegelt und gestaltet. Die Gestaltung geschieht mit den musikalischen Elementen von Pause, Wiederholung, Kontrast, sowie Veränderung der Dynamik und des Tempos. Dabei stellt sie interpersonelle Synchronisationen her. Indem den präintentionalen Äusserungen des Kindes Bedeutungen zugeschrieben werden, entstehen erste reziproke Interaktionen. Die Therapeutin akzeptiert ein Abwenden des Kindes als, vom Kind ausgehendes, Beenden der Interaktion (vgl. Cordes, 1995, S. 40 f).

Im beziehungsstiftenden Interaktionsstil bietet sich die Therapeutin als Resonanz für die Affekte des Kindes an. Als wichtige Aktivität auf dieser Stufe nennen Schuhmacher und Calvet, die Gefühle des Kindes von aussen unterstützend zu regulieren. So erlebt das Kind regelmässig wiederkehrende Gefühlsqualitäten und kann Muster dazu bilden. Ebenso macht die Therapeutin dem Kind seinen Körper erfahrbar und lässt es seine Gefühle und Handlungsimpulse ausleben. Indem sie kleinste Handlungsimpulse verstärkt, werden diese dem Kind bewusst. Das Kind erfährt dadurch Selbstwirksamkeit (vgl. Schuhmacher & Calvet, 2013, S. 16).

5.3.3. Intersubjektiver Interaktionsstil

Der Interaktionsstil auf dieser Stufe hat zum Ziel, das Kind zu einer reziproken intentionalen Interaktion und Kommunikation zu befähigen. Nach Greenspan und Shanker bildet das emotionale Signalisieren die Grundlage dieser Fähigkeit. Die Therapeutin unterstützt das Kind im Umwandeln von Emotionen in Signale. Ihre Haltung ist interessiert abwartend und bekräftigend. Es entsteht ein Geben und Nehmen von Gefühlen und Intentionen. Diese Signale sind noch keine Symbole. Sie bestehen aus motorischen Gesten, dem Gesichtsausdruck und aus stimmlichen Äusserungen. Gleichzeitig animiert die Therapeutin das Kind, ihre eigenen Signale verstehen zu wollen. So kann beiderseitiges emotionales Signalisieren, oder die geteilte Aufmerksamkeit entstehen. Die sich entwickelnde Erwartungshaltung des Kindes wird durch die Therapeutin in immer neuen Variationen beantwortet. Sprache begleitet die gemeinsamen Aktivitäten. Spiel-Gegenstände werden wichtig. Die Therapeutin gibt den Signalen eine Bedeutung, damit sich beim Kind die Intentionalität verankern kann. Das Kind entdeckt, dass es Bezugspersonen beeinflussen kann: wenn ich lächle, lächelt der andere zurück. Ebenso entdeckt es, dass es Gegenstände beeinflussen kann: wenn ich mit dem Löffel klopfe, tönt es. Damit kann beim Kind das kausale Denken entstehen. Die Grundlage für diesen Meilenstein in der emotional-kognitiven Entwicklung ist, dass das Kind durch das emotionale Signalisieren die Wahrnehmung von einer fixierten Handlung abkoppeln kann. Das bedeutet, dass auf eine Wahrnehmung nicht zwingend eine sofortige Handlung folgt.

Durch das gegenseitige emotionale Signalisieren entstehen *Kommunikationskreise* (=reziproke intentionale Interaktion und Kommunikation, Anm. d. Verf.). Darin begleitet die Therapeutin das Kind in den Anfängen der Handlungsplanung. Sie bietet länger dauernde motorische und sensorische Spiele

mit vielen Gefühlsmomenten an, in denen die Steuerung der gemeinsamen Handlung durch das Kind ermöglicht wird. Immer geht die Therapeutin von den momentanen sensorischen und motorischen Bedürfnissen und Interessen des Kindes aus. Sie unterstützt das Kind im Ausdrücken seiner Gefühle und seines Willens. Sie macht dadurch dem Kind Teile seines Ichs im Bezugsrahmen der gemeinsamen Beziehung bewusst. Das Selbstempfinden des Kindes wächst. Die Therapeutin steigert im Verlauf dieser Phase die eigenen kommunikativen Inputs (vgl. Greenspan & Shanker, 2007, S.65-66; www.icdl.com).

Schuhmacher und Calvet beschreiben, dass in dieser Phase das intersubjektive Selbst des Kindes entsteht. Die Therapeutin regt das Kind an, die Aufmerksamkeit mit ihr auf das Tun und Erleben auszurichten und so die gemeinsamen Erfahrungen und Gefühle zu teilen. Durch den Austausch von Blicken und das Verbalisieren gibt sie den reziproken Interaktionen Bedeutung. Zum ersten Mal wird die Therapeutin „als Person mit eigenen Ideen“ (Schuhmacher & Calvet, 2013, S. 18) wichtig.

In einer zweiten Phase nimmt die Komplexität zu. Durch die Unterstützung der Therapeutin im Öffnen, Schliessen und Aneinanderhängen von Kommunikationskreisen, entwickelt sich ein stetiger Fluss von emotionalem Signalisieren. Die Therapeutin weitet die Interaktionen in Bezug auf jegliches Interesse des Kindes aus. Sie erwartet vom Kind erweiterte Interaktionen und soziales Problemlösungsverhalten. Es entstehen lange Ketten von reziproken, ko-regulierten emotionalen Interaktionen. Jetzt zeigt sich, „dass Kommunikation als Selbstzweck dem grundlegenden Bedürfnis nach Nähe und Fürsorge zu dienen beginnt“ (Greenspan & Shanker, 2007, S. 46).

Konventionelle Gesten werden durch die Therapeutin angeboten und verbalisiert. Auch Gegenstände werden immer öfter konventionell behandelt und laden zum symbolischen Spiel ein. Das Kind wird zum Initiator und Mitspieler im gemeinsamen Spiel. Die Interaktionen und Spiele sind immer stärker geprägt vom Teilen gemeinsamer Freude und Spass.

Die Therapeutin zeigt eine grosse Bandbreite von differenzierten Gefühlen und lässt das Kind teilhaben. Durch ihre Interaktionen unterstützt sie das Kind im Zähmen und Modulieren von Stimmungen und Verhalten. Das Kind erwirbt sich damit Verhaltensskripte und lernt, Muster in sozialen Interaktionen zu erkennen. Die Therapeutin initiiert das Aneinanderhängen von Verhaltensskripten und ermuntert das Kind zu kreativen Kombinationen. Beim Kind entsteht ein immer komplexeres vorsprachliches Ich-Bewusstsein.

In dieser Phase imitiert die Therapeutin die Geräusche, Gesten, Gefühlsäusserungen und Bewegungen und versucht, das Kind zu ebensolchen Imitationen zu animieren (vgl. www.icdl.com).

5.3.4. Verbal reflektiver Interaktionsstil

Schuhmacher und Calvet beziehen sich in der überarbeiteten Version des EBQ-Instruments auf den vorsprachlichen Bereich. Sie zeigen auf, dass der sprachliche Ausdruck des Kindes und die darauf bezogenen Interventionen der Therapeutin die Ausarbeitung einer neuen Skala erfordern würde. Die Ausführungen zum verbal reflektiven Interaktionsstil beziehen sich auf Aussagen von Greenspan und Shanker (2007) und die Homepage von icdl.

Die Therapeutin wird zum sprachlichen Vorbild. Sie unterstützt das Kind im Gebrauch von Worten. Das Kind bildet innere Symbole zu Gefühlen, Gegenständen und Handlungen. Durch den gemeinsamen Gebrauch von Worten werden Bedeutungen über Symbole ausgetauscht. Sprachliche Kommunikation über nur Vorgestelltes wird möglich. Die Therapeutin kann an der Phantasiewelt des Kindes teilnehmen. Sie lässt das Kind die Macht der Sprache erleben, indem sie die Meinung des Kindes erfragt. Sie diskutiert mit dem Kind über seine Interessen. Sie beantwortet Fragen des Kindes und stellt selber Fragen. Sie ermuntert das Kind, seine Meinung zu einem Thema zu äussern. Sie erzählt kleine Geschichten.

Ebenso wird sie zur gefragten Spielpartnerin im symbolischen Spiel. Sie überlässt die Regie und Initiative dem Kind. Sie bringt eigene Ideen ein, die sie differenziert gestaltet. Sie ermuntert das Kind seine Gefühle symbolisch im Spiel oder mit Worten zu äussern. Mehrere Spielhandlungen werden zuerst linear, dann hierarchisch aneinandergehängt. Das Spiel wird realitätsnäher und mit mehr Logik gestaltet (vgl. Greenspan & Shanker, 2007, S.76; www.icdl.com). Beim Kind entsteht ein symbolisches Ich-Bewusstsein.

Der ideale Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen ist eine brauchbare Grundlage, um Aussagen zum Interaktionsstil der Therapeutin beurteilen zu können. Sein roter Faden ist die Entwicklung des Selbst und die sozio-emotionalen Entwicklung beim Kind.

5.4. Ergebnis der 2. Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel werden zwei vergleichende Fallübersichten zu den thematischen Hauptkategorien Spiel und Interaktionsstil der Therapeutin als Ergebnis der 2. Inhaltsanalyse dargestellt.

Die thematischen Zusammenfassungen machen Aussagen sowohl zu einer entwicklungslogischen Unterstützung der Spielfähigkeit, als auch zu einer entwicklungslogischen Gestaltung der Beziehung. In allen drei frühen Interventionen weisen die Aussagen zum Spiel auf die enge Beziehung zwischen der Entwicklung der Spielfähigkeit und den spezifischen Anforderungen an den Interaktionsstil der Therapeutin hin. Strategien, die die Spielfähigkeit des Kindes zu entwickeln helfen, beziehen sich meist auf das kompetente interaktive Verhalten der Therapeutin.

In der untenstehenden Tabelle werden Aussagen der drei Interventionen zum **Thema Spiel** zusammengefasst einander gegenübergestellt.

Tabelle 9: Fallübersicht zu Spiel

Frühe Intervention	ESDM	DIR-®Floortime	FIAS
Themen			
Spielunterstützung	Das Spiel geht von den Interessen und den Vorlieben des Kindes aus. Dem Kind werden Entwicklungsziele und Fertigkeiten im Spiel vermittelt. Die Therapeutin sucht den Zugang zur Interessenswelt des Kindes. Sie ist zuerst als Hilfe anwesend und wird mit der Zeit eine immer aktivere Spielpartnerin. Sie lenkt den Verlauf des Spiels. Materialien und der Körper des Kindes sind der Beginn von gemeinsamen Aktivitäten.	Das Spiel geht von den Interessen und Neigungen des Kindes aus. Durch das Spiel entsteht Bezoogenheit und Nähe. Die Therapeutin verführt das Kind zum Spiel. Das Ziel ist, gemeinsam Zeit in emotional reichhaltigen Interaktionen zu verbringen. Im Spiel werden Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle des Kindes aktualisiert und führen zu Interaktionen, in denen das Kind sich selber kennenlernen und denken lernen kann.	Das Spiel geht von den Bedürfnissen, Vorlieben und Reaktionen des Kindes aus. Die Therapeutin ist offen für alles, was sich im Spiel entfalten kann. Sie vertraut auf die Beziehung zum Kind. Spiel ermöglicht dem Kind das Erleben von Gefühlen und der Regulation von Gefühlen in der Beziehung. Bewegungs- und körperliche Spiele werden vielfach singend begleitet. Spiele sollen zu einer Routine werden, die dem Kind das Gefühl von Kontrolle bei gleichzeitigem Kontrollverlust geben.
Merkmale oder Bedingungen für Spiel	Das Spiel wird von positiven Affekten begleitet, für die die Therapeutin verantwortlich ist. Das So-Tun-Als-ob zeigt sich im Symbolspiel.	Das Spielgeschehen wird vom Kind gelenkt und ist entspannt. Spass prägt das gemeinsame Spiel. Spiele werden vielfältig wiederholt und variiert. Jeglicher Gegenstand, der Körper oder Bewegungen können Anlass zum Spiel sein. Bei Konflikten oder Problemen zeigt die Therapeutin positive Emotionen, um das Kind zu beruhigen.	Das Kind bestimmt den Verlauf des Spiels. Alle Arten von Gegenständen Bewegungen, Gesten, Laute oder deren Ausbleiben können zu Spiel werden. Es geht um die gemeinsam, in Spass und Lust, verbrachte Zeit.
Spielfähigkeit: Eltern-Kind Spiele	Im ESDM heissen diese Spiele soziale Routinen. Blickkontakt ist zentral, darum achtet die Therapeutin auf ihre Sitzposition in Bezug auf das Kind. Durch die sozialen Routinen achtet das Kind, auf die nonverbale Kommunikation des Gegenübers. Bei diesen Spielen hat die Imitation eine herausragende Rolle. Finger-Bewegungs-, Klatsch-, Kitzel- und Singspiele eignen sich. Die Spiele dürfen albern sein. Daraus entsteht das geteilte Lachen.	Das Da-Sein der Therapeutin ist bei diesen Aktivitäten für das Kind unentbehrlich. Sie stellt sich in das Blickfeld des Kindes. Sie macht ihr Gesicht und ihre Mimik durch einen angeregten, nicht übertriebenen Ausdruck und Tonfall, interessant. Sie geht auf die sensorischen und spielerischen Vorlieben und Möglichkeiten des Kindes ein. Sensomotorische Spiele mit Berührungen und vielen Wiederholungen sind geeignet.	Die Therapeutin ist von Angesicht zu Angesicht mit dem Kind voll präsent. Sie achtet auf Nähe und Distanz. „Babyspiele“ sind reine Interaktionsspiele, für die kein Symbolverständnis notwendig ist. Die Therapeutin macht mit dem Gesicht und der Stimme Musik. Die Interaktionen zeigen sich als fein balancierter Tanz zwischen den Gefühlen und Vorhaben von Therapeutin und Kind. Der Spannungsverlauf wird durch die Therapeutin so gestaltet, dass es das Kind zwischen Angst und Lust gerade noch aushält.
Spielfähigkeit: Funktionsspiel	In sensomotorischen Spielen werden Handlungsabläufe mit der Beteiligung von	Bewegungsspiele schaffen eine energiegeladene, und heitere Stimmung. Sie können durch	Bewegungsspiele sind die Basis von sozialen Interaktionen. Sie werden auf „allen vieren“

	Körperteilen eingesetzt. Die Therapeutin zeigt dem Kind Variationen vor. Das Kind imitiert.	Singen unterstützt werden. So werden sie wiederholbar. Sie sind die Grundlage für Imitation. Sie stärken das Selbsterleben des Kindes. Sie sind Mittel zu Interaktionen und dem Erleben von Gefühlen.	gemacht. Bewegungen und Bewegungsfolgen können wiederholt und durch Singen unterstützt werden.
Spielfähigkeit: Symbolspiel	Symbolisches Spiel muss vom Kind zuerst konkret erlebt werden. Im ESDM wird das Symbolspiel durch die folgenden drei Aspekte gekennzeichnet: der Einsatz von Puppen oder Plüschtieren, die symbolische Funktion von einem Gegenstand und die Abfolge von symbolischen Handlungen. Schrittweise wird das Kind entwicklungslogisch an das Symbolspiel herangeführt. Das Ziel ist das eigenständige Rollenspiel.	Die Imitation von Bewegungen und Aktivitäten ist der erste Schritt zum Symbolspiel. Weitere Spielaktivitäten sind Als-ob-Spiele. In ihnen zeigt sich abstraktes Denken. Im Symbolspiel werden Gefühle ausgedrückt und benannt. Die Themen gehen vom Kind aus. Das Kind kann mit der Zeit im logischen, nicht allzu phantastischen Symbolspiel, selber logische Verbindungen herstellen.	Das Verstehen von So-Tun-Als-ob und Vortäuschen sind der erste Schritt zur Symbolisierung. Gespielte Emotion kann im Als-ob-Spiel von echter Emotion unterschieden werden. Dinge, ihre Eigenschaften und Unterschiede können benannt werden. Dadurch nimmt das Kind differenzierter wahr und erhält eine gewisse Kontrolle über seine Welt. Die Vorstellung von Unterschieden führt zu differenzierten Symbolen und zur Sprache.

In der folgenden Tabelle werden Aussagen der drei Interventionen zum **Thema Interaktionsstil der Therapeutin** zusammengefasst einander gegenübergestellt.

Tabelle 10: Fallübersicht zum Interaktionsstil der Therapeutin

Frühe Intervention	ESDM	DIR-®Floortime	FIAS
Themen Übergreifende Strategien	Verschiedene Methoden helfen, den Spielablauf entwicklungs-fördernd zu gestalten. Die Therapeutin zeigt positive Affekte und eine reichhaltige nonverbale Kommunikation, um die Stimulation von komplexen neuronalen Netzwerken anzuregen. Der Wert von sozialer Interaktion wird gesteigert. Die Interessen und Neigungen des Kindes werden in reziproke soziale Interaktionen eingebettet. Die Therapeutin sucht „das Lächeln des Kindes“. Sie setzt sich mit ihren Aktivitäten ins Zentrum der kindlichen Motivation. Sie agiert in der Therapiesitzung als Rollenmodell des Kindes.	Die Erarbeitung der Fähigkeit zur sozialen Kommunikation geschieht entwicklungs-logisch. Dabei wird an mehreren Entwicklungsstufen gleichzeitig gearbeitet. Das Kind mit seinen Bedürfnissen und Interessen ist der Lenker des Spiels, die Therapeutin ist die aktive Spielpartnerin. Sie ist lebhaft und setzt Bewegungen, Mimik, Gestik und vokale Äusserungen ein. Sie kennt sich und ihre Gefühle genau. Sie kann feine Signale des Kindes wahrnehmen. Sie geht auf die Aktivitäten und sensorischen Vorlieben des Kindes ein, damit es dem Kind gelingt, Gefühle und Verhalten zu verknüpfen. Sie kommentiert die Aktivitäten des Kindes verbal. Sie gibt jedem Verhalten Sinn.	Die Therapeutin nimmt die sensorischen Vorlieben beim Kind feinfühlig wahr und berücksichtigt diese in der Kontaktnahme. Sie ist humorvoll, gelassen, verspielt, empathisch. Sie zeigt Spass und Verständnis. Sie achtet auf Nähe, Distanz und Tempo in der Kontaktnahme, ebenso auf den Einsatz der Stimme. Um Aufmerksamkeit zu wecken und Konzentration aufrecht halten zu können ist das Timing für Stimulation/Frustration sehr wichtig. Die Therapeutin nimmt sich in Bezug auf ihre emotionale Körpersprache genau wahr. Sie kann all diese Mittel in Abstimmung mit dem Kind, in der Interaktion bewusst einsetzen. Die verbale Sprache soll eine Art Babysprache sein.

Interventionstechnik Synchronisation	Die Therapeutin singt während den sensorischen Routinen. Sie begleitet die Aktivitäten des Kindes mit Lauten und Geräuschen.	Die Therapeutin kennt die sensorischen Vorlieben des Kindes. Schaukeln ist sehr geeignet, ein erregtes Kind zu beruhigen. Sie begleitet die Aktivitäten mit Geräuschen.	Die Stimme wird in Tonhöhe, Rhythmus und Dynamik bewusst eingesetzt. Musik kann das Kind einhüllen und in seiner Stimmung regulieren. Sie ist eine universelle Sprache und schafft einen direkten Zugang zu den Gefühlen und zum Willen des Kindes. Durch Musik und Singen schwingt das Kind auf einer nichtsprachlichen Ebene mit.
Interventionstechnik emotionales Signalisieren	Während den sensorischen Routinen stellt die Therapeutin eine warme Atmosphäre her. Sie eignen sich gut, damit das Kind lernt nonverbal intentional zu kommunizieren. In ihnen werden Freude und positive Affekte geteilt. Die Therapeutin unterstützt das Kind im Erlernen der Zeigegeste und weiterer konventionellen Gesten.	In Kommunikationskreisen wird wechselseitig durch Lächeln, Kopfnicken, Stirnrunzeln und Lauten eine emotionale Botschaft ausgetauscht. Dabei werden Gefühle mit Intention und mit Verhalten verknüpft. Auf einer höheren Ebene setzt das Kind seine Gestik und seinen Körper ein, um ein Ziel zu erreichen. Die Therapeutin reagiert im Dialog auf der gleichen Ebene wie das Kind. Das Kind lernt, verschiedene, auch unangenehme, Gefühle auszudrücken.	Durch Übertreibungen lenkt die Therapeutin die Aufmerksamkeit auf das Gefühl, das hinter dem Gesichtsausdruck liegt und das den geteilten Augenblick ausmacht. Weit geöffnete Augen und ein ausdrucksstarker Mund werden vom Kind als Zeichen der Bereitschaft zur Interaktion verstanden. Das Spiegelgesicht und die Zeigegeste fesseln die Aufmerksamkeit des Kindes. Das Kind lernt, seine Wünsche zu signalisieren.
Regulierender und Interesse weckender Interaktionsstil	Sensorische Routinen helfen dem Kind, seine Emotionen zu regulieren und seine Aufmerksamkeit zu bündeln. Es sind Muster von Bewegungen / Berührungen. Die Therapeutin begleitet die sensorischen Routinen singend. Sie beachtet Nähe und Distanz.	Das Ziel ist, dass das Kind in einem Zustand von ruhiger Aufmerksamkeit ist. Das Kind wird mit Berührungen beruhigt. Das Verhalten der Therapeutin ist ruhig und entspannt. Sie bleibt beim Kind, wenn es sehr erregt ist und zeigt ihm ihre Unterstützung. Sie beruhigt das Kind durch sensorische Reize.	Die Therapeutin ist voll und ganz auf die Gefühlszustände des Kindes konzentriert und spiegelt diese mit der eigenen Mimik, Gestik und der Stimme. Das Gesicht ist das wichtigste Kontakt- und Kommunikationsmittel zum Kind. Es schafft geteilte Aufmerksamkeit und Zuwendung. Mit der Hilfe der Therapeutin kann das Kind seine Gefühle regulieren.
Beziehungstiftender Interaktionsstil	Das Kind fühlt sich wohl mit der Therapeutin. Die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes stehen im Zentrum. In den Aufbau einer Beziehung soll genug Zeit investiert werden. In dieser Phase lächelt die Therapeutin das Kind immer wieder an. So wird sie mit der Zeit eine aktivere Rolle einnehmen können.	Das Ziel ist, dass das Kind an der Gegenwart der Therapeutin Freude empfindet und sich gern auf die Interaktionen einlässt. Die Therapeutin kann die Stimmungen und Gefühle des Kindes erkennen und sich darauf einstellen. So kann das Kind, Verhalten mit Gefühlen verbinden und die Bodenzeit wird zu einer vergnüglichen und gemeinsamen Zeit. Die Therapeutin beurteilt jedes Verhalten als absichtsvoll und verwandelt es in Interaktionen.	Körperhaltung, Kopf, Hände und Finger spielen mit Nähe und Distanz. Die Therapeutin stellt Berührungen zum Kind auf unterschiedlichste Arten her. Damit erfährt es, dass es gemeint ist. Sie reagiert auf Laute und Gesichtsausdrücke des Kindes und macht diese grösser. Sie erwartet keine Reaktionen vom Kind, aber der Spass steht im Vordergrund. Auf diese Art kann sich die Therapeutin auf die gleiche Wellenlänge mit dem Kind bringen. Das Kind wird selber den Blickkontakt suchen.

Intersubjektiver Interaktionsstil	Die Therapeutin ist wichtig als Spielpartnerin, indem sie bei den Aktivitäten des Kindes hilft, zustimmt, unterstützt, kommentiert und wertschätzt. Imitation ist der erste Schritt zur intentionalen Kommunikation. Mit verstärktem Einmischen und raschen Wechseln im Spiel entwickelt sich die geteilte Aufmerksamkeit. Sie hilft dem Kind, Gefühle und Ansichten mit einem sozialen Partner zu teilen. Durch den Wechsel in der Führungsrolle wird der Fokus auf den Menschen gerichtet. Mit nonverbalen kommunikativen Verhaltensweisen kann das Kind effektiv kommunizieren.	Die Therapeutin regt das Kind mit lebhafter Mimik und Gestik, Körperhaltung und Bewegung, Stimmlage und Tonfall an, seine Gefühle, seine Hände, seinen Körper und seine Mimik im Dialog einzusetzen. Die Therapeutin initiiert möglichst oft emotionale Interaktionen. Das Kind lernt, dass es emotional etwas bewirken kann. Probleme helfen, damit die Kommunikationskreise ausgedehnter werden. Mit der Zeit werden einfache Worte in den Dialog eingestreut. Eine lebhaft nonverbale Kommunikation hilft dem Kind die Verknüpfung mit den dahinterliegenden Gefühlen zu machen.	Die Therapeutin folgt dem Blick des Kindes und lenkt so die kommunikative und die Sprachentwicklung des Kindes. Die Therapeutin unterstellt allen Aktivitäten des Kindes eine Bedeutung. Das Kind lernt, dass seine Aktivitäten eine Wirkung beim Gegenüber haben und im besten Fall zu gemeinsamen spannigen Aktivitäten führen. Unvorhersehbare Reaktionen der Therapeutin wecken das Interesse des Kindes. Die geteilte Aufmerksamkeit entsteht. Die Therapeutin muss Situationen schaffen und geduldig warten können, bis das Kind kommunikative Bereitschaft zeigt und die Initiative ergreift.
Verbal reflektiver Interaktionsstil	Die Therapeutin begleitet ihre Handlungen mit einfachen Worten. Bei der Initiierung von Handlungen durch das Kind, spricht sie das Wort vor. Später wird das Kind das Wort selber aussprechen. Sprache wird zu einem weiteren Kommunikationsmittel. Die Therapeutin verbindet die Sprachförderung mit der Pragmatik der Sprache. Sie beachtet dabei die Abfolge der natürlichen Sprachentwicklung. Versteht das Kind die Bedeutung der Wörter, kann sie ihre Förderaktivität auf die Entwicklung der spontanen Sprache und der rezeptiven Sprachkompetenzen legen.	Die Therapeutin spricht Rollenspiele mit angeregter Stimme und moduliert ihren Tonfall. So versteht das Kind, dass Wörter mit Verhalten und Gefühlen verbunden werden können. Auf diese Weise kann es symbolische Vorstellungen entwickeln und diese in Worten ausdrücken. Es kann logisches Denken entwickeln. Die Therapeutin fragt das Kind nach den Gefühlen und nach dem Grund seines Handelns, so kann es sich im logischen Denken üben.	Dieser Interaktionsstil wird durch die verbalen Aktivitäten der Therapeutin nur angedeutet. Die Therapeutin versprachlicht die Aktivitäten des Kindes. Sie singt Lieder und bietet dem Kind im interaktiven Spiel einzelne Worte an, um die Aktivität fortzuführen oder zu beenden.

Nach der Darstellung der Ergebnisse werden diese im nächsten Kapitel diskutiert und schlussendlich die Forschungsfragen beantwortet.

6 Diskussion und Produkt

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der 1. und 2. Inhaltsanalyse mit der Theorie verbunden und diskutiert. In einem ersten Schritt, werden die Rahmenbedingungen und das Fördersetting basierend auf den Kurzdarstellungen der drei frühen Interventionen diskutiert. Dabei kann die erste Teilfrage beantwortet werden. Im zweiten Schritt wird das Verständnis von Spiel und der Interaktionsstil der Therapeutin diskutiert. Damit können die Teilfragen zwei bis sechs und die Hauptfragestellung beantwortet werden. In einem dritten Schritt wird eine Gewichtung und Einschätzung der drei frühen Interventionen vorgenommen, die die Empfehlungen für Eltern zu den drei frühen Interventionen vorbereitet. Damit kann die Hauptfragestellung beantwortet werden.

6.1 Die Rahmenbedingungen und das Fördersetting in den drei Interventionen

Aufgrund der Kurzdarstellungen werden die drei Interventionen in Bezug auf die Rahmenbedingungen und das Fördersetting verglichen. Dies führt zur Beantwortung der **ersten Teilfrage**:

Welche Aussagen werden in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS in Bezug auf die Rahmenbedingungen gemacht?

6.1.1 ESDM

ESDM ist eine frühe intensive Intervention, mit einem Umfang von 20 Übungsstunden pro Woche. Sie sieht verschiedene Therapiesettings vor. Sie setzt den Einbezug und das grosse Engagement der Eltern voraus. Die Eltern werden, insbesondere im spezifischen Interaktionsstil, geschult. ESDM baut auf dem Denver Model auf und kombiniert verschiedene Fördermethoden, deren Grundlagen in der Verhaltenstherapie liegen. Das Vorgehen in Planung und Evaluation ist strukturiert. Beim Punkt Individualisierung wird darauf hingewiesen, dass neben der Individualisierung beim Kind, auch Familienwerte und kulturelle Hintergründe berücksichtigt werden. Die Intervention ist entwicklungsorientiert.

6.1.2 DIR-Floortime®

DIR-Floortime® ist eine frühe intensive Intervention, mit einem Umfang von 15 – 20 Übungsstunden pro Woche. Sie kann auch bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen angewendet werden. Die Therapeutin unterstützt die Eltern, die besten Spielpartner ihres Kindes zu werden. DIR-Floortime® baut auf der Theorie der *Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums* von Greenspan und Shanker (2007) auf. Die Individualisierung geschieht über die Erstellung eines Wahrnehmungsverarbeitungsprofils und der Erhebung der emotional-sozialen Entwicklungsstufe. Die Intervention ist entwicklungsorientiert.

6.1.3. FIAS

FIAS ist eine frühe intensive Intervention, bei der mit einem dreiwöchigen, stationären Intensivprogramm gestartet wird, das bis zu sechs Stunden Spiel pro Tag vorsieht. Das Kind, die Eltern und die Geschwister nehmen am Intensivprogramm teil. Die Eltern werden intensiv geschult, das Kind zu beobachten und adäquat auf es zu reagieren. Nach dem Intensivprogramm ist eine zweijährige Nachsorge vorgesehen. In dieser Zeit arbeiten die Eltern in ein bis zwei Spielsequenzen pro Tag mit dem Kind. FIAS baut auf einer Kombination von Ansätzen auf. Diese sind das Mifne-Therapiekonzept nach Alonim (1987), die Relationale Psychotherapie nach Jung (2010), die Video-Interventions-Therapie nach Downing, sowie Aspekte der Verhaltenstherapie. Der Therapieplan wird individuell auf das Kind und die Familie abgestimmt. Die Intervention ist entwicklungsorientiert.

6.1.4 Zusammenführung und Fazit

Es handelt sich bei allen drei Interventionen um frühe intensive Interventionen. Die Beteiligung der Eltern ist unerlässlich. Bei FIAS und bei DIR-Floortime® werden die Geschwister ebenfalls einbezogen. Bei ESDM und bei DIR-Floortime® werden die Therapiesitzungen über längere Zeit durch die Therapeutin gestaltet. Bei FIAS geschieht das in einem dreiwöchigen Intensivprogramm. Die Eltern führen in allen drei Interventionen die Spielstunden zuhause intensiv weiter. In den Interventionen werden wichtige, durch Autismus gefährdete, Entwicklungsbereiche im Spiel angestossen.

6.2. Das Verständnis von Spiel und die Entwicklung der Spielfähigkeit in den drei Interventionen

Die in den Fallübersichten zusammengefassten Aussagen aus der 2. Inhaltsanalyse werden hier diskutiert. Dies führt zur Beantwortung der **zweiten und dritten Teilfrage**:

Welche Aussagen werden zur Entwicklung der drei Spielformen: Eltern-Kind-Spiel, Funktionsspiel und Symbolspiel in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS gemacht?

Welche Aussagen werden zu Merkmalen und Bedingungen von Spiel in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS gemacht?

6.2.1 ESDM

Die Spielfähigkeit des Kindes wird entwicklungslogisch aufgebaut. Eltern-Kind-Spiele zeigen sich sowohl im intersubjektiven Interaktionsstil als auch in den sensorischen Routinen. Das Spiel geht von der Motivation des Kindes aus. Der Spass und die positiven Affekte sind wichtig. Dafür ist die Therapeutin verantwortlich. Wiederholungen in den Spielen werden vor allem in der Phase des Beziehungsaufbaus ausgeprägt gemacht. Die Variation von Spielen wird als wichtig herausgestrichen, weil sich das Kind dann immer wieder neu einstellen muss. So-Tun-Als-Ob-Aktivitäten sind ein Aspekt des Symbolspiels. Der Verlauf wird mittels verschiedener (auch verhaltenstherapeutischer) Methoden

durch die Therapeutin gelenkt. Das Spiel ist das Mittel, um Förderziele zu erreichen. Dadurch bekommt es aus der Sicht der Erwachsenen (Eltern und Therapeutin) eine Funktionalität.

6.2.2 DIR-Floortime®

Die Spielfähigkeit des Kindes wird entwicklungslogisch aufgebaut. Gespielt wird bei kleinen Kindern auf dem Boden. Im Spielgeschehen ist die Therapeutin unentbehrlich, indem sie ausgehend von den Spielideen des Kindes, dieses in emotional reichhaltige Interaktionen hineinführt. Durch das Spiel lernt sich das Kind kennen. Der Begriff Spiel wird erstmals ab dem So-Tun-Als-ob-Spiel und dem Symbolspiel verwendet. Vorher findet das Spiel Ausdruck im Interaktionsstil der Therapeutin. Im Spiel verbindet sich die Therapeutin mit dem Kind. Spiel dient in erster Linie dem Erleben von Gemeinsamkeit und dem Wachsen im sozio-emotionalen und im kognitiven Bereich. Das Spiel geht von den Interessen des Kindes aus, wird von ihm gelenkt und ist entspannt. Die Therapeutin bietet ihre Hilfe in der Regulation von Emotionen an. Spass ist wichtig.

6.2.3. FIAS

Die Spielfähigkeit des Kindes wird entwicklungslogisch aufgebaut. Eltern-Kind Spiele nehmen einen breiten Raum ein. Diese Spiele zeigen eine Nähe zu Musik und deren Komponenten: Rhythmus, Melodie, Dynamik, Variation und Wiederholung. Häufig wird das Wort Spiel verwendet. Es wird betont, dass interaktive und kommunikative Spiele verschiedene, durch Autismus gefährdete, Entwicklungsbereiche positiv beeinflussen können. Das Symbolspiel klingt im So-Tun-Als-Ob und im Vortäuschen an. Das Spiel geht von den Bedürfnissen, Vorlieben und Reaktionen des Kindes aus. Das Kind bestimmt den Verlauf. Die Therapeutin ist offen für alles, was im Spiel entstehen kann. Wiederholungen und Variationen sind immer möglich. Die lustvoll verbrachte Zeit ist wichtig. Das Kind erlebt im Spiel seine Gefühle und lernt sie mithilfe der Therapeutin zu regulieren.

6.2.4 Zusammenführung und Fazit

Alle drei Interventionen bauen die Spielfähigkeit des Kindes entwicklungslogisch auf. In allen drei Interventionen wird das Spiel als wichtigste Tätigkeit des kleinen Kindes verstanden. Es wird von der Therapeutin zum Anlass genommen, um eine entwicklungsförderliche Beziehung herzustellen und zu gestalten. Das eigenmotivierte Spiel erhöht die Bereitschaft des Kindes, sich auf soziale Interaktionen einzulassen. Das Kind mit seinen sensorischen Besonderheiten, seinen Interessen, seinen Wünschen und seinen spezifischen Bedürfnissen steht im Zentrum des Spielgeschehens. Es ist der Ausgangspunkt des Spiels. Die Therapeutin wird zur aktiven Spielpartnerin. Sie versteht, durch ihren Interaktionsstil, das Spiel entwicklungsfördernd zu bereichern. Dadurch kann das Kind wichtige Schritte in der Entwicklung seines Selbst, seiner Beziehungsfähigkeit, seinem Denken, seiner Motorik, seiner Sprache und seiner Selbständigkeit machen. Je nach Gewichtung kann eine Aussage sowohl der Hauptkategorie Spiel als auch der Hauptkategorie Interaktionsstil zugeordnet werden. Ausgehend von den Spielformen verändert sich der Interaktionsstil der Therapeutin. Durch diesen zeigt sich, ob das Spiel ein Spiel im Sinne der Merkmale und Bedingungen von Spiel (vgl. Hauser, 2013) ist. Das Verständnis von Spiel ist

bei DIR-Floortime® und FIAS vollständig vorhanden. Bei ESDM muss von einem leicht verkürzten Verständnis gesprochen werden, da das Spiel zur Erreichung von verschiedenen Therapiezielen funktionalisiert wird. Auch übernimmt die Therapeutin eine stark lenkende Rolle.

6.3 Der ideale Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen

Wie unter 5.3 dargestellt, konnte ein idealer Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen formuliert werden. Dies führt zur Beantwortung der **vierten Teilfrage**:

Welche Aspekte beinhaltet ein idealer Interaktionsstil der Therapeutin, der beim Kind Entwicklung und Wachstum innerhalb seiner Spielfähigkeit und der Qualität seiner Beziehungen ermöglicht?

Der ideale Interaktionsstil richtet sich zwingend nach der emotional-sozialen Entwicklung des Kindes von 0 bis 3 Jahren. Wichtige Aspekte sind die Schichten in der Entwicklung des Selbst, wie sie Stern (2007) beschreibt, sowie die Stufen der emotionalen Entwicklung, wie sie beispielsweise Greenspan und Shanker (2007) beschreiben. Zusammen mit den Ausführungen zum Interaktionsstil der Therapeutin von Schuhmacher und Calvet (2013) und auf der Homepage von icdl (www.icdl.com) erfüllen sie den Anspruch, den Interaktionsstil so gestalten zu können, dass beim Kind Entwicklung und Wachstum innerhalb seiner Spielfähigkeit und der Qualität seiner Beziehungen möglich wird.

6.4 Der Interaktionsstil der Therapeutin in den drei Interventionen

Die in den Fallübersichten zusammengefassten Aussagen aus der 2. Inhaltsanalyse werden hier diskutiert. Dies führt zur Beantwortung der **fünften und sechsten Teilfrage**:

Welche Bedeutung wird der Synchronisation und dem emotionalen Signalisieren, als Grundlage von Kontakt und Beziehung, in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS beigemessen?

Welche Aussagen werden zum Interaktionsstil der Therapeutin in Bezug auf die Beziehungsgestaltung und die angepasste Spielunterstützung in den frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS gemacht?

6.4.1 ESDM

Der Interaktionsstil entspricht dem idealen Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen teilweise. Der Schwerpunkt liegt beim intersubjektiven Interaktionsstil. Die Spielunterstützung ist angepasst. Es wird betont, dass die Therapeutin mit ihrem Interaktionsstil als Rollenmodell für das Kind fungiert. Der regulierende Interaktionsstil zeigt sich implizit nur im Regulieren

von Stresssymptomen beim Kind durch die Therapeutin. Auf die Interventionstechnik Synchronisation wird nicht eingegangen. Eine Erklärung könnte sein, dass im ESDM das kognitive Entwicklungsalter für den Einstieg in eine Therapie bei sieben Monaten angesetzt ist. Der beziehungsstiftende Interaktionsstil zeigt sich implizit in der Anweisung, dass für den Beziehungsaufbau am Anfang der Therapie einige Zeit in Anspruch genommen werden soll. Im Verlauf der Therapie wird der Fokus auf andere Förderziele gelegt. Die Entwicklung von intentionaler wechselseitiger Kommunikation nimmt einen breiten Raum ein. Die Imitation wird als eine der wichtigen Techniken von ESDM ausführlich vorgestellt. Die Interventionstechnik emotionales Signalisieren zeigt sich darin, dass die nonverbale Kommunikation, sowie das Erlernen von konventionellen Gesten Förderziele sind. Es wird darauf hingewiesen, dass der intersubjektive Interaktionsstil hilft, den Wert von sozialen Interaktionen zu erhöhen und sich so die soziale Motivation beim Kind erhöht. Ein wichtiges Förderziel ist die Entwicklung von Sprache als Kommunikationsmittel. Die Therapeutin agiert immer im Wissen um die zuvor festgelegten Förderziele des Kindes. Die Therapeutin setzt verhaltenstherapeutische Methoden ein.

6.4.2 DIR-Floortime®

Der Interaktionsstil entspricht dem idealen Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen voll und ganz. Die Spielunterstützung ist angepasst. Die Wichtigkeit dieser Voraussetzung zur Entwicklung von Beziehungsqualität verdeutlicht folgende Aussage.

*Therapieansätze, die das Kind nicht in spontane, erfreuliche Beziehungsmuster verwickeln, können das Problem verstärken, anstatt es zu verbessern. Wir haben festgestellt, dass ... die Bezogenheit zunimmt, wenn möglichst viele spontane Affekte, die auf emotional robusten, gestischen oder sprachlichen Interaktionen beruhen, in Gang gesetzt werden.
(Greenspan & Wieder, 2001, S. 18)*

Die Interventionstechnik Synchronisation wird nicht benannt, wird aber im regulierenden und Interesse weckenden Interaktionsstil der Therapeutin durch spezifische Verhaltensweisen beschrieben. Die Interventionstechnik emotionales Signalisieren wird begrifflich als Öffnen und Schliessen von Kommunikationskreisen benannt. Sie ist eine der Grundlagen von DIR-Floortime®. Sie nimmt zusammen mit dem verbal reflektiven Interaktionsstil der Therapeutin breiten Raum ein. Der verbal reflektive Interaktionsstil wird differenziert beschrieben.

6.4.3. FIAS

Der Interaktionsstil entspricht dem idealen Interaktionsstil zur Entwicklung von Beziehungsqualität in sozialen Interaktionen teilweise. Der Schwerpunkt liegt beim intersubjektiven Interaktionsstil. Die Spielunterstützung ist angepasst. Die Interventionstechnik Synchronisation wird nicht benannt. Sie zeigt sich implizit in den Ausführungen zur Wirkung von Musik und Gesang auf das Fühlen und Wollen des Kindes. Die Interventionstechnik emotionales Signalisieren ist implizit bei den umfangreichen Beschreibungen zum beziehungsstiftenden und zum intersubjektiven Interaktionsstil enthalten. Die Entwicklung von geteilter Aufmerksamkeit nimmt einen breiten Raum ein. Der verbal reflektive Interaktionsstil wird nur angedeutet, da auf die sprachliche Kommunikation in der verwendeten Literatur nicht eingegangen wird.

6.4.4 Zusammenführung und Fazit

Der Interventionstechnik Synchronisation wird in den Interventionen DIR-Floortime® und FIAS in der Entwicklung von Kontakt und in der frühen Beziehungsentwicklung Bedeutung beigemessen. Beide Interventionen weisen darauf hin, wie wichtig die Singstimme ist, um einen emotionalen Raum für das Kind zu schaffen. Auch hilft sie dem Kind, sich in seinem Körper und seinen Bewegungen zu spüren. Der Interventionstechnik emotionales Signalisieren wird in allen drei Interventionen eine grosse Bedeutung beigemessen. Sie wird als Schlüssel zum Verständnis von Kommunikation angesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die nonverbale Kommunikation mittels Körperhaltung, Mimik und Gestik das Verständnis von Pragmatik in der Sprache ermöglicht. Synchronisation und emotionales Signalisieren als beziehungsrelevante Merkmale erhöhen die Bereitschaft des Kindes, sich auf Neues einzulassen.

In allen drei Interventionen zeigt sich, dass der Interaktionsstil der Therapeutin ausschlaggebend für die Entwicklung und Verbesserung von Beziehungsqualität ist. Der Interaktionsstil der Therapeutin ist **die** angepasste Spielunterstützung für das Kind.

6.5 Zusammenführung und Empfehlung zuhanden von Eltern

In diesem Kapitel wird eine Gewichtung und Einschätzung zu den drei frühen Interventionen vorgenommen. Dies führt zur Beantwortung der **Hauptfragestellung**:

Wie unterscheiden sich die frühen Interventionen bei ASS: ESDM, DIR-Floortime® und FIAS, insbesondere in Bezug auf die Gestaltung der therapeutischen Beziehung im Spiel?

Die Unterschiede in den drei Interventionen zeigen sich hinsichtlich des Einsatzes von verhaltenstherapeutischen Methoden im Lernen. ESDM und FIAS setzen diese Methoden ein. Das Lebensalter zu Beginn der Therapie ist bei allen drei Interventionen bei ungefähr achtzehn Monaten angesetzt. Kinder mit einem emotionalen und kognitiven Entwicklungsalter unter sieben Monaten, können nicht in die Intervention ESDM aufgenommen werden. Dies ist eine Einschränkung, die Kinder mit einer starken Ausprägung im Spektrum betrifft. Das Verbindende innerhalb der drei Interventionen ist gross. Es zeigt sich in ihrer Entwicklungsorientierung, der starken Gewichtung von Beziehungsqualität und einer Sprachförderung, die beim Meistern der pragmatischen Funktion der Sprache ansetzt. Damit ein Kind diesen Meilenstein der Sprachentwicklung erwerben kann, ist das Rollenmodell oder der Interaktionsstil der Therapeutin, von grundlegender Bedeutung. Dies wird in allen drei Interventionen herausgestrichen. Weiter kann gesagt werden, dass der Strukturierungsgrad innerhalb der Therapiesitzungen bei ESDM am höchsten ist und über FIAS zu DIR-Floortime® eher abnimmt.

ESDM ist die „modernste“ der drei Interventionen. Sie breitet sich im deutschsprachigen Raum aus. In der Schweiz sind der Verfasserin zwei Angebote in Genf und im Thurgau bekannt. Der theoretische

Hintergrund von DIR-Floortime® hat vermutlich sowohl ESDM als auch FIAS beeinflusst. Obwohl die Intervention DIR-Floortime® schon länger existiert, liegt ihre Arbeitsweise und der theoretische Hintergrund der Verfasserin nahe. Die Verfasserin kann alle drei frühen intensiven Interventionen empfehlen. Für Eltern aus der Ostschweiz dürfte die regionale Verfügbarkeit eine wichtige Rolle spielen.

Die ursprüngliche Absicht, einen Flyer mit Empfehlungen zu den drei untersuchten frühen intensiven Interventionen ESDM, DIR-Floortime® und FIAS bereitzustellen, muss aus Mangel an Zeit leider fallengelassen werden. Doch wurden die Empfehlungen gut vorbereitet. Der Flyer kann zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden.

7 Fazit und Ausblick

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten faszinierte mich und eröffnete mir neue Sichtweisen auf das Verständnis von autistischen Verhaltensweisen. Diese konnte ich in der Begleitung „meiner“ Autisten erproben. Dabei konnte ich erfahren, was es heißt „das Lächeln des Kindes“ zu finden. Auch wurde mir unvermittelt klar, warum es so wichtig ist, einem Kind den Weg zum effektiven Kommunizieren aufzuzeigen. Mit einem Kind das kommuniziert, kann über alles verhandelt werden, auch wenn es nicht einverstanden ist. Mein eigener Weg zu einem idealen Interaktionsstil dürfte noch ein weiter sein. Auch das zeigten mir „meine“ Autisten auf. Genau wie beim Kind mit ASS, sind hunderte von Übungsstunden notwendig, um einen angepassten Interaktionsstil zu verinnerlichen.

Etwas weniger Enthusiasmus löste bei mir die forschungsmethodische Bearbeitung des Themas aus. Viel Zeit musste ich für die Analyse und Zusammenfassung der ausgewählten Texte aufwenden. Dass sich meine Erkenntnisse am Schluss auf einer sauberen Erfassung der Daten gründet, erfüllt mich mit Freude. Das methodische Vorgehen, das ich mir minutiös erarbeitet habe, hat sich gelohnt. Ich konnte methodisch viel lernen. Etwas wehmütig macht mich die Tatsache, dass das ursprüngliche Vorhaben, einen Flyer zu erstellen, aus Zeitgründen nicht möglich ist.

Die Themen, frühe Interventionen, Verbesserung von Beziehungsqualität und Erweiterung der Spielfähigkeit interessieren mich nach wie vor. In Bezug auf diese Masterarbeit fände ich interessant, wie sich das Konzept der *Motivationalen Systeme* nach Lichtenberg, Lachmann und Fosshage (2000), sowie Dornes (2002) und Gedo (1996) mit der Verbesserung von Beziehungsqualität verbinden liesse.

Spannend wäre, die frühe intensive Intervention RDI zu untersuchen und mit den in dieser Arbeit untersuchten Interventionen zu vergleichen.

Im schulischen Kontext würde mich interessieren, wie die Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit für Schulkinder, in Bezug auf den Interaktionsstil der Heilpädagogin, nutzbar gemacht werden könnten. Dies würde einer Hilflosigkeit im Umgang mit Kindern mit ASS entgegenwirken und hoffentlich so manche herausfordernden Verhaltensweisen abmildern.

In einem gesellschaftlichen Kontext wäre interessant zu untersuchen, ob die immensen Kosten von frühen intensiven Interventionen zu einer späteren Entlastung der Sozialversicherungen führen können.

8. Verzeichnisse

8.1. Abbildungen

Abbildung 1: Das EBQ-Instrument, Schuhmacher et al. (2013).....	26
Abbildung 2: Der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick.....	51
Abbildung 3: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)	54

8.2. Tabellen

Tabelle 1: Das Konzept der Entwicklung des Selbst nach Stern und die Verbindung zum KEBQ aus der Sicht des Kindes	27
Tabelle 2: Der TBQ und dessen Auswirkungen auf die Haltung und den Interaktionsstil der Therapeutin	30
Tabelle 3: Entwicklungsstufen 1 bis 6 und Meilensteine der Entwicklung	33
Tabelle 4: Die Stufen des emotionalen und intellektuellen Wachstums und die Auswirkungen auf die Haltung und den Interaktionsstil der Therapeutin	36
Tabelle 5: Auswahlinheit für die Inhaltsanalyse	56
Tabelle 6: Frühe Interventionen	59
Tabelle 7: Anerkannte Zentren und deren Angebote in der Schweiz	60
Tabelle 8: Literaturcorpus	61
Tabelle 9: Fallübersicht zu Spiel	74
Tabelle 10: Fallübersicht zum Interaktionsstil der Therapeutin	75

8.3. Literatur

Amorosa, H. (2017). Klassifikation und Epidemiologie. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen. (ASS)*. (S. 26-38). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Autismus Deutsche Schweiz. (2014). *Contact. Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute*. Zürich: autismus deutsche schweiz.

Beyer, J. & Gammeltoft, L. (2002). *Autismus und Spielen. Kompensatorische Spiele für Kinder mit Autismus*. Weinheim: Beltz.

Bigger, A. (2016). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren Teil I*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bormann-Kischkel, C. & Ullrich, K. (2017). Psychologische Theorien. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen. (ASS)*. (S. 129-145). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Bürki, D. (2008). Vom Symbol- zum Rollenspiel. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen*. (S.). (3., korr. Aufl.). Bern: Haupt.

Eidgenössisches Departement des Inneren EDI. Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. (2014). *Behindertenrechtskonvention*. Zugriff am 2.10.2018 unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>

Cordes, R. (1995). *Soziale Interaktionen autistischer Kleinkinder: videogestützte Analyse der Kommunikation zwischen Mutter und Kind*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

Daum, M. (2014). Spielerisches Lernen – Mittels Spiel Wissen schaffen. *Zeitschrift für Psychologie & Erziehung*, 1, 8-11.

Davis, A., Isaacson, L. & Harwell, M. (2014). *Floortime Strategies to Promote Development in Children and Teens. A User's Guide to the DIR® Model*. Baltimore: Paul H. Brookes.

Dornes, M. (2002). *Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre*. (6. Auflage). Frankfurt: Fischer.

Dawson, G. & Rogers, S.J. (2014). *Frühintervention für Kinder mit Autismus. Das Early Start Denver Model*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.

Eckert, A., Liesen, C., Thommen, E., Zbinden Sapin, V. (2015). *Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Frühkindliche Entwicklungsstörungen und Invalidität*. Forschungsbericht 8/15. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen.

Eidgenössisches Departement des Innern EDI. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. Geschäftsfeld Invalidenversicherung. (2015). *Kinder und Jugendliche mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der Schweiz*. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats (12.3672) Claude Hêche «Autismus und andere schwere Entwicklungsstörungen. Übersicht, Bilanz und Aussicht» vom 10. September 2012. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft.

Eidgenössisches Departement des Innern EDI. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. Geschäftsfeld Invalidenversicherung. Sach- und Geldleistungen. (2016). *IV-Rundschreiben Nr. 357. Vergütung von medizinischen Massnahmen im Rahmen der Intensivbehandlung bei frühkindlichem Autismus (GgV-Ziffer 405)*. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft.

Eidgenössisches Departement des Innern EDI. Der Bundesrat. Medienmitteilung vom 17. 10.2018. *Menschen mit Autismus sollen besser integriert werden*. Zugriff am 28. Oktober 2018 unter <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72537.html>

Eidgenössisches Departement des Innern EDI. Bericht des Bundesrates. (2018). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Zugriff am 28. Oktober 2018 unter <https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/54035.pdf>

Falkai, P. & Wittchen, H. (Hrsg.) (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.

FIAS-Therapiezentrum Basel. Zugriff am 26.11.2017 unter www.autismus-fias.ch

Fröhlich, U., Noterdaeme M., Jooss B. & Buschmann, A. (2014). *Elternt raining zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen. Training Autismus • Sprache • Kommunikation (TASK)*. München: Urban & Fischer.

Gedo, J. (1996). Die Psychologie der Motivation und die Organisation des Seelischen aus der Sicht eines hierarchischen Modells. *Psyche*, 50(5), 385-406.

Geissler, P. (2009). *Analytische Körperpsychotherapie. Eine Bestandesaufnahme*. Giessen: Psychosozial.

Giese, R. (2017). Kernsymptome. Kleinkindalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen. (ASS)*. (S. 51-67). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Gindl, B. (2002). *Anklang. Die Resonanz der Seele. Über ein Grundprinzip therapeutischer Beziehung*. Paderborn: Junfermann.

Greenspan, S.I. & Wieder, S. (2001). *Mein Kind lernt anders. Ein Handbuch zur Begleitung förderbedürftiger Kinder*. Düsseldorf: Walter.

Greenspan, S.I. & Shanker S.G. (2007). *Der erste Gedanke. Frühkindliche Kommunikation und die Evolution menschlichen Denkens*. Weinheim: Beltz.

Gundelfinger, R. (2011). *Autistische Störungen des Kindes- und Jugendalters. Handout Vortrag psychiatrische Dienste Zug, Baar*. Zürich: Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich.

Gundelfinger, R. (2013). Autismus in der Schweiz. Was hat sich in den letzten zehn Jahren getan. *Pädiatrie*, 5/13, 4-9.

Gundelfinger, R. (2016). *Therapeutische Konzepte bei frühkindlichem Autismus – aktuelle Angebote*. Unveröffentlichte PPP. Zürich: Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Ambulatorien und Spezialangebote, Fachstelle Autismus. Universität Zürich.

Häussler, A. (2016). *Der TEACCH-Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus – Einführung in Theorie und Praxis*. (5., überarbeitete Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Herbrecht, E., Dima, D. & Schmeck, K. (2013). Was ist Autismus. Eine klinische Einführung. *Pädiatrie*, 5/13, 17-22.

Hüther, G. & Quarch, C. (2016). *Rettet das Spiel. Weil Leben mehr als Funktionieren ist*. München: Carl Hanser.

ICDL. *Functional Emotional Developmental Capacities. What is DIR®?* Zugriff am 20.03.2018 unter www.icdl.com/dir/fedcs

Janert, S. (2016). *Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternratgeber*. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Kievit, E. & Herbrecht, E. (2013). Autismus – nicht heilbar aber beeinflussbar, je früher desto besser! *Praxis Arena*, 16/2013, 14-17.

Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Lehrplan 21, Grundlagen. Zugriff am 2.10.2018, unter <https://vef.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|1>

Leutwyler, B. & Roos, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.

Lichtenberg, J. D., Lachmann, F. M. & Fosshage, J. L. (2000). *Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. Frankfurt: Brandes & Apsel.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mifne Center. *The Mifne Approach*. Und *The play concept*. Zugriff am 11.11.2017 unter www.mifne-autism.com

Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.) (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Poehl, H. (2007). Von der Evolution der Spiele. In Dokumentationen zu der Weilburger Spieleautorentagung. *Spiele entwickeln 2007*. Dossenheim: Sphinx Spielverlag.

Rogers, S. & Dawson, G. (2014). *Frühintervention für Kinder mit Autismus. Das Early Start Denver Model*. Bern: Hans Huber.

Schuhmacher, K. & Calvet, C. (2008). *Synchronisation. Musiktherapie bei Kindern mit Autismus*. [DVD-Video]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schuhmacher, K., Calvet, C. & Reimer, S. (2013). *Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsycho-logischen Grundlagen*. (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Staehe, A. (2008). Spiel mit mir. Die Bedeutung der Spielfähigkeit für die kindliche Entwicklung und die analytische Kindertherapie. *Zeitschrift für Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse und der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, Heft 157, XLIV.Jg.*, 29-60.

Stangl, W. (2017). Stichwort: '*Interaktion*'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Zugriff am 5. November 2017 unter <http://lexikon.stangl.eu/14/interaktion/>

Stangl, W. (2017). Stichwort: '*Spiel*'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Zugriff am 5. November 2017 unter <http://lexikon.stangl.eu/18874/spiel/>

Stern, D. (2007). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. (9., erw. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Studer, N., Gundelfinger, R., Schenker, T. & Steinhausen, H. (2017). Implementation of early intensive behavioural intervention for children with autism in Switzerland. *BMC Psychiatry*. Research Article. Open Access. DOI 10.1186/s12888-017-1195-4.

Wikipedia. *Spielwissenschaft*. Zugriff am 10. Oktober 2018 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Spielwissenschaft>

Wikipedia. *Synchronizität*. Zugriff am 4. Oktober 2018 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronizität>

9. Anhang

9.1. Das EBQ-Instrument

(eigene Darstellung nach Schuhmacher et al., 2013)

Skala	KEBQ körperlich-emotionale Beziehungsqualität	VBQ vokale Beziehungsqualität	IBQ Instrumentale (materialbezogene) Beziehungsqualität	TBQ therapeutische Beziehungsqualität
Modus				
0 Kontaktlosigkeit / Kontaktabwehr	Beeinträchtigung der sozialen Interaktion. Das Kind ist nicht zugänglich. Abwehr von Berührung. Selbstkohärenz* und Intrasynchronisation nicht sichtbar. Verhaltensweisen sind stereotyp. Schwer deutbarer affektiver Ausdruck. Kein Blickkontakt.	Fehlende stimmliche Äusserungen	Fehlende Reaktion auf Instrumente oder Spielmaterialien. Diese werden scheinbar nicht wahrgenommen oder abgelehnt.	Der musikalische Raum / Einhüllen Das Kind in seinem So-Sein akzeptieren und einhüllen. Musikangebot als atmosphärischer Hintergrund, der Kontakt ermöglicht aber nicht fordert.
1 Sensorischer Kontakt / Kontaktreaktion	Passives Zulassen von Körperkontakt. Flüchtige, schweifende Blicke. Bei gelingender Verknüpfung der angebotenen koordinierten Reize, entstehen kurze positive Reaktionen (Vitalitätsaffekte**).	Kurzfristiges Lautieren als Ausdruck von innerer Bewegung.	Fähigkeit, Sinnesreize zu verknüpfen entsteht. Daraus entsteht Kontaktreaktion. Spüren und Hören kann zu Hinschauen führen.	Wahrnehmungsverknüpfung Intermodale Verknüpfung der Sinneseindrücke in Übereinstimmung mit dem Körperempfinden ermöglichen (=Synchronisation).
2 Funktionalisierender Kontakt	Hohe innere Spannung beim Kind. Ausdruck über Körper und Mimik. Die vorherrschende Stimmungslage ist angespannt. Affekte stehen im Vordergrund. Auto-/Fremdaggression sowie Überflutung durch Affekte. Blickkontakt mit teilweise kontrollierender Qualität. Selbst-Kohärenz entsteht (Beziehung zwischen Körperwahrnehmung und der Regulierung von Affekten).	Stimmliche Äusserungen, die Ausdruck eines hohen Affektes (innere Spannungen) sind.	Verwendung des Instrumentes (Spielmaterials) für eigene affektive Bedürfnisse.	Affekt abstimmen / sich funktionalisieren lassen Affektabstimmung ermöglichen. Gestaltung der hohen Affekte mit körperlichen, musikalischen und verbalen Mitteln.
3	Wahrnehmung des eigenen Körpers als Ausgangspunkt für eine Handlung (Selbst-	Explorierender Umgang mit der Stimme, im Sinne von Urheberschaft.	Intentionaler, explorierender Umgang mit Instrumenten	Selbsterleben / bewusstmachen Therapeutin als Unterstützerin der

Kontakt zu sich selbst / Selbsterleben	Kohärenz). Koordinierte Bewegungen und Intrasynchronisation. Körperlicher Kontakt vom Kind gewünscht. Selbstwirksamkeit kann wahrgenommen werden. Affektlage aufmerksam und ruhig. Blick folgt eigenen Bewegungen und Handlungen.		(Spielmaterialien). Funktion des Instrumentes als resonanz- und klanggebendes Objekt wird erkannt. Funktion des Spielmaterials als Wirkungsträger der eigenen Handlung wird erkannt.	Exploration. Aktivitäten, die dem Kind seine Äusserungen, seinen Körper und seine Urheberschaft in Handlungen bewusst machen.
4 Kontakt zum anderen / Intersubjektivität	Fähigkeit zur Inter-Attentionalität***: Interesse an der Therapeutin und an der gemeinsamen Tätigkeit zeigt sich, gemeinsame Wünsche werden möglich. Körper dient der interpersonalen Erfahrung. Selbständige affektive Regulation des Kindes durch Blickaustausch (soziale Rückversicherung, Triangulation). Pausen sind selbstreguliert.	Gemeinsames Vokalisieren. Wunsch nach Rückversicherung der eigenen stimmlichen Äusserungen durch die Therapeutin.	Die Therapeutin wird im gemeinsamen Spiel wahrgenommen. Kind sucht nach Rückversicherung seines Erlebens im gemeinsamen Spiel. Rhythmische Einschwingungs- und Abstimmungs-vorgänge.	Intersubjektivität / als Person einbezogen werden Therapeutin bringt erste eigene Ideen ein. Die Wahrnehmung und die Empfindungen des Kindes rückversichern.
5 Beziehung zum anderen / Interaktivität	Kind wünscht Kontakt mit dialogischem Charakter (Frage-Antwort), intentionaler Dialog. Kind geniesst Körperkontakt. Der Tonus ist angemessen. Der Austausch ist entspannt und von positivem Affekt begleitet. Regelmässiger Blickaustausch.	Fähigkeit zum Nachahmen ist entwickelt. Dialogischer Austausch von Motiven. Aufeinander Bezug-Nehmen. Wechselformen einhalten.	Instrumente werden dialogisch gespielt. Spielmaterial wird dialogisch eingesetzt. Imitation von Motiven (Handlungen) ist möglich.	Der musikalische Dialog / musikalisch antworten und fragen Die Therapeutin erfährt sich als eine vom Kind getrennte Person und wird zur Dialogpartnerin. Es entsteht eine reziproke Beziehung.
6 Begegnung / Inter-Affektivität	Die emotionale Qualität von Freude und Spass am Gemeinsamen zeigt sich im Blickkontakt. Sichere Beziehung und reguliertes Nähe-Distanzverhalten. Körper dient dem spielerischen Austausch. Ausdruck von Symbolischem über den Körper. Körper und Affekt sind in Einheit. Blick kann hohe Affekte transportieren, der Blickaustausch ist emotional flexibel.	Gemeinsamer spielerischer Umgang mit der Stimme.	Gemeinsames ausdrucksvolles Spiel. Positive emotionale Befindlichkeit. Assoziationen können entstehen.	Der Spielraum – spielen / Spass haben / phantasieren Die Therapeutin als echte Spielpartnerin. Zusammen Freude und Spass erleben. Aufkommende Phantasien und Spielideen aufgreifen und weiterentwickeln.

Begriffsklärung

*Selbst-Kohärenz: ein Empfinden von körperlicher Ganzheit, sowohl im Ruhezustand, als auch in der Bewegung. Das Empfinden, selber über die körperliche Handlungsfähigkeit verfügen zu können.

** Vitalitätsaffekt: ein umfassender, nicht klar abgrenzbarer Affekt, eher eine Erlebnisqualität, die mit dynamischen Begriffen (anschwellend, abklingend etc.) beschrieben werden kann.

*** Inter-Attentionalität: eine gemeinsam, gerichtete Aufmerksamkeit, auch Joint-Attention genannt. (vgl. Schuhmacher et al., 2013, S. 79-82).

9.2. Hauptkategorien und Subkategorien für die 1. Inhaltsanalyse

Die nachfolgenden Haupt- und Subkategorien bilden das Gerüst für die vergleichende Kurzdarstellung der frühen Interventionen.

- a) Rahmenbedingungen und Umsetzung:
- Wie gestalten sich das Fördersetting und die Intensität der Förderung?
 - Welches ist die Zielgruppe des Programmes in Bezug auf Alter und Beeinträchtigung?
 - Auf welche Art werden Eltern in die Förderung einbezogen und geschult?
 - Welches sind die theoretischen Grundlagen des Programmes?
 - Was ist der Hauptfokus und die Zielsetzung der Förderung? Handelt es sich um ein umfassendes Förderprogramm im Sinne der Berücksichtigung verschiedener (aller) Entwicklungsbereiche der frühkindlichen Entwicklung?
 - Wie wird die Anpassung an die Bedürfnisse des Kindes (Individualisierung) gewährleistet?
 - Wie gestaltet sich die Qualifizierung und Schulung der Therapeuten? Ist Supervision vorgesehen? Ist ein (interdisziplinäres) Team von Fachleuten vorgesehen?
 - Wie wird die Wirksamkeit der Intervention bewertet?
- b) Grundlagen, Methoden und Fördertechniken:
- Welche übergreifenden Strategien, charakterisieren das Programm?
 - Welche Fördermethoden werden eingesetzt?
 - Welche von ASS gefährdeten Entwicklungsaufgaben (Imitation, Anpassung und Spiel, nonverbale und verbale Kommunikation, soziale Interaktion, Bewegung, alltagspraktische Fertigkeiten, Selbständigkeit) werden in der Förderung berücksichtigt?
 - In welcher Art werden die Lernmethoden an das Entwicklungsalter des Kindes angepasst?
 - Welche Art von Spiel wird in die Förderung integriert?
 - Welche Rolle wird dem symbolischen Spiel zugeschrieben?
 - Wie wird die Beziehung ausgestaltet?
 - Auf welche Art wird der erwartete Interaktionsstil der Therapeutin beschrieben?
 - Inwiefern wird die Reziprozität in sozialen Interaktionen zwischen Therapeut und Kind gewichtet?
 - Welcher Stellenwert wird der Initiative des Kindes in einer Aktivität beigemessen?
 - Welcher Stellenwert wird einer emotional und sprachlich reichhaltigen Umgebung beigemessen?

9.3. Hauptkategorien und Subkategorien für die 2. Inhaltsanalyse - 1. Fassung

Thematische Hauptkategorie: Rahmenbedingungen zum Fördersetting			
Subkategorie	Abkürzung	Kurze Definition	Beispiel aus dem Material
Zielgruppe	ZG	In Bezug auf Diagnose, Alter des Kindes, Familiensystem	Wir haben mit vielen unterschiedlichen Kindern zusammengearbeitet, die wir vom Säuglingsalter bis zum Alter von acht, neun, oder zehn Jahren begleitet (Greenspan & Wieder, 2001, S.11).
Räumliche Rahmenbeding.	RR	Wo findet die Förderung statt? Zuhause – Förderzentrum?	Die Methode kann zu Hause, in der Schule und als Bestandteil der verschiedenen Therapien eines Kindes eingesetzt werden (Greenspan & Wieder, 2001, S.156).
Zeitliche Rahmenbeding.	ZR	Länge der Fördersequenz, Anzahl Fördersequenzen pro Tag/pro Woche, Dauer der Intervention, Spezielles	Bei vielen Kindern, insbesondere solchen mit speziellem Förderbedarf, wären sechs bis zehn zwanzig- bis dreissigminütige Bodenzeit-Sitzungen pro Tag optimal. Zusätzlich sollte die Bodenzeit-Philosophie von früh bis spät beachtet werden (Greenspan & Wieder, 2001, S.167).
Personelle Rahmenbeding.	PR	Förderung durch Therapeutin, Eltern, multidisziplinäres Team, Kombinationen, Ausbildung, Weiterbildung, Supervision?	
Finanzierung	Fin	IV, privat durch Eltern, Stiftungen, Krankenkasse?	
Sonstiges	So		

Thematische Hauptkategorie: Umsetzung			
Subkategorie	Abkürzung	Kurze Definition	Beispiel aus dem Material
Theoretische Grundlagen	Theo	Welche theoretischen Ansätze und Modelle bilden die Grundlage der Intervention?	
Hauptfokus und Zielsetzung	HF	Welche hauptsächlichen Ziele verfolgt die Intervention?	Das Ziel dieses Programms liegt darin, Autismus Symptome zu mildern und die Entwicklung in allen Entwicklungsdomänen zu beschleunigen und zu fördern, insbesondere jedoch in Bezug auf die kognitiven, sozial-emotionalen und Sprachentwicklungsbereiche (Dawson & Rogers, 2014, S. 35).
Individualisierung	Ind	Wie wird die Anpassung an die Bedürfnisse des Kindes und der Familie gewährleistet?	Das individuelle Profil, nicht das Syndrom, bestimmt über das angemessene Interventionsprogramm. (Greenspan & Wieder, 2001, S.23).
Entwicklungsorientierung der Intervention	EntO	Werden die durch ASS gefährdeten Entwicklungsaufgaben (Imitation, Anpassung und Spiel, nonverbale und verbale Kommunikation, soziale Interaktion, Bewegung, alltagspraktische Fertigkeiten, Selbständigkeit) in der Förderung berücksichtigt?	Die sozialen Interaktionen und das freie Spiel der Bodenzeit können dem Kind helfen, interpersonelle, emotionale und intellektuelle Fertigkeiten zu erwerben (Greenspan & Wieder, 2001, S.157).
Emotional und sprachlich reichhaltige Umgebung	EmS	Wird dem Ausdruck von Emotionen, sowie der sprachlichen Begleitung des Spiels ein spezielles Gewicht beigemessen?	Seien Sie so lebhaft wie möglich - sogar übertrieben lebhaft -, um das Kind zu grösserer Lebhaftigkeit anzuregen. Variieren Sie Rhythmus und Stimmlage und setzen Sie viele verbale Signale wie "ohs" und "Ahs" ein (Greenspan & Wieder, 2001, S.207).
Sonstiges	So		

Thematische Hauptkategorie: Spiel			
Subkategorie	Abkürzung	Kurze Definition	Beispiel aus dem Material
Funktion von Spiel	FSp	Als Ebene des Zugangs zum Kind, als Ort, wo sich das Denken entwickelt und Probleme gelöst werden, als spieltherapeutischer Ansatz oder als Fördermethode (für z.B. emotionale, soziale Kompetenzen etc.).	Aber anders als beim gewöhnlichen Spielen haben Sie hier eine entwicklungsfördernde Rolle (Greenspan & Wieder, 2001, S.159).
Spielmittel	SpM	Welche Mittel sind Anlass oder Auslöser für Spiele. Welche Spielangebote werden gemacht.	Es ist hilfreich, in einem Raum zu spielen, in dem es ein grosses Spielzeugangebot gibt, so dass Sie schnell neue Spielmaterialien einsetzen können, um die Interaktion in Gang zu halten (Greenspan & Wieder, 2001, S.211).
Spielfähigkeit entwickeln: Strategien	SpfStr	Übergreifende Strategien der Therapeutin, die das Kind in der Entwicklung zur Spielfähigkeit unterstützen. Das Kind wird innerhalb der Entwicklung der einzelnen Spielformen hin zu mehr Komplexität begleitet. Das Kind verfügt über verschiedene Spielformen.	Nutzen Sie die Freude des Kindes an einer Bewegung aus, um gemeinsam Spass zu haben. Unterbrechen Sie nie spielerische Interaktionen, die das Kind gern fortsetzen möchte, aber fügen Sie Elemente hinzu, damit das Spiel komplexer wird (Greenspan & Wieder, 2001, S.176).
Spielfähigkeit: Eltern-Kind Spiele	SpfEK	Das Vorhandensein von: Frühen Duetten, musikalischen Elementen, elterlichen Spielmarkern, intuitivem elterlichem Spielverhalten, sinnlichen Spielen wie: kitzeln, Guck-Guck und Knireiter, sensorischer Stimulation, Objektpermanenz, Funktionaler Fixiertheit (=Kinder wollen das Gleiche machen wie Erwachsene), Flow-Erlebnissen, Affektregulation, Spiel als kommunikativem Vorgang deutet auf Eltern-Kind-Spiele hin.	Wiederholt es mechanisch Worte ohne Beachtung des Sinnbezuges, kitzeln Sie es nach jedem Wort, umarmen es oder bieten Sie ihm einen anderen sensorischen Reiz, der ihm sehr gefällt, damit es den Wunsch verspürt, diese Beschäftigung mit Ihnen fortzusetzen (Greenspan & Wieder, 2001, S.183).
Spielfähigkeit: Funktionsspiel	SpfF	Selbstwirksamkeit erfahren, Selbstkohärenz und Selbsterleben (vgl. Spielbeobachtungsbogen, für die genauere Ausdifferenzierung)	Helfen Sie ihm, an Ihrem Körper hochzuklettern, wie an einer Leiter, oder halten Sie seine Hände fest, damit es von ganz oben herunterspringen kann (Greenspan & Wieder, 2001, S.183).
Spielfähigkeit: Symbolspiel	SpfS	So-Tun-Als-Ob, dezentriertes Spiel, erste Perspektivenübernahme, Empathie, Sequentierung im Spiel und Rollenspiele.	
Merkmale oder Bedingungen für Spiel	MB	Was zeichnet das Spiel, so wie es durch die Therapeutin angeleitet wird, aus?	Das Ziel dieser Aktivitäten ist nicht, das Kind zur

		<p>Merkmal 1: unvollständige Funktionalität</p> <p>Merkmal 2: So-Tun-Als-Ob</p> <p>Merkmal 3: positive Akzentuierung und Fokussierung, intrinsische Motivation, positive Emotionen, Mittel vor Zweck, Wahlfreiheit, Ungewissheit, bzw. Unvorhersehbarkeit des Verlaufs</p> <p>Merkmal 4: Wiederholung und Variation, Wiederholung und Pause, Wiederholung von Spielsituationen</p> <p>Merkmal 5: entspanntes Feld.</p>	<p>Interaktion mit Ihnen zu zwingen, indem Sie ihm das begehrte Objekt vorenthalten. Sie wollen ihm zeigen, dass es Spass machen kann, mit Ihnen zu spielen - sogar noch mehr Spass, als allein zu spielen (Greenspan & Wieder, 2001, S.181).</p>
<p>Entwicklungsbereiche, die im Spiel angesprochen werden</p>	EntS	<p>Motorik, Kognition, Sprache und Kommunikation, emotionale Entwicklung, soziale Entwicklung, Selbständigkeit im Alltag – Alltagsfertigkeiten.</p>	<p>Bei den differenzierteren Beispielen verbindet das Kind motorische und kognitive Fertigkeiten mit räumlicher Orientierung (Greenspan & Wieder, 2001, S.214).</p>
<p>Sonstiges (So)</p>	So		

Thematische Hauptkategorie: Interaktionsstil Therapeutin			
Subkategorie	Abkürzung	Kurze Definition	Beispiel aus dem Material
Regulierender und Interesse weckender Interaktionsstil	Regl	<ul style="list-style-type: none"> - den Erfahrungen des Kindes Raum und Resonanz geben - den sensorischen und motorischen Bedürfnissen des Kindes folgen und diese unterstützen - intrapersonelle Synchronisationen herstellen - das Kind in der emotionalen und kognitiven Verarbeitung von sinnlichen und zwischenmenschlichen Erfahrungen unterstützen 	<p>Was findet es beruhigend oder anregend? Setzen Sie diese Reize ein, um es in einen Zustand ruhiger Aufmerksamkeit zu bringen</p> <p>(Greenspan & Wieder, 2001, S.172).</p>
Beziehungsstiftender Interaktionsstil	Bez	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit vermitteln, indem die Interessen des Kindes im Zentrum stehen - den Blickkontakt zum Kind suchen und damit Intimität und Nähe schaffen - sich in anregender und feinfühlicher Art uneingeschränkt auf das Kind einstellen. - spielerische Dialoge mit den Mitteln von Mimik, Gestik und Lauten-Worten gestalten - mit den musikalischen Elementen von Pause, Wiederholung, Kontrast, sowie Veränderung der Dynamik und des Tempos arbeiten - interpersonelle Synchronisationen herstellen - die Affekte des Kindes spiegeln, aushalten und gestalten - kleinste Handlungsimpulse verstärken und ihnen Bedeutung geben 	<p>Im Augenblick wollen Sie alles Menschenmögliche tun, damit es Freude an Ihrer Gegenwart empfindet</p> <p>(Greenspan & Wieder, 2001, S.174).</p>
Intersubjektiver Interaktionsstil	Int	<ul style="list-style-type: none"> - die Aufmerksamkeit und die Konzentration des Kindes auf das Gemeinsame lenken - ein Geben und Nehmen von Gefühlen und Intentionen unterstützen - beiderseitiges emotionales Signalisieren (geteilte Aufmerksamkeit) unterstützen - interessiert abwartende und bekräftigende Haltung - von den momentanen sensorischen und motorischen Bedürfnissen und Interessen des Kindes ausgehen - das Kind im Ausdrücken seiner Gefühle und seines Willens unterstützen - Interaktionen und soziales Problemlösungsverhalten in Bezug auf jegliches Interesse des Kindes ausweiten und erwarten 	<p>Sobald Ihr Kind Nähe und Intimität als wohlthuend empfindet, können sie zur nächsten Phase übergehen, dem wechselseitigen Kommunizieren</p> <p>(Greenspan & Wieder, 2001, S.205).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - dialogische Haltung in Bezug auf Handlungen, Gefühle und die Verknüpfung von Gefühlen und Handlungen 	
Verbal reflektiver Interaktionsstil	VerbR	<ul style="list-style-type: none"> - sprachliches Vorbild sein - Worte gemeinsam gebrauchen und so Bedeutungen über Symbole austauschen - die Meinung des Kindes erfragen, mit dem Kind über seine Interessen diskutieren, Fragen stellen und beantworten - kleine Geschichten erzählen - Spielpartnerin im symbolischen Spiel werden 	
Strategien	Str	Grundlegende Strategien im Interaktionsstil, die die Therapeutin einsetzt um das Kind in seiner Entwicklung von Interaktion und Kommunikation zu begleiten.	Es gelten dieselben Leitlinien wie beim Aufbau von Nähe und Intimität. Sprechen Sie das Kind über seine sensorischen Vorlieben an. Machen Sie mit bei dem, was das Kind tut, anstatt neue Spielaktivitäten einzuführen. Lassen Sie das Kind den Lenker des Spielgeschehens sein. Wenn nötig, behindern Sie es spielerisch, um eine Interaktion herbeizuführen (Greenspan & Wieder, 2001, S.209).
	So		
Thematische Hauptkategorie: Sonstiges			
		Alles, was nicht unter die vier Hauptkategorien eingeordnet werden kann.	

9.4. Hauptkategorien und Subkategorien für die 2. Inhaltsanalyse - 2. und definitive Fassung

Thematische Hauptkategorie: Spiel			
Subkategorie	Abkürzung	Kurze Definition	Beispiel aus dem Material
Spielunterstützung	SpU	Übergreifende Strategien der Therapeutin, die das Kind in der Entwicklung zur Spielfähigkeit unterstützen. Darunter fallen auch die Spiel-Mittel, die Anlass oder Auslöser für Spiele sind. Welche Spielangebote werden gemacht. Das Kind wird innerhalb der Entwicklung der einzelnen Spielformen hin zu mehr Komplexität begleitet. Das Kind verfügt über verschiedene Spielformen.	Nutzen Sie die Freude des Kindes an einer Bewegung aus, um gemeinsam Spass zu haben. Unterbrechen Sie nie spielerische Interaktionen, die das Kind gern fortsetzen möchte, aber fügen Sie Elemente hinzu, damit das Spiel komplexer wird (Greenspan & Wieder, 2001, S.176). Es ist hilfreich, in einem Raum zu spielen, in dem es ein grosses Spielzeugangebot gibt, so dass Sie schnell neue Spielmaterialien einsetzen können, um die Interaktion in Gang zu halten (Greenspan & Wieder, 2001, S.211).
Spielfähigkeit: Eltern-Kind Spiele	EK	Das Vorhandensein von: Frühen Duetten, musikalischen Elementen, elterlichen Spielmarkern, intuitivem elterlichem Spielverhalten, sinnlichen Spielen wie: kitzeln, Guck-Guck und Knireiter, sensorischer Stimulation, Objektpermanenz, Funktionaler Fixiertheit (=Kinder wollen das Gleiche machen wie Erwachsene), Flow-Erlebnissen, Affektregulation, Spiel als kommunikativem Vorgang deutet auf Eltern-Kind-Spiele hin.	Wiederholt es mechanisch Worte ohne Beachtung des Sinnbezuges, kitzeln Sie es nach jedem Wort, umarmen es oder bieten Sie ihm einen anderen sensorischen Reiz, der ihm sehr gefällt, damit es den Wunsch verspürt, diese Beschäftigung mit Ihnen fortzusetzen (Greenspan & Wieder, 2001, S.183).
Spielfähigkeit: Funktionsspiel	F	Selbstwirksamkeit erfahren, Selbstkohärenz und Selbsterleben (vgl. Spielbeobachtungsbogen, für die genauere Ausdifferenzierung)	Helfen Sie ihm, an Ihrem Körper hochzuklettern, wie an einer Leiter, oder halten Sie seine Hände fest, damit es von ganz oben herunterspringen kann (Greenspan & Wieder, 2001, S.183).
Spielfähigkeit: Symbolspiel	Sy	So-Tun-Als-Ob, dezentriertes Spiel, erste Perspektivenübernahme, Empathie, Sequentierung im Spiel, Rollenumkehr, symbolische Substitution von Gegenständen, symbolische Kombinationen, Skripte ausarbeiten, Rollenspiel.	In diesem Fall ist es die Puppe oder das Plüschtier, welches die Therapeutin oder das Kind füttert, kämmt, mit ihm spielt oder malt, während die Therapeutin dessen Handlungen in angemessener Weise erzählend kommentiert. (Rogers & Dawson, 2014, S. 212).

Merkmale oder Bedingungen für Spiel	MB	<p>Was zeichnet das Spiel, so wie es durch die Therapeutin angeleitet wird, aus?</p> <p>Merkmal 1: unvollständige Funktionalität</p> <p>Merkmal 2: So-Tun-Als-Ob</p> <p>Merkmal 3: positive Akzentuierung und Fokussierung, intrinsische Motivation, positive Emotionen, Mittel vor Zweck, Wahlfreiheit, Ungewissheit, bzw. Unvorhersehbarkeit des Verlaufs</p> <p>Merkmal 4: Wiederholung und Variation, Wiederholung und Pause, Wiederholung von Spielsituationen</p> <p>Merkmal 5: entspanntes Feld.</p>	Das Ziel dieser Aktivitäten ist nicht, das Kind zur Interaktion mit Ihnen zu zwingen, indem Sie ihm das begehrte Objekt vorenthalten. Sie wollen ihm zeigen, dass es Spass machen kann, mit Ihnen zu spielen - sogar noch mehr Spass, als allein zu spielen (Greenspan & Wieder, 2001, S.181).
-------------------------------------	-----------	---	--

Thematische Hauptkategorie: Interaktionsstil Therapeutin			
Subkategorie	Abkürzung	Kurze Definition	Beispiel aus dem Material
Regulierender und Interesse weckender Interaktionsstil	Regl	<ul style="list-style-type: none"> - den Erfahrungen des Kindes Raum und Resonanz geben - den sensorischen und motorischen Bedürfnissen des Kindes folgen und diese unterstützen - intrapersonelle Synchronisationen herstellen - das Kind in der emotionalen und kognitiven Verarbeitung von sinnlichen und zwischenmenschlichen Erfahrungen unterstützen 	Was findet es beruhigend oder anregend? Setzen Sie diese Reize ein, um es in einen Zustand ruhiger Aufmerksamkeit zu bringen (Greenspan & Wieder, 2001, S.172).
Beziehungsstiftender Interaktionsstil	Bez	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit vermitteln, indem die Interessen des Kindes im Zentrum stehen - den Blickkontakt zum Kind suchen und damit Intimität und Nähe schaffen - sich in anregender und feinfühlicher Art uneingeschränkt auf das Kind einstellen - spielerische Dialoge mit den Mitteln von Mimik, Gestik und Lauten-Worten gestalten - mit den musikalischen Elementen von Pause, Wiederholung, Kontrast, sowie Veränderung der Dynamik und des Tempos arbeiten - interpersonelle Synchronisationen herstellen - die Affekte des Kindes spiegeln, aushalten und gestalten - kleinste Handlungsimpulse verstärken und ihnen Bedeutung geben 	Im Augenblick wollen Sie alles Menschenmögliche tun, damit es Freude an Ihrer Gegenwart empfindet (Greenspan & Wieder, 2001, S.174).
Intersubjektiver Interaktionsstil	Int	<ul style="list-style-type: none"> - die Aufmerksamkeit und die Konzentration des Kindes auf das Gemeinsame lenken - ein Geben und Nehmen von Gefühlen und Intentionen unterstützen - beiderseitiges emotionales Signalisieren (geteilte Aufmerksamkeit) unterstützen - interessiert abwartende und bekräftigende Haltung 	Sobald Ihr Kind Nähe und Intimität als wohltuend empfindet, können sie zur nächsten Phase übergehen, dem wechselseitigen Kommunizieren (Greenspan & Wieder, 2001, S.205).

		<ul style="list-style-type: none"> - von den momentanen sensorischen und motorischen Bedürfnissen und Interessen des Kindes ausgehen - das Kind im Ausdrücken seiner Gefühle und seines Willens unterstützen - Interaktionen und soziales Problemlösungsverhalten in Bezug auf jegliches Interesse des Kindes ausweiten und erwarten - dialogische Haltung in Bezug auf Handlungen, Gefühle und die Verknüpfung von Gefühlen und Handlungen 	
Verbal reflektiver Interaktionsstil	VerbR	<ul style="list-style-type: none"> - sprachliches Vorbild sein - Worte gemeinsam gebrauchen und so Bedeutungen über Symbole austauschen - die Meinung des Kindes erfragen, mit dem Kind über seine Interessen diskutieren, Fragen stellen und beantworten - kleine Geschichten erzählen - Spielpartnerin im symbolischen Spiel werden 	Auch diese Handlungen werden narrativ begleitet: „Nun giesse ich den Saft ein, und jetzt trinke ich den Saft. Mjam, was für ein leckerer Saft!“ (Rogers & Dawson, 2014, S. 214).
Strategien	Str	Grundlegende, den entwicklungslogischen Ablauf beachtende, Strategien im Interaktionsstil, die die Therapeutin einsetzt um das Kind in seiner Entwicklung von Interaktion und Kommunikation zu begleiten. Im Speziellen: Wird dem Ausdruck von Emotionen, sowie der sprachlichen Begleitung des Spiels ein spezielles Gewicht beigemessen?	Sprechen Sie das Kind über seine sensorischen Vorlieben an. Machen Sie mit bei dem, was das Kind tut, anstatt neue Spielaktivitäten einzuführen. Lassen Sie das Kind den Lenker des Spielgeschehens sein. Wenn nötig, behindern Sie es spielerisch, um eine Interaktion herbeizuführen (Greenspan & Wieder, 2001, S.209). Seien Sie so lebhaft wie möglich - sogar übertrieben lebhaft -, um das Kind zu grösserer Lebhaftigkeit anzuregen. Variieren Sie Rhythmus und Stimmlage und setzen Sie viele verbale Signale wie "ohs" und "Ahs" ein (Greenspan & Wieder, 2001, S.207).
Thematische Hauptkategorie: Sonstiges			
		Alles, was nicht unter die vier Hauptkategorien eingeordnet werden kann.	

9.5. Thematische Zusammenfassungen in eigenen Worten

9.5.1. Thema Spiel

Subthemen	ESDM
Spielunterstützung	Dem Kind werden Entwicklungsziele und Fertigkeiten im Spiel vermittelt. Das Spiel geht vom Kind aus. Seine Vorlieben und Neigungen werden miteinbezogen. Das Interesse des Kindes steht am Anfang jeder Aktivität. Das Kind zeigt mit seinem Interesse, wo seine Motivation liegt. Das Spiel wird von beiden Spielpartnern gestaltet. Die Therapeutin ist zuerst als Hilfe anwesend und wird mit der Zeit eine immer aktivere Spielpartnerin. Die Therapeutin zeigt positive Affekte und versucht immer, den Zugang zur Interessenswelt des Kindes zu finden. Sie richtet die Wahl von Materialien danach aus. Vielfach sind Gegenstände interessant, die Effekte erzeugen. Material und Gegenstände sollten verfügbar sein. Es sollten die unterschiedlichsten Materialien und Gegenstände verfügbar sein, da sie die Generalisierungsfähigkeit des Kindes fördern. Diese Materialien sind auf das spezifische Interesse des Kindes abgestimmt. Vielfach ist aber der Körper des Kindes der Ausgangspunkt von gemeinsamen Aktivitäten. Damit die Therapeutin weiss, dass sie auf dem richtigen Weg ist, sollte sie versuchen „das Lächeln des Kindes“ zu finden. D.h. eine Aktivität, die vom Kind so heiss begehrt ist, dass es ein Lächeln oder glänzende Augen zeigt. Damit ist eine Aktivität des Kindes verbunden. Das Spiel sollte nie langweilig werden, das bedeutet, Abwechslung ist wichtig. Aktivitäten sollen beendet werden, solange sie noch spannend sind. Imitation wird als wesentliches Werkzeug in der Spielförderung angesehen. Das Initiieren von Handlungen durch das Kind im sensomotorischen (Funktions- Anm. d. Verf.) Spiel ist grundlegend. Im symbolischen Spiel ist die Therapeutin die „Vorspielerin“, also die Schauspielerin, die zeigt, wie ein Spiel geht. Die Therapeutin fördert die Entwicklung im Symbolspiel entwicklungslogisch, indem sie das Spiel durch ihre Inputs erweitert und komplexer gestaltet.
Merkmale oder Bedingungen für Spiel	Es wird Wert auf den positiven Affekt im Spiel gelegt. Die Therapeutin ist verantwortlich, das Wohlbefinden des Kindes positiv zu beeinflussen. Das So-Tun-Als-Ob wird im Symbol- und Rollenspiel angesprochen.
Spielfähigkeit: Eltern-Kind Spiele	Bei Eltern-Kind-Spielen ist es wichtig auf die Sitzposition zu achten. Es können Fingerspiele, Sing-, Klatsch-, Kitzel- und Bewegungsspiele sein. Auch andere Körperteile können beteiligt sein. Diese Spiele dürfen albern sein. Daraus entsteht das geteilte Lachen. Diese Spiele werden im ESDM soziale Routinen genannt. Dabei ist der Blickkontakt außerordentlich wichtig. Die sozialen Routinen zeigen dem Kind auf, dass es auf die nonverbale Kommunikation des Gegenübers achten soll. Auf dieser Stufe der Spielfähigkeit spielt die Imitation eine herausragende Rolle. Diese Spiele sind auch eine gute Quelle von spontanen oder imitierten Vokalisationen. Das emotionale Signalisieren und der Austausch von sozialen Signalen finden bei diesen Spielen statt. Geteilte Aufmerksamkeit und pragmatische Funktionen von Sprache und Kommunikation werden auf dieser Stufe erlangt. Mit der Zeit können auch konventionelle soziale Signale eingesetzt werden.
Spielfähigkeit: Funktionsspiel	Das Funktionsspiel steht in Zusammenhang mit sensomotorischen Spielen. Es besteht aus dem Einsatz von Handlungsabläufen mit der Beteiligung von Körperteilen. Es wird durch die Therapeutin als Erweiterung des sensomotorischen Spiels dem Kind vorgezeigt. Funktionale Spielhandlungen kann die Therapeutin sowohl an sich selbst, als auch am Kind ausführen.
Spielfähigkeit: Symbolspiel	Gesichtsausdrücke und pantomimische Gesten werden im So-Tun-Als-Ob Spiel überzeichnet eingesetzt. Sie bilden die Grundlagen für das Symbolspiel. Im ESDM wird das Symbolspiel durch die folgenden drei Aspekte gekennzeichnet: der Einsatz von Puppen oder Plüschtieren, die symbolische Funktion von einem Gegenstand und die Abfolge von symbolischen Handlungen. Entwicklungslogisch, in kleinen Schritten wird das Kind an das Symbolspiel herangeführt. Mit der Zeit soll das Kind die Spielhandlungen eigenständig durchführen können. Es wird betont, dass symbolische Spielhandlungen vom Kind zuerst konkret erlebt werden müssen, da sie sonst keinen Sinn machen. Komplexere Spielhandlungen führen zur Entwicklung eines Skripts. Sobald das Kind verschiedene

	Handlungsabläufe beherrscht, kann es in das Rollenspiel eingeführt werden. Über das Rollenspiel können auch soziale Abläufe verinnerlicht werden. Im Rollenspiel werden Gefühle benannt und durchgespielt.
--	--

Subthemen	DIR®Floortime
Spielunterstützung	<p>Das Kind als Lenker des Spielgeschehens bedeutet, dass das Spiel von seinen Interessen und Neigungen ausgeht. Bewegungen und interessante Spielmaterialien einsetzen. Im Raum soll eine grosse Auswahl an Spielmaterialien vorhanden sein. Das Kind zum Spiel verführen und so gemeinsame Zeit in Interaktion verbringen. Dem Kind die gemeinsame Zeit angenehm machen. In der Interaktion mit dem Kind gestische Dialoge führen. Das Spiel ist das Mittel, um Nähe und Bezogenheit herstellen zu können. Tauschspiele regen das Öffnen und Schliessen von Kommunikationskreisen an. Die Spiele sollen erfindungsreich und von Variationen geprägt sein. Dies wiederum regt das Kind an, mehr Flexibilität zu tolerieren und selber aufzubauen. Auch wird es selber mit der Zeit die Kommunikationskreise komplexer gestalten. In den spielerischen Interaktionen möglichst verschiedene Sinneskanäle des Kindes ansprechen. Je nach Vorlieben des Kindes eignen sich unterschiedliche Spiele. Kinder, die sich zum Beispiel gegen Kontakt sträuben, mögen häufig Versteck- und Fangspiele. Die Therapeutin soll eine reichhaltige nonverbale Kommunikation pflegen und viele lautmalerische Geräusche einsetzen. Auch ist es wichtig, emotional reichhaltige Interaktionen anzubieten. Fühlt sich das Kind sicherer in der Beziehung, kann es dazu angehalten werden, Probleme zu lösen. Beim Kind ausgelöste Emotionen ermöglichen weitere Interaktionen, in denen das Kind sich selber kennenlernen und denken lernen kann. Zum Spielen kann ein anderes Kind eingeladen werden. Die Therapeutin bleibt präsent und unterstützt das Kind mit ASS, wo nötig. In einem ersten Schritt zum Symbolspiel wird dem Verhalten des Kindes Bedeutung zugemessen. Das Symbolspiel kann über So-Tun-Als-Ob Aktivitäten angeregt werden, die meistens zuerst aus, dem Kind bekannten, Alltagshandlungen bestehen. Kinder müssen sich ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle vorstellen und dann mit Symbolen verknüpfen können. Die Therapeutin als Vorbild beteiligt sich aktiv am Rollenspiel und versucht möglichst phantasievoll ihre Rolle auszugestalten. Die Therapeutin achtet auf den emotionalen Gehalt des kindlichen Spiels und flicht selber gespielte Emotionen ein. Die Therapeutin benennt die Emotionen. Konflikte im Rollenspiel führen zu höherer Problemlösungskompetenz und logischem Denken beim Kind.</p>
Merkmale oder Bedingungen für Spiel	<p>Jegliches Material, Gegenstände, Bewegungen oder der Körper können Anlass zum Spiel sein. Die Therapeutin versucht die Freude am Spiel beim Kind zu wecken. Die Therapeutin verfolgt den roten Faden des kindlichen Spiels, kann Erweiterungen hinzufügen, die zu komplexerem und phantasievollerem Spiel führen. Sie gestaltet ihre Rolle im Spiel. Die Therapeutin zeigt bei Konflikten oder Problemen im Spiel immer wieder das Spielgesicht und lächelt, um das Kind zu beruhigen. Das Kind soll Spass am gemeinsamen Spiel entwickeln. Das Spielgeschehen ist entspannt. Spiele können vielfältig wiederholt werden, solange sie dem Kind Spass machen.</p>
Spielfähigkeit: Eltern-Kind Spiele	<p>Die Therapeutin macht sich in ihren Aktivitäten und in ihrer Anwesenheit unentbehrlich. Sie rückt immer wieder in das Blickfeld des Kindes. Sie macht ihr Gesicht und ihre Mimik für das Kind interessant. Die Therapeutin erkennt die sensorischen und spielerischen Vorlieben und Wünsche des Kindes. Alle ihre Aktivitäten sind von diesen bestimmt. Ziellosem Verhalten des Kindes wird durch die Therapeutin Bedeutung mit einem überraschenden Spiel gegeben. Die Therapeutin zeigt einen angeregten, aber nicht übertriebenen Gesichtsausdruck und Tonfall. Die Therapeutin bietet sensomotorische Spiele mit Berührungen und vielen Wiederholungen an.</p>
Spielfähigkeit: Funktionsspiel	<p>Bewegungen mit unterschiedlichster Dynamik und Umfang schaffen eine heitere, energiegeladene Stimmung. Bewegungen des Kindes können mit Kinderliedern begleitet werden und so eine wiederholbare Form erhalten. Die unterschiedlichsten grobmotorischen Bewegungen geben dem Kind ein Gefühl von seinem Körper und sind gleichzeitig Mittel zu Interaktionen und dem Erleben von Gefühlszuständen. Die Therapeutin gibt Hilfestellungen oder Variationen, damit das Kind Bewegungen immer wieder ausführen und üben kann. Ebenso kann sich die Therapeutin dumm stellen, und so Interaktionen initiieren. Bewegungsspiele eignen sich sehr gut, um das Kind zur Imitation anzuregen.</p>

Spielfähigkeit: Symbolspiel	<p>Indem das Kind Bewegungen und Aktivitäten der Therapeutin nachahmt, hat es den ersten Schritt zum Symbolspiel gemacht. Die Therapeutin zeigt in Mimik und Gestik, Körperhaltung und Bewegung, Stimmlage und Tonfall ein lebhaftes Beteiligtsein. Dies hilft dem Kind, selber seine Gefühle ausdrücken zu können. Im Symbolspiel zeigt sich abstraktes Denken. Die ersten Spielaktivitäten sind Als-Ob-Spiele. Die Therapeutin bleibt bei den Themen des Kindes. Sie erweitert das symbolische Spiel durch Requisiten, weitere Themen, Handlungen, Geräusche und verbale Sprache in Form von Einwort-Sätzen. Sie hilft durch ihre Vorbildfunktion dem Kind, seine Gefühle zu benennen. Das Symbolspiel soll in sich logisch sein und nicht allzu stark ins Phantastische gehen, da das Kind dadurch logische Verbindungen zwischen den einzelnen Sequenzen herstellen kann. Im Rollenspiel können durch die Therapeutin komplexe Charaktere eingeführt werden, die dem Kind helfen, seine Vorstellungen logisch zu verbinden.</p>
-----------------------------	---

Subthemen	FIAS
Spielunterstützung	Die Therapeutin stellt sich auf das Kind ein. Sie kennt seine Reaktionen, Vorlieben im Spiel und Bedürfnisse. Sie weiss, was das Kind gerade noch an Spannung oder Unsicherheit ertragen kann. Sie vertraut auf die Beziehung zum Kind, ist humorvoll und gelassen, verspielt und empathisch und sie zeigt Spass und Verständnis. In den spielerischen Aktivitäten ist die Therapeutin hoch konzentriert. Sie beobachtet die Reaktionen des Kindes und schätzt im Moment ab, was es noch tun kann. Spiele sollen ein Format vorgeben, das zu einer Routine wird und dem Kind das Gefühl von Kontrolle bei gleichzeitigem Kontrollverlust geben. Bewegungs- und körperliche Spiele wecken die Aufmerksamkeit beim Kind. Mögliche Spielformate sind: „ich krieg dich!“, „da und weg“, „Achtung fertig los!“ und Versteck- oder Kuckuckspiele. Die Spiele ermöglichen das Erleben von Gefühlen und die Regulation der Gefühle in der Beziehung. Im spielerischen Tun verbindet die Therapeutin Bewegungen mit gesungenen Liedern. Bekannte Melodien erhalten situativ an das Kind angepasste Texte. Durch das Imitieren und Wiederholen von Bewegungen wird die Aufmerksamkeit des Kindes in der Beziehung gehalten.
Merkmale oder Bedingungen für Spiel	Der Spass beim Kind steht im Vordergrund und zieht es in die Interaktion. Soweit als möglich, bestimmt die Initiative und das Interesse des Kindes das Spiel. Die Therapeutin ist offen und bereit für alles, was sich im Spiel entfalten kann. Bewegungen, Gesten, Laute oder deren Ausbleiben können zu Spiel werden. Ebenso alle Arten von Gegenständen, mit denen sich das Kind beschäftigt. Es geht nicht um gewinnen oder verlieren, sondern um die gemeinsam –in Spass und Lust- verbrachte Zeit.
Spielfähigkeit: Eltern-Kind Spiele	„Babyspiele“ sind reine Interaktionsspiele, die in der frühen Entwicklung des Babys gespielt werden und kein Symbolverständnis voraussetzen. Die Therapeutin ist von Angesicht zu Angesicht mit dem Kind voll präsent. Die Interaktionen zeigen sich als fein balancierter Tanz oder Duett zwischen den Gefühlen und Vorhaben von Therapeutin und Kind. Sie scherzt mit dem Kind, um sein Interesse zu wecken. Die Atmosphäre ist freundlich entspannt. Der Spannungsverlauf in der Interaktion wird durch die Therapeutin so gestaltet, dass es das Kind zwischen Angst und Lust gerade noch aushält. Sie spielt durch die Bewegung ihres Körpers und ihres Kopfes mit Distanz und Nähe. Ihre Hände und Finger können Berührungen zum Kind auf unterschiedlichste Arten herstellen. Die Therapeutin macht mit dem Gesicht und der Stimme Musik. Mit Mund, Zunge, Stimme und Tonlage können die unterschiedlichsten Stimmungen und Gefühlslagen, Dynamiken, Tempi, Rhythmen, Melodien und Wiederholungen entstehen. In der Interaktion mit dem Kind werden starke Gefühle und das Erleben von Ursache und Wirkung initiiert. Durch diese sozialen Spiele wird das Kind immer wieder in die Beziehung gelockt. In diesen Spielen werden die Grundlagen für die pragmatischen Fertigkeiten von Sprache gelegt. Dies spielt sich im präverbalen, musikalischen Bereich ab.
Spielfähigkeit: Funktionsspiel	Interaktive Spiele und Aktivitäten, die auf „allen vieren“ gemacht werden. Bewegungen und Bewegungsfolgen können wiederholt und durch gesungene Melodien unterstützt werden. Bekannte Singspiele im Kreis verstärken situativ die motorischen Aktivitäten des Kindes und binden es in eine spielerische Interaktion ein. Bewegungsspiele bilden das Gerüst, anhand dessen das Kind seine ganzen Fertigkeiten einbringen kann, um in sozialer Interaktion zu sein.
Spielfähigkeit: Symbolspiel	Die obengenannten Spielformate ermöglichen den Kindern mit der Zeit, die Bedeutung von So-Tun-Als-Ob und von Vortäuschen zu verstehen. Dies ist der erste Schritt zur Symbolisierung. Eine übertriebene Mimik und Gestik der Therapeutin zeigt das So-Tun-Als-Ob im Spiel an und lässt das Kind die gespielte Emotion von der echten Emotion unterscheiden. Die Therapeutin benennt Dinge und deren Eigenschaften. Sie weist auf die Unterschiede hin und hilft so dem Kind, die Welt differenzierter wahrzunehmen und eine gewisse Kontrolle über seine Welt zu erhalten. Die Vorstellung von Unterschieden führt zu differenzierten Symbolen und zur Sprache.

9.5.2. Thema Interaktionsstil der Therapeutin

Subthemen	ESDM
Übergreifende Strategien	Die Therapeutin benutzt verschiedene Techniken und Strategien, um das Spielgeschehen entwicklungsfördernd zu gestalten. In den ersten Interaktionen versucht die Therapeutin „das Lächeln des Kindes“ zu finden. Das bedeutet, dass die Interessen und Neigungen des Kindes im Zentrum stehen. Diese werden in wechselseitige soziale Interaktionen eingebettet. Die Methoden sind geeignet, den Wert sozialer Interaktionen zu steigern. Dadurch wird das soziale Belohnungssystem stimuliert. Das Kind will mehr von den sozialen Belohnungen, da das Gewollte in soziale Interaktionen eingebettet ist. Damit steigert sich die soziale Motivation des Kindes. Die gemeinsamen Handlungsabläufe sind durch den Beitrag beider Spielpartner geprägt. Durch die Methoden werden komplexe neurale Netzwerke stimuliert, so dass viele Fähigkeiten in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen gefördert werden. Die Therapeutin versucht sich mit ihren Aktivitäten „ins Scheinwerferlicht“ der Motivation des Kindes zu stellen. Sie versucht, die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen und zu halten. Die Therapeutin ermöglicht mit ihrer Position im Raum dem Kind, Blickkontakt herzustellen. Die Umgebung ist ablenkungsarm gestaltet. Die Therapeutin kommentiert die Aktivitäten des Kindes. Die Therapiesitzung wird von Sprache und Lauten begleitet, die dem Kind als Rollenmodell dienen. Sie passt ihre Sprache den Fähigkeiten des Kindes an. Die Therapeutin benutzt Zielvokabular und gibt dem Kind die Möglichkeit zur Imitation. Sie betont die symbolischen Aspekte im Spiel. Die Therapeutin wartet auf die kommunikativen Verhaltensreaktionen des Kindes.
Interventionstechnik Synchronisation	Die Therapeutin singt während den sensorischen Routinen. Sie begleitet die Aktivitäten des Kindes mit Lauten und Geräuschen.
Interventionstechnik emotionales Signalisieren	Während den sensorischen Routinen lächelt die Therapeutin das Kind immer wieder an und stellt eine authentische, warme Atmosphäre her. Sensorische Routinen eignen sich sehr gut, damit das Kind mit Mimik, Gestik, Körperhaltung und Vokalisation intentional kommunizieren kann. In ihnen werden Freude und positive Affekte geteilt. Die Therapeutin unterstützt das Kind im Erlernen der Zeigegeste und weiterer konventionellen Gesten.
Regulierender und Interesse weckender Interaktionsstil	Sensorische Routinen sind Bewegungs- und Berührungsmuster. Sie helfen dem Kind, seine Emotionen zu regulieren und seine Aufmerksamkeit zu bündeln. Sie begleitet die sensorischen Routinen mit Liedern oder ihrer Singstimme. Die Therapeutin ist sich bewusst, dass sich die Art der Berührung, der Bewegung oder des Rhythmus auf den psychischen Zustand des Kindes auswirkt. Sie ist sich der Wirkung von Nähe und Distanz bewusst. Sie drängt sich dem Kind physisch nicht auf.
Beziehungsstiftender Interaktionsstil	Das Kind soll sich in Anwesenheit der Therapeutin wohlfühlen. Es soll genügend Zeit in den Beziehungsaufbau investiert werden. Die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes stehen im Zentrum. Wenn das Kind das Essen liebt, soll mit ihm gegessen und dabei gespielt werden. Manchmal ist es sinnvoll, das Kind nur mit zustimmender Beteiligung zu beobachten. In der Phase des Beziehungsaufbaus soll die Therapeutin die Handlungen des Kindes mit Geräuschen, Lauten oder einfacher Sprache begleiten. Dadurch wird das Kind angeregt, selber zu vokalisieren. Sie soll das Kind immer wieder mit einem Lächeln ansehen. So wird sie mit der Zeit eine aktivere Rolle im Spielgeschehen einnehmen können.
Intersubjektiver Interaktionsstil	Die Therapeutin wird zur unerlässlichen Spielpartnerin, indem sie bei den Aktivitäten des Kindes hilft, zustimmt, unterstützt, kommentiert und wertschätzt. In einem ersten Schritt zur intentionalen Kommunikation wird die Therapeutin die Handlungen des Kindes imitieren. Im Parallelspiel fungiert die Therapeutin als Rollenmodell. Auch kann die Therapeutin durch das Schaffen von gemeinsamen Zielen, das Kind imitieren. Des Weiteren kann die Therapeutin dem Kind helfen, seine Ziele zu erreichen, indem sie es imitiert. Die Therapeutin stellt sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Kindes, indem sie z.B. für das Kind interessante Gegenstände in den Händen hält oder interessante Mimik, Gestik und Laute produziert. In einem weiteren Schritt mischt sich die Therapeutin aktiver ins Spielgeschehen ein, indem sie selber mit dem interessanten Gegenstand spielen möchte und dies kommentiert. Dabei soll

	<p>rasch abgewechselt werden und das Kind angesehen und angelächelt werden. Unterschiedliche gemeinsame Handlungsabläufe dienen der Entwicklung der geteilten Aufmerksamkeit. Durch das Abwechseln in der Führungsrolle wird der Fokus auf den Menschen gerichtet. Sobald die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Therapeutin gerichtet ist, soll es die Möglichkeit haben, sozial-kommunikative Handlungen zu initiieren. Gesten und lautmalerische Ausrufe im Kontext helfen dem Kind, diese mit der Zeit zu imitieren. Sie versucht, möglichst häufig Blickkontakt mit dem Kind herzustellen. Durch die nonverbalen kommunikativen Verhaltensweisen kann das Kind effektiv kommunizieren. Die Therapeutin teilt in den reziproken gemeinsamen Handlungen die Gemütsverfassung mit dem Kind. Die geteilte Aufmerksamkeit hilft dem Kind, Gefühle und Ansichten mit einem sozialen Partner zu teilen. Die Therapeutin ermöglicht dem Kind, natürliche Verhaltensweisen zu entwickeln, damit es seine Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle kommunizieren kann. Indem die Therapeutin weniger tut, oder sich unwissend stellt, erwartet sie vom Kind die Initiierung von sozialen Interaktionen, um seine Absichten zu äussern. Die Therapeutin lässt dem Kind genügend Zeit, aktiv zu werden. Auch gibt sie den potentiell kommunikativen Verhaltensweisen des Kindes eine kommunikative Bedeutung. Mit verschiedenen Aktivitäten hilft die Therapeutin dem Kind, konventionelle Gesten wie geben, etwas herzeigen und auf etwas zeigen zu erlernen. Die Therapeutin spiegelt und benennt die aufkommenden Gefühle des Kindes.</p>
Verbal reflektiver Interaktionsstil	<p>Die Therapeutin begleitet ihre Handlungen mit einfachen Worten. Bei der Initiierung von Handlungen durch das Kind, spricht sie das Wort vor. Mit der Zeit wartet sie, sodass das Kind das Wort aussprechen kann. So wird Sprache zu einem zusätzlichen Kommunikationsmittel. Die Therapeutin kann die Sprachförderung mit der Pragmatik der Sprache verbinden. Sie beachtet dabei die Abfolge der natürlichen Sprachentwicklung. Sobald das Kind die Bedeutung der Wörter versteht, kann die Therapeutin ihre Förderaktivität auf die Entwicklung der spontanen Sprache und der rezeptiven Sprachkompetenzen legen. Die Therapeutin ist dabei sprachliches Vorbild für das Kind. Sie beachtet die aktuellen Sprachkompetenzen und bedient sich der „Plus-eins-Regel“. Das heisst, die Therapeutin, verwendet als Rollenmodell immer ein Wort mehr, als das Kind aktuell in seinen Äusserungen verwendet.</p>

Subthemen	DIR®Floortime
Übergreifende Strategien	<p>Das Kind ist der Lenker des Spielgeschehens, die Therapeutin ist die aktive Spielpartnerin. Ihre Aufgabe ist, das Kind entwicklungslogisch zur sozialen Kommunikation zu führen. Es wird meistens in mehreren Entwicklungsstufen gearbeitet. Doch ist es wichtig, bei der tiefsten Stufe der Entwicklungsleiter anzusetzen, damit das Kind dort Sicherheit erlangt. Die Therapeutin soll sich und ihre Gefühle genau kennen. Sie kennt das Kind, seine Bedürfnisse, Wünsche und Interessen. Sie kann feine Signale des Kindes wahrnehmen. Sie geht auf die Spielaktivitäten und sensorischen Vorlieben des Kindes ein, so gelingt es dem Kind besser Gefühle und Verhalten zu verknüpfen. Sie behandelt alle Verhaltensweisen als sinnhaft. Die Therapeutin kommentiert die Aktivitäten des Kindes verbal oder mit Geräuschen. Die Therapeutin ist lebhaft. Sie setzt Bewegungen, Mimik, Gestik und vokale Äusserungen ein. Sie ist das Rollenmodell für das Kind. Sie übertreibt und spielt mit der Dynamik in Bewegung und Stimme. Dennoch ist es wichtig, das Kind sensorisch nicht zu überlasten. Sie behindert das sich abkapselnde Kind spielerisch. Sie stellt es vor Probleme. Die Absicht des Kindes und seine Gefühle sind der Schlüssel zur Motivation, etwas tun zu wollen. Motorische Aktivitäten helfen dem Kind aufmerksamer zu sein.</p>
Interventionstechnik Synchronisation	
Interventionstechnik emotionales Signalisieren	<p>Durch emotionale Signale werden Gefühle mit dem dazugehörigen Verhalten verknüpft. Die einfachen Kommunikationskreise sind geprägt durch wechselseitigen Austausch von Kopfnicken, Lächeln, Stirnrunzeln und Lautäusserungen. Durch das gemeinsame Öffnen und Schliessen vieler Kommunikationskreise, lernt das Kind, Gefühle, Intention und Verhalten zu verknüpfen. Auf einer höheren Ebene setzt das Kind seine Gestik und seinen Körper ein, um mittels vieler Kommunikationskreise ein Ziel zu erreichen. Die Therapeutin reagiert im Dialog auf der gleichen Ebene wie das Kind. Sie bleibt in der nonverbalen Kommunikation. Wenn das Kind die nonverbale Kommunikation besser beherrscht, soll es seine Gefühle und Stimmungen mit Gesten ausdrücken können. Die Therapeutin achtet darauf, dass das Kind lernt, auch unangenehme Gefühle auszudrücken.</p>
Regulierender und Interesse weckender Interaktionsstil	<p>Das Ziel der Therapeutin soll sein, dass das Kind in einem Zustand von ruhiger Aufmerksamkeit ist. Berührungen helfen, ein Kind zu beruhigen. Das Verhalten der Therapeutin ist ruhig und entspannt. Die Therapeutin kennt die sensorischen Vorlieben des Kindes. Schaukeln ist sehr geeignet, ein erregtes Kind zu beruhigen. Die Therapeutin beruhigt das Kind durch sensorische Reize, die dem Kind angenehm sind. Die Therapeutin bleibt beim Kind, wenn es sehr erregt ist und zeigt ihm so ihre Unterstützung.</p>
Beziehungsstiftender Interaktionsstil	<p>Das Ziel der Therapeutin ist, dass sich das Kind über ihre Gegenwart freut und sich freudig auf die Interaktionen einlässt. Das Kind beginnt, Verhaltensweisen mit Gefühlen in Verbindung zu bringen. Die Therapeutin kann die Stimmungen und Gefühle des Kindes erkennen und sich darauf einstellen. Auf diese Weise wird die Bodenzeit zu einer vergnüglichen und entwicklungsfördernden gemeinsamen Zeit. Die Therapeutin behandelt jedes Verhalten als absichtsvoll. Sie macht bei jeglichen Aktivitäten des Kindes mit und verwandelt diese in Interaktionen. Dazu setzt Sie Mimik, Gestik, Stimme und Geräusche ein. Die Therapeutin zeigt ihre Freude über den gemeinsamen Kontakt. Sie setzt die bevorzugten Sinneseindrücke und Bewegungen ein, um Nähe und eine enge Beziehung aufzubauen. Sie macht sich zu einem Teil der Aktivität des Kindes. Ebenso kann sie sich zum Teil eines Gegenstandes machen. So überträgt sich die Freude des Kindes am Gegenstand auf die Therapeutin.</p>

Intersubjektiver Interaktionsstil	Die Therapeutin regt das Kind an, seine Wünsche und Bedürfnisse in einem gestisch-mimischen Dialog auszudrücken. Dabei soll das Kind seine Gefühle, seine Hände, seinen Körper und seine Mimik einsetzen. Die Therapeutin agiert als Rollenmodell, indem sie selber möglichst oft emotionale Interaktionen initiiert. Das Kind lernt, dass es emotional etwas bewirken kann. Die Therapeutin stellt das Kind vor Probleme, damit die Kommunikationskreise ausgedehnter werden. Die Therapeutin wendet dem Kind das Gesicht zu, um rollenmodellartig nonverbale Gespräche anzufangen. Die Therapeutin sucht den Blickkontakt zum Kind. Sie achtet auf einen gegenseitigen Austausch in der nonverbalen Kommunikation. Mit der Zeit führt sie einfache Worte in den Dialog ein. Dabei bleibt sie lebhaft in Stimme, Gestik und Mimik, damit dem Kind die Verknüpfung mit den dahinterliegenden Gefühlen gelingt. Da die Therapeutin die Vorlieben des Kindes kennt, kann sie es in längere Kommunikationskreise hineinlocken. Wenn das Kind unbedingt etwas möchte, ist es bereit, zu kommunizieren. Auch abweisendes oder erregtes Verhalten des Kindes kann Ausgangspunkt von gegenseitigen Interaktionen sein. Das Ziel der Therapeutin soll sein, das Kind sanft herauszufordern, auf sie in gegenseitiger Kommunikation zu reagieren. Dazu verhält sich die Therapeutin aufdringlich, stellt sich in den Weg und mischt sich immer wieder ein. Wenn das Kind in der gestischen Kommunikation sicher ist, können Gefühle und Wünsche mit Worten verbunden werden.
Verbal reflektiver Interaktionsstil	Die Therapeutin regt Rollenspiele an, in denen das Kind Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse miteinander verknüpfen und versprachlichen kann. Auf diese Weise kann es symbolische Vorstellungen entwickeln und diese in Worten ausdrücken. Es kann logisches Denken entwickeln. Die Therapeutin unterstützt das Kind in seiner Entwicklung, indem sie ihre Worte und Vorstellungen mit den Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen des Kindes verbindet. Das Kind bleibt immer Lenker des Spielgeschehens, aber die Therapeutin baut So-Tun-Als-Ob Elemente ins Spiel ein. Die Therapeutin lässt das Kind eigene Erfahrungen nachspielen. So können auch spezielle Verhaltensweisen des Kindes in ein So-Tun-Als-Ob umgedeutet werden. Mit der Zeit kann die Therapeutin Figuren mit eigenem Willen ins Spiel einflechten und so das Kind zu phantasievollerem Spiel herausfordern. Auch auf dieser Stufe kann die Therapeutin das Kind behindern, indem sie Probleme schafft und dann das Kind um seine Meinung fragen. Die Therapeutin spricht im Rollenspiel immer mit. Sie spricht mit angeregter Stimme und moduliert ihren Tonfall. So versteht das Kind, dass Wörter mit Verhalten und Gefühlen verbunden werden können. Wenn es Zeit ist, wird es selber Worte gebrauchen und deren Sinn verstehen. Neue Wörter können vom Kind in einer gefühlvollen Aktivität gelernt werden. Damit die verbalen Kommunikationskreise zahlreicher werden, kann die Therapeutin die Wünsche des Kindes nicht gleich erfüllen, sondern den Moment ausdehnen und das Kind in Verhandlungen ziehen. Auf diese Weise wird das Kind zum Nachdenken und nicht zum sofortigen Reagieren angeregt. So wird das Tun zum Denken verlagert. Die Therapeutin fragt das Kind nach den Gefühlen und nach dem Grund seines Handelns, so kann es sich im logischen Denken üben. Gleichzeitig versprachlicht die Therapeutin die beim Kind wahrgenommenen Gefühle und stellt sprachliche Vermutungen zu seinem Handeln an. Die Therapeutin unterstützt das Kind, sein Gefühlsspektrum im Rollenspiel zu erweitern. Es ist wichtig, dass die Therapeutin auch ambivalente Gefühle anspricht. Auf der nächsten Stufe soll das Kind in einem fortlaufenden Dialog logisch auf die Spielhandlungen der Therapeutin reagieren können. Wenn das Kind Gedankensprünge macht, führt es die Therapeutin auf den ursprünglichen Gedanken zurück, bis eine logische Verbindung zum neuen Gedanken entstehen kann. Die Therapeutin führt W-Fragen in die Kommunikation ein. Die Therapeutin geht möglichst lange auf konkrete Erfahrungen ein, damit das Kind die abstrakten Begriffe später besser lernen kann. Die Therapeutin regt das Kind an, seine Gefühle, Gefühlskonflikte nicht nur auszuagieren und zu benennen, sondern auch darüber nachzudenken.

Subthemen	FIAS
Übergreifende Strategien	Entwicklungsfördernde Strategien im Verhalten der Therapeutin werden in einem ersten Teil dargestellt. Die Präferenzen in der Wahrnehmung und die Verarbeitungsmöglichkeiten bei jedem Kind sollen feinfühlig wahrgenommen und in der Kontaktnahme berücksichtigt werden. Dabei ist auf Nähe und Distanz, das Tempo in der Kontaktnahme, den Einsatz der Stimme, wann, wie laut, ob gesprochen, geflüstert oder gesungen zu achten. Überhaupt ist das Timing für Stimulation und/oder Frustration sehr wichtig, um Aufmerksamkeit und Konzentration zu wecken und aufrecht halten zu können. Die Therapeutin soll sich selber in Bezug auf ihre emotionale Körpersprache (Körperhaltung, Gestik, Mimik, ihren Atem, ihre

	<p>Stimme) sehr genau wahrnehmen und alle diese Mittel in Abstimmung mit dem Kind, in der Interaktion bewusst einsetzen können. Die verbale Sprache soll eine Art Babysprache sein, mit den ihr typischen Mitteln der Verlangsamung, der erhöhten Tonlage, der Übertreibung, dem Ausdruck von Emotionen durch stark überzeichnete Mimik. Um die Aufmerksamkeit des Kindes einzufangen, braucht es häufig viele Versuche und Pausen dazwischen, um dem Kind die Möglichkeit zum Reagieren zu geben. Das Kind soll Spass an der Interaktion bekommen. Wenn der Zugang zum Kind schwierig ist, kann es helfen, alle seine Aktivitäten zu kommentieren, sowohl sprechend als auch singend. Singen ist eine wichtige Möglichkeit, den Zugang zum Kind zu finden. Sie kann verschiedenste Emotionen zum Ausdruck bringen und wirkt dennoch selten bedrohlich. Es kann hilfreich sein, funktionale Bewegungen als Ausgangspunkt von sozialen Interaktionen einzusetzen.</p>
Interventionstechnik Synchronisation	<p>Die Stimme wird in Tonhöhe, Rhythmus und Dynamik sehr bewusst eingesetzt. Sie kann die Aktivitäten des Kindes begleitend „kommentieren“. Musik ist eine universelle Sprache und schafft einen direkten Zugang zu den Gefühlen und somit zum Wollen des Kindes. Musik und Singen lässt das Kind mitschwingen auf einer nichtsprachlichen Ebene. Die Therapeutin bringt die Stimmungslage und das Wollen des Kindes mit ihrer Stimme zum Ausdruck. Mittels Musik kann das Kind eingehüllt und in seiner Stimmung reguliert und getragen werden.</p>
Interventionstechnik emotionales Signalisieren	<p>Durch Übertreibungen lenkt die Therapeutin die Aufmerksamkeit auf das Gefühl, das hinter dem Gesichtsausdruck liegt und das den geteilten Augenblick ausmacht. Die weit geöffneten Augen der Therapeutin werden vom Kind als Zeichen der Bereitschaft zur Interaktion verstanden. Auch ein ausdrucksstarker Mund fesselt seine Aufmerksamkeit. Das Spiegelgesicht der Therapeutin ermuntert das Kind zum Weiterführen der Interaktionen. Die Therapeutin ist immer darauf bedacht, ihre Reaktionen auf die Mitteilungen des Kindes abzustimmen. Die Therapeutin beschreibt die Aktivitäten des Kindes und rätselt über seine Absichten. So gibt sie ihm die Möglichkeit das gemeinsame Geschehen in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken. Insbesondere das Singen von dem Kind bekannten Liedern und das abrupte Abbrechen lösen im Kind den Wunsch nach mehr aus. Es wird in irgendeiner Weise versuchen, diesen Wunsch zu signalisieren. Auch Bewegungen und Laute oder Worte der Therapeutin dienen dazu, eine Erwartungshaltung beim Kind aufzubauen, die es zu einer Reaktion führen. Eine Reaktion ist eine Kommunikation. Durch das Zeigen auf beliebte Gegenstände ermuntert die Therapeutin das Kind, in diese Richtung zu schauen.</p>
Regulierender und Interesse weckender Interaktionsstil	<p>Die Therapeutin ist voll und ganz auf die Gefühlszustände des Kindes konzentriert und spiegelt diese mit der eigenen Mimik, Gestik und der Stimme. Das Gesicht ist das wichtigste Kontakt- und Kommunikationsmittel zum Kind. Es schafft geteilte Aufmerksamkeit und Zuwendung. Durch verschiedene Formen von Annäherung und Abwendung wird das Kind in seiner Aufmerksamkeit gehalten. Das Kind überprüft das Gesicht der Therapeutin nach deren Absichten und stellt so echten kommunikativen Kontakt her. Die Therapeutin kann Gefühlszustände in ihrem Gesicht anbieten und so das Kind zurückholen und in seiner Aufmerksamkeit fesseln. Mit der Hilfe der Therapeutin kann das Kind seine Gefühlszustände regulieren.</p>
Beziehungsstiftender Interaktionsstil	<p>Die Therapeutin setzt grosse Bewegungen, übertriebene Gesten und Tonlagen in der Stimme ein. Diese sind genau auf die Vorlieben und Wahrnehmungsmöglichkeiten des Kindes abgestimmt. Das Kind erfährt, dass es gemeint ist. Es lässt sich auf ein echtes kommunikatives Miteinander ein. Die Therapeutin reagiert auf Laute und Gesichtsausdrücke des Kindes und macht diese grösser. Sie erwartet keine Reaktionen vom Kind, sondern spielt diese rollenmodellartig vor. Auf diese Art kann sich die Therapeutin auf die gleiche Wellenlänge mit dem Kind bringen. Bei diesen Spielen von Angesicht zu Angesicht geht es immer darum, gemeinsam Spass zu haben. Der Rhythmus des Spielablaufes wird von der Therapeutin gestaltet und beinhaltet Überraschungseffekte, die die Balance zwischen ein bisschen Angst und Lust am Weiterführen der spielerischen Aktivitäten halten. Die Kunst besteht darin, die Aufmerksamkeit so lange auszudehnen, dass sich das Kind am interaktiven „Tanz“ beteiligt, der die Grundlage jeder zwischenmenschlichen Kommunikation ist. Dies alles wird dazu führen, dass das Kind selber den Blickkontakt suchen wird.</p>
Intersubjektiver Interaktionsstil	<p>Die Therapeutin übernimmt am Anfang beide Rollen im sozial-kommunikativen Spiel. Sie schafft zweideutige Spielsituationen, die von Annäherung und Abweisung geprägt sind. Das Kind fühlt sich einerseits durch das Wohlwollen und andererseits durch die frechen Reaktionen der Therapeutin in die soziale Interaktion hineingezogen. Das Interesse des Kindes wird</p>

	<p>durch unvorhersehbare Reaktionen der Therapeutin geweckt und lässt sich auf die geteilte Aufmerksamkeit ein. Die Therapeutin lenkt die kommunikative Sprachentwicklung des Kindes, indem sie seinem Blick folgt. Die Therapeutin unterstellt allen Aktivitäten des Kindes eine Bedeutung. So lernt das Kind, dass seine Aktivitäten eine Wirkung beim Gegenüber haben und im besten Fall zu gemeinsamen spassigen Aktivitäten führen. Dies löst beim Kind den Wunsch nach mehr aus. Wenn es danach verlangt, ist es in Kommunikation. Die Therapeutin lässt Lücken in der gemeinsamen Aktivität, die vom Kind gefüllt werden können. So kann es die Rolle eines aktiven und kommunikativen Mitspielers übernehmen. Indem die Therapeutin Probleme im gemeinsamen Spiel einbaut, werden vom Kind differenziertere Reaktionen erwartet. Die Therapeutin ermuntert das Kind seine Rolle im Spiel aktiv zu übernehmen, indem sie ihm Laute oder einzelne Worte anbietet. So entsteht ein soziales Ursache-Wirkung Spiel. Die Therapeutin muss Situationen schaffen und geduldig warten können, bis das Kind kommunikative Bereitschaft zeigt und die Initiative ergreift.</p>
<p>Verbal reflektiver Interaktionsstil</p>	<p>Dieser Interaktionsstil wird durch die verbalen Aktivitäten der Therapeutin nur angedeutet. Die Therapeutin verspricht die Aktivitäten des Kindes. Sie singt Lieder und bietet dem Kind im interaktiven Spiel einzelne Worte an, um die Aktivität fortzuführen oder zu beenden.</p>